

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Entwicklung mathematischer Kompetenzen durch Regelspiele im Zyklus 1

**Analyse von mathematischen Regelspielen und Entwicklung einer
Handreichung in Form einer Spielkarte zur Förderung des Kompetenzbereichs
«Zahl und Variable» im Zyklus 1 aus dem Lehrplan 21**

Tabea Nadler

Studiengang 2019

Begleitung: Anu Meier

Eingereicht am: 6. Dezember 2021

Danksagung

Dieser Dank ist für alle, welche mich während des gesamten Studiums unterstützt und begleitet haben. Es war eine sehr intensive und lehrreiche Zeit.

Ich danke meiner Familie, meinen Freunden, meinen Mentorinnen und Mentoren, meinen Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen für die Unterstützung, den wertvollen Austausch und den Halt während der Ausbildung.

Ebenfalls danke ich den Verlagen Ravensburger, Carlit & Ravensburger AG, Adlung, Mathwelt, Piatnik und Schubi für das kostenlose zur Verfügung stellen einiger Spiele.

Ein besonderer Dank gilt meiner Mentorin, Anu Meier, welche mich stets unterstützte und mich auf die richtigen Bahnen lenkte. Durch kritisches Hinterfragen und konstruktive Kritik konnte ich meinen Fokus jeweils wieder auf meine Fragestellung richten. Die positive Art von Anu, dass alles gut kommen wird, hat mich stets aufgemuntert und so konnte ich meine Motivation für die Arbeit immer wieder finden. Herzlichen Dank!

Abstract

Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass spielerisches Lernen die mathematischen Kompetenzen wirksam und nachhaltig fördert.

In der vorliegenden Arbeit wird das Abdecken der Kompetenzen des Lehrplans 21 im Bereich „Zahl und Variable“ durch Regelspiele vertieft bearbeitet. Dabei werden die Bereiche Automatisieren und Üben im Lernprozess besonders thematisiert. Mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse werden 70 Regelspiele ausgewählt, welche die mathematischen Kompetenzen des Lehrplans 21 im Bereich „Zahl und Variable“ unterstützen. Daraus ist eine Handreichung für Lehrpersonen entstanden, die ermöglichen soll, dass Regelspiele passend in der praktischen Schularbeit genutzt werden können. Die Spielbeschreibungen in der Handreichung sollen einen kurzen, klaren Überblick anbieten.

«Als es klar wurde, dass der Name *Homo sapiens* für unsere Art doch nicht so gut passte, wie man einst gemeint hatte, weil wir am Ende doch gar nicht so vernünftig sind, wie das achtzehnte Jahrhundert in seinem naiven Optimismus zu glauben geneigt war, stellte man neben diese Bezeichnung für unsere Spezies den Namen *Homo faber*, der schaffende Mensch. Dieser Name aber ist weniger zutreffend als der frühere, denn *faber* ist auch manches Tier. Was vom Schaffen gilt, gilt auch vom Spielen: recht viele Tiere spielen. Dennoch scheint mit *Homo ludens*, der spielende Mensch, eine ebenso wesentliche Funktion wie das Schaffen anzugeben und neben *Homo faber* einen Platz zu verdienen.» - Johan Huizinga (1872-1945)

«Spiele können den Lernfortschritt unterstützen», bestätigt Elisabeth Moser Opitz. «Aber nicht generell Spiele, sondern spezifische mathematikhaltige Spiele. (...) Auf Spiele reagieren Kinder individuell.»

Mathematik braucht Zeit, Haltung, Alltagsbezug, innere Bilder, Spiele, Lob und Übung (Niethammer, 2021, S. 16ff.).

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	7
1 Einleitung	8
2 Ausgangslage	9
3 Fragestellung	10
4 Theorieteil	11
4.1 Definition Spiel	11
4.1.1 Unvollständige Funktionalität	12
4.1.2 So-tun-als-ob	12
4.1.3 Positive Aktivierung	12
4.1.4 Wiederholung und Variation	12
4.1.5 Entspanntes Feld	13
4.2 Spielformen	13
4.3 Definition von Regelspielen	14
4.3.1 Förderung von Regelspielen	15
4.3.2 Ungewissheit und Risikobereitschaft	16
4.3.3 Gewinnchancen (Wettbewerb)	16
4.4 Kriterien eines guten Regelspiels	17
4.5 Didaktische Spiele bzw. Lernspiele	17
4.5.1 Definition Lernspiel	17
4.6 Entwickeln/Adaptieren von Regelspielen	18
4.6.1 Echte Spiele mit Glück und Können als Erfolgsfaktoren	18
4.6.2 Adaptierbarkeit von Regelspielen	19
4.7 Vorläuferfertigkeiten und die Entwicklung mathematischer Kompetenzen	21
4.7.1 Zählkompetenz	21
4.7.2 Zählfähigkeit	21
4.7.3 Mengen-Zahlen-Kompetenzen	22
4.7.4 Aspekte des Zahlbegriffs (Zahlenverständnis)	22
4.7.5 Entwicklungsmodell der Zahl-Grössen-Verknüpfung nach Krajewski	23
4.8 Mathematische Kompetenzen im Lehrplan 21	25
4.9 Mathematische Kompetenzen – Üben und Automatisieren	25
4.9.1 Üben	26
4.9.2 Lernpsychologische Gesetzmässigkeiten des Übens	27
4.9.3 Automatisieren	28

4.9.4	Neuronaler Umbau bei Automatisierung	28
4.10	Individualisierung und Differenzierung	29
4.10.1	Definition individuell fördern	29
4.10.2	Definition Differenzierung im Unterricht	30
4.10.3	Innere Differenzierung	30
4.11	Aktiv-entdeckendes Lernen	30
4.12	Mathematikunterricht bei Kindern mit besonderem Förderbedarf	31
4.13	Mathematische Entwicklung im Spiel	31
4.14	Individuelle Lernunterstützung bei mathematischen Regelspielen	32
4.14.1	Spielerische Förderung mathematischer Kompetenzen	33
4.15	Bedingungen mathematischer Lerngelegenheiten beim Spielen	34
5	Forschungsdesign und Methoden	37
5.1	Gütekriterien qualitativer Forschung	37
5.2	Qualitative Inhaltsanalyse	37
5.3	Umsetzung qualitative Inhaltsanalyse	39
6	Projektrealisation und Ergebnisse	41
6.1	Spieleverlage	41
6.1.01	Trainingsspiele Lehrmittel Mathwelt – Schulverlag plus	41
6.1.02	Spimaf	41
6.1.03	Adlung	41
6.1.04	Ravensburger	41
6.1.05	HABA	42
6.1.06	Schubi	42
6.1.07	Amigo-Verlag	42
6.1.08	Piatnik	42
6.1.09	Carlit	42
6.1.10	KOSMOS	42
6.1.11	Zoch	42
6.1.12	Magilano	42
6.1.13	Helvetiq	43
6.1.14	Mattel	43
6.1.15	Game Factory	43
6.2	Auswahl Spiele	43
6.2.1	Auswertung der 1. Kategorienbildung	43
6.2.2	Auswertung der 2. Kategorienbildung	45

6.3	Endgültige Spieliste	46
6.4	Analyseraster/ Kodierleitfaden	48
6.4.1	Analyseraster 1	50
6.4.2	Analyseraster 2 und 3	52
6.4.3	Analyseraster 4 und 5	56
6.5	Kompetenzen aus dem Lehrplan 21	60
6.6	Spielbeschreibung für LP (Spieliste) – Ankerbeispiele	60
7	<i>Projektevaluation – Diskussion und Schlussfolgerung</i>	72
7.1	Beantwortung der Fragestellung	72
7.2	Reflexion methodisches Vorgehen	72
7.3	Beschreibung und Zusammenfassung der Ergebnisse	73
7.4	Relevanz der Ergebnisse für die Berufspraxis	76
7.5	Ausblick für weitere Forschungsarbeiten	77
7.6	Weitere Reflexionspunkte der Autorin	78
7.7	Persönliche Reflexion und Schlusswort	78
	<i>Literaturverzeichnis</i>	80
	<i>Abbildungsverzeichnis</i>	83
	<i>Tabellenverzeichnis</i>	83

Abkürzungsverzeichnis

LP	Lehrperson
SHP	schulische Heilpädagogin
SuS	Schülerinnen und Schüler
vw	vorwärts
rw	rückwärts
TS	Trainingsspiele
SpimaF	spielintegrierte mathematische Förderung
LP 21	Lehrplan 21 des Kantons SG

In dieser Arbeit und in den Spielbeschreibungen für die Handreichung wird auf die Schreibweisen Binnen-I und Gendersternchen verzichtet. Die Partizipform und unpersönliche Pronomina werden durch das generische Maskulinum ergänzt, das generell für jedes Geschlecht steht. Dies wurde so gewählt, da so die Verständlichkeit und Sprechbarkeit des Satzes erleichtert wird.

1 Einleitung

Spielen ist bei Kindern allgegenwärtig. Der Autorin ist aufgefallen, dass Kinder beim Spiel viel Motivation und Ausdauer zeigen. Dieses «Spielen als kindlicher Lernmotor» kann genutzt werden, um im Bereich Mathematik mit Kindern erfolgreich und vertiefend zu arbeiten. Durch solche Beobachtungen und mit dem Ziel, einen Unterricht zu gestalten, der mathematische Kompetenzen genügend übt und automatisiert, kam der Autorin die Idee, das Spiel und den Aufbau mathematischer Kompetenzen zu kombinieren. Aktuelle Forschungsbefunde und Publikationen plädieren dafür, dass mathematische Kompetenzen (vor allem im Anfangsunterricht) spielorientiert vermittelt werden sollen. Eine breit angelegte Studie der PHSG hat belegt, dass Regelspiele die mathematischen Kompetenzen wirksam fördern. Zudem zeigt sie, dass spielerisches Lernen in allen Lernbereichen nachhaltig ist (Sarbach, 2016, S. 43).

Wenn Spiele mit Lernzielen gestützt und gezielt im Unterricht eingesetzt werden, können sie eine gut begründete Lernmethode sein. Bestenfalls wird ein in verschiedener Hinsicht positiver Lerneffekt erzielt (Radatz&Schipper, 1983, S.167f.). Damit die Förderung möglichst passend abgestimmt werden kann, sollte sich die Lehrperson im Kompetenzaufbau gut auskennen.

Durch das genaue Analysieren ausgewählter Spiele soll in dieser Arbeit dargelegt werden, welche Ansprüche Spiele erfüllen müssen, damit sie im Unterricht optimal und gewinnbringend eingesetzt werden können. Zudem sollen geeignete Spiele gefunden werden, welche die mathematischen Kompetenzen des Lehrplan 21 unterstützen.

Für den Kindergarten gibt es bereits viele analysierte Spiele, welche die Kompetenzen gut abdecken. Ein bekanntes Beispiel dafür ist Spimaf (Hauser et al., 2021).

«Wenn Kinder spielen, lernen sie gleichzeitig. Jüngere Kinder lernen beim Beobachten, Imitieren, Mitmachen, Gestalten oder im Gespräch. Ihre Aktivitäten werden dabei in erster Linie von ihren Interessen und der Motivation geleitet, die eigenen Fähigkeiten zu erproben und zu erweitern. Im Spiel können sich viele Kinder über eine lange Zeitspanne in eine Aufgabe oder eine Rolle vertiefen, eine hohe Konzentration aufrechterhalten und spezifisches Wissen erwerben. Dabei erleben Kinder Spielen und Lernen als Einheit. Im Verlaufe des 1. Zyklus verändert sich das Denken und Lernen der Kinder. Zunehmend sind sie in der Lage, ihre Aufmerksamkeit auch auf von aussen vorgegebene Lerninhalte zu richten und systematischer zu lernen. Ihr Arbeitsgedächtnis wird effizienter und sie bauen ihre sprachlichen Kompetenzen und ihr Wissen aus. Der Glaube an die eigenen Fähigkeiten (subjektive Kompetenzüberzeugungen) verändert sich ebenfalls und die Kinder lernen, sich und ihre Fähigkeiten einzuschätzen. Ausgehend vom interessegeleiteten Lernen in Alltags- und Spielsituationen werden Kinder zunehmend fähig, mit vorgegebenen Aufgaben, Aufträgen und fachspezifischer Ausrichtung umzugehen.» (D-EDK, 2017, S. 55).

Die guten motivationalen Lernvoraussetzungen der jüngeren Kinder (im Kindergarten) nehmen aufgrund beginnender Vergleiche mit anderen SuS und der Entwicklung erster bereichsspezifischer Fähigkeitskonzepte im Alter von etwa acht Jahren ab (Guldimann&Hauser, 2005, S. 82 ff.). Daher ist es in dieser Arbeit wichtig, Spiele zu finden die einerseits mathematische Kompetenzen aufbauen und andererseits motivierend sind, um einen positiven Lerneffekt auszulösen.

Zunächst geht es um die theoretischen Grundlagen des Spiels, die mathematischen Kompetenzen und das Automatisieren und Üben. Ein weiterer wichtiger theoretischer Aspekt wird die Unterscheidung zwischen Regel- und Lernspielen sein. Die Autorin möchte bewusst Regelspiele genauer betrachten, da Lernspiele häufig dazu neigen, den eigentlichen Spielcharakter zu verlieren. Spielen ist weniger geeignet, im Unterricht Zusammenhänge zu entdecken und mathematisches Wissen aufzubauen, vielmehr dient es dem Üben und Automatisieren von Fertigkeiten (Scherer&Moser Opitz, 2010, S. 73ff.).

Das Methodenkapitel beschreibt die qualitative Forschung und die Erhebungsmethode anhand dessen die Spiele analysiert wurden. Dabei arbeitet die Autorin mit einem Analyseraster. Die Erläuterungen zur Konzeption der Regelspiele und deren Beschreibung sind zentraler Bestandteil. Für die Auswahl der Regelspiele wurden verschiedene Spielverlage beigezogen. Die Resultate und Theoriebezüge werden in einem weiteren Schritt dargelegt, interpretiert und kritisch diskutiert. Der Ausblick soll auf mögliche weitere Forschungsfelder hinweisen. Ein persönliches Fazit schliesst die Arbeit ab.

2 Ausgangslage

Die Autorin arbeitet in ihrem beruflichen Alltag mit Kindern, welche in ihrer Entwicklung noch etwas kleinkindlich sind; gleichzeitig sollen mathematische Inhalte aufgebaut werden. Dabei geht es vor allem um die Basiskompetenzen beim Übergang vom Kindergarten in die Schule. Die Kinder sollen nach dem Kindergarten startklar für die Schule sein. Da die Basiskompetenzen der Mathematik grundlegend wichtig sind und teilweise zu wenig vertieft geübt und automatisiert werden, ist es der Autorin wichtig, dies in ihren Unterricht zu integrieren. Das Festigen der Kompetenzen ist nicht nur im Kindergarten wichtig, auch in der Schule sollen sie wiederholt vertieft werden. Rückmeldungen vieler Lehrpersonen haben gezeigt, dass Spielideen sehr erwünscht sind. So entstand die Idee, die Masterarbeit zum Thema Entwicklung der mathematischen Kompetenzen durch Regelspiele zu schreiben. Es soll für Lehrpersonen eine brauchbare Übersicht erstellt werden. Es lohnt sich, zur Klasse und zur Zielerreichung passende Spiele auszuwählen (Förderdiagnostik). Oftmals können während des Spiels weitere Schlüsse beobachtet werden, wo die einzelnen Kinder im mathematischen Bereich stehen und wo sie weiter gefördert werden sollten. Die Auswertung der Spiele ist auf den LP 21 abgestützt.

3 Fragestellung

Fragestellung zur Thematik «Spielbasierte mathematische Förderung» im Bereich Üben und Automatisieren»

In einem ersten Schritt der Arbeit werden diese theoretischen Voraussetzungen erarbeitet:

- Was bedeutet Spiel?
- Was zeichnet ein Spiel aus?
- Kann ein Spiel als Lernmotor genutzt werden?
- Wie unterscheiden sich Regel- und Lernspiele?
- Welche Kriterien muss ein Spiel erfüllen, damit es im Unterricht zur Förderung mathematischer Kompetenzen gewinnbringend eingesetzt werden kann?
- Welche mathematischen Kompetenzen sollen im Zyklus 1 geübt und automatisiert werden?
- Was ist bei einer Übungs- und Automatisierungsphase wichtig?
- Welche Kompetenzen des LP21 sollen im Spiel abgedeckt werden?
- Erfüllt das Üben und Automatisieren mit Regelspielen die Kriterien eines individualisierten Unterrichts?

Danach wird folgende Fragestellung bearbeitet:

Ist es möglich, mit gezielt ausgewählten Regelspielen alle Kompetenzen des LP 21 im Bereich «Zahl und Variable» im Zyklus 1 abzudecken und diese zu üben und zu automatisieren?

Schlussendlich überlegt sich die Autorin folgende Frage, damit sie ihre gemachten Erfahrungen und Ergebnisse weitergeben kann:

- Welche Regelspiele eignen sich, um mathematische Kompetenzen zu üben und zu automatisieren?
- Wie kann für Lehrpersonen ein Überblick geschaffen werden, damit passende Spiele gewinnbringend im Unterricht eingesetzt werden?
- Müssen gegebenenfalls Lernspiele dazu gezogen werden, damit alle Kompetenzen abgedeckt werden können?

4 Theorieteil

Wie in der Einleitung bereits kurz erwähnt, wird im Theorieteil zuerst auf die Thematik des Spiels und seine Formen eingegangen. Das Spiel soll als «Lernmotor» genutzt werden, um schulische Inhalte zu üben und zu automatisieren. Dabei geht es vor allem um Regelspiele. Die Regelspiele werden im Theorieteil genauer unter die Lupe genommen und mit den Lernspielen verglichen. Wie ein Regelspiel adaptiert werden kann und was ein gutes Regelspiel ausmacht, sind weitere wichtige Punkte. Nach dem Eingehen auf die Thematik der mathematischen Regelspiele, werden die mathematischen Kompetenzen dargestellt. Das Üben und Automatisieren mit Regelspielen sind weitere wichtige Punkte im Theorieteil. Über das Differenzieren im Unterricht gelangt die Autorin zum Theorieteil, in dem die Verbindung von Mathematik und Spiel genauer erläutert wird.

4.1 Definition Spiel

Der Kulturanthropologe Huizinga stellte 1939 in seinem Werk «Homo Ludens» folgende Definition zum Spielbegriff auf: Spiel sei eine Beschäftigung, «die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommenen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selbst hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewusstsein des ‘Andersseins’ als das ‘gewöhnliche Leben’» (Huizinga 2006/1939). Das Spiel drückt das Luftige, Leichte, Fröhliche, Mühelose und Unbedeutende aus. Nickel (1977) definiert Spiel als eine Grundform der Auseinandersetzung mit der Umwelt und mit sich selbst. Callies (1975) beschreibt das Spiel als eine grundlegende Form des Lernens, die aktiv, entdeckend und strukturierend ist und neues Lernen in seinem Vollzug generiert. Einsiedler (1982) meint dazu, dass das Spiel eine nicht direkte und sofort feststellbare Lernwirkung hat, sondern es werden im Spiel Grundfunktionen und elementare kognitive Dimensionen zur Bewältigung der materiellen und sozialen Umwelt erworben. Die verschiedenen Spielforscher sind sich einig, dass sich im Spiel grundlegende Lernprozesse vollziehen, die flexibel und offen auf sich verändernde Umwelteinflüsse reagieren (Hartmann, W. et al., 1988, S. 22&23). Für den Menschen ist das Spiel ein kulturelles Element. In allen Lebensaltern kann das Spiel als grundlegendes Phänomen menschlichen Lebens verstanden werden. Es gibt eine Vielzahl von Spieltheorien, welche das Grundphänomen Spiel thematisieren und die Vielseitigkeit aufzeigen. Jedes Kind spielt und entwickelt sich dabei. Während des Spiels setzt sich das Kind mit seiner sozialen und dinglichen Umwelt auseinander, es drückt seine emotionale Befindlichkeit aus. Immer wenn wir als Menschen kreativ, gestaltend und dialogisch sind, sind wir als mitspielende Menschen unterwegs. Spielen ist ein grundlegendes Phänomen menschlichen Lebens. Der Mensch gestaltet sich durch das Spiel selbst. Spielen ist immer auch eine Schule des Glücks (Schroer et al., 2016, S. 9 ff.).

Damit eine Tätigkeit als Spiel bestimmt werden kann, sind folgende fünf Merkmale wichtig:

- Unvollständige Funktionalität
- So-tun-als-ob
- Positive Aktivierung
- Wiederholung und Variation

- Entspanntes Feld

Diese fünf Merkmale werden nachfolgend beschrieben. Dabei wird Spiel(en) als Modus des Lernens gesehen.

4.1.1 Unvollständige Funktionalität

Funktional bedeutet, dass eine Tätigkeit dem Leben dient. Spiele weisen funktionale Elemente auf. Häufiges Spielen von Halli-Galli kann beispielsweise die mathematischen Kompetenzen im Zahlenraum bis Fünf verbessern. Ist eine Tätigkeit jedoch vollständig funktional, wird es nicht mehr als Spiel bezeichnet. Wer beispielsweise bei einem Regelspiel alles sehr ernst nimmt, wird beim Verlieren wütend. Dann ist dieses Spiel, kein Spiel mehr, sondern ernst. Das Kriterium der unvollständigen Funktionalität bezieht sich nicht nur auf Alltagsaktivitäten, sondern auch auf das Lernen. Das Lernen kann sehr ernst genommen werden, sodass es kein Spiel mehr ist, es kann aber auch spielerisch stattfinden. Dies ist daran erkennbar, dass es «nicht so darauf ankommt». Fast alle Spiele setzen bestimmte Kompetenzen voraus, jedoch gilt die unvollständige Funktionalität genau für die in einem Spiel erwerbenden Kompetenzen. Dies kann beispielsweise das Erfassen der Mengen bis fünf in einem Halli-Galli Spiel sein. Das Spiel ist das Lernfeld für den Erwerb einer bestimmten Fähigkeit oder Funktionalität (Hauser et al., 2015, S. 31).

4.1.2 So-tun-als-ob

Dieses Kriterium ist dann erfüllt, wenn sich das Gespielte vom funktionalen Verhalten zwar unterscheidet, aber trotzdem Ähnlichkeiten aufweist. Die gespielten Verhaltensweisen sind Möglichkeiten, welche in der Realität noch nicht bestehen müssen.

4.1.3 Positive Aktivierung

Das menschliche Spielen geschieht in der Regel aus Freude an der Tätigkeit (intrinsische Motivation). Von den elterlichen Erwartungen und den damit verbundenen Spielgewohnheiten ist abhängig, wie sich die Motivation der Kinder entwickelt. Nachhaltige Wirkungen unterstützen Erwachsene, die im Spiel vielfältige und lustvoll-kreativ Erwartungen an die Kinder haben. Bei vielen Spielen erhöht die Unvorhersehbarkeit des Verlaufs die Motivation und führt bei einer 50%-Chance zu den höchsten Dopaminausschüttungen und dadurch zum grösstmöglichen Spass. Dies erhöht die emotionale Beteiligung, verstärkt die Risikobereitschaft, den Erkundungsmut und damit auch die Vielfalt an Erfahrungen. Insgesamt führt dies also zu nachhaltigem und vielfältigem Üben. Diese 50%-Chance wird in Regelspielen dann gefährdet, wenn Strategien zu mehr Erfolg führen als das Glück, und wenn die Spielenden unterschiedlich kompetent sind. Es ist wichtig, bei solchen Spielen hinsichtlich der mathematischen Kompetenzen auf eine möglichst homogene Zusammensetzung der Gruppe zu achten.

4.1.4 Wiederholung und Variation

Die Wiederholung von Handlungen erleichtert das Erlernen und Verbessern von Kompetenzen. Spiele werden in der Regel so lange wiederholt, bis eine Tätigkeit einigermaßen beherrscht wird. Je mehr sich die Kompetenzen verbessern, desto weniger Zeit wird für ein Spiel aufgewendet. Wenn die Wiederholung nicht mehr gebraucht wird (da die Kompetenz beherrscht wird), wird ein Spiel unattraktiv und wird meist nicht mehr gespielt. Bereits Piaget schrieb dem Spiel eine Konsolidierungsfunktion zu: Das Spiel ist eine Übung der aktuellen Intelligenz. Es geht daher im Spiel weniger um Einsicht in Neues, sondern das Spiel ist für das Üben und die Automatisierung zentral.

4.1.5 Entspanntes Feld

Wesentlicher Bestandteil des entspannten Feldes ist eine sichere Bindung zwischen Kind und Eltern oder Kind und Pädagogen oder anderen Personen. Die sichere Bindung gibt dem Kind das für seine Erkundungen nötige Gefühl, in der Zeit der Erkundung unverletzlich zu sein. Kinder, welche sicher gebunden sind, sind mutiger und spielen andauernder (Hauser et al., 2015, S. 30ff.).

4.2 Spielformen

Piaget teilt das Spiel anhand der Phasen der kognitiven Entwicklung orientiert in drei grosse Bereiche ein: Das Übungsspiel, das Symbolspiel und das Regelspiel. Die Heilpädagogen von Oy und Sagi beziehen sich in ihrer Einteilung auf Schenk-Dazinger. Entwicklungspsychologisch werden dabei folgende Spielformen gezeigt: das Funktionsspiel, das Rollenspiel, das Konstruktionsspiel und das Regelspiel.

Abbildung 1: Spielformen und Entwicklungsbereiche (Heimlich, 2001, S. 31).

Das Funktionsspiel ist die erste Spielform. Durch einfache Betätigung kann das Kind Gegenstände erkunden, etwas bewirken und über den Erfolg seiner funktionellen Handlung ist es motiviert, Neues zu entdecken. Die gesammelten Erfahrungen bilden die Basis für die weiteren Spielformen. Aus der erworbenen Objektpermanenz entwickelt sich ein Symbolverständnis und daraus entwickelt sich das Rollen- und Konstruktionsspiel. Im Rollenspiel steht die Darstellung von Handlungen und Rollen im Zentrum: So tun als ob. Im Konstruktionsspiel tritt die Schaffenslust in den Vordergrund: Die Dinge sortieren und gestalten, etwas produzieren. Das Kind erlebt auf der Handlungsebene im Spiel wiederkehrende Prinzipien und Gesetzmässigkeiten, welche es nach bestimmten Kriterien einordnen kann. Daraus erwirbt das Kind ein Regelverständnis, welches dann im Regelspiel zum Tragen kommt: Nach im Voraus festgelegten Vorgaben mit anderen agieren und gewinnen wollen (Schroer et al., 2016, S. 54-56). In dieser Masterarbeit steht das Regelspiel im Fokus.

4.3 Definition von Regelspielen

Regelspiele erfordern die Bereitschaft, sich des Spielens wegen an gewisse Abmachungen zu halten. Es geht dabei um Regeleinhalten, Frustrationstoleranz, Entwicklung des Selbstwertgefühls und um Gruppenzugehörigkeit (Döring, 1997, S. 150). Im Unterschied zu den anderen Spielformen wird das Regelspiel von a-priori-Regeln geprägt. Das sind Regeln, die vor dem Spiel schon da sind. In den anderen Spielformen handelt es sich meist um nicht eindeutig festgelegte Regeln. Im englischen Sprachraum wird das Regelspiel «game» oder auch «game-with-rules» genannt. Andere Spielformen werden als «play» bezeichnet. Im Regelspiel wird höchstens gelegentlich das Einhalten der Regeln im Meta-Spiel besprochen. Dabei sind die Regeln im Vorhinein und explizit festgelegt. Bei der Verletzung von Regeln im Regelspiel hat dies klare Folgen. Regelspiele gibt es in unterschiedlicher Komplexität, mit grossen Unterschieden in den strategischen Anforderungen, und auch mit sehr unterschiedlichen Regeln.

Die Regeln lassen sich in vier Gruppen unterteilen:

- Voraussetzungen (Pflichten und Gebote)
- Verbote
- (Sonder-) Regeln des Erlaubten
- Meta-Regeln (ermöglichen auch das Einbringen von Flexibilität ins Spiel)

Regeln des Erlaubten und Meta-Regeln finden sich bei Spielen zwischen sechs und zehn Jahren häufiger als bei älteren Kindern und Erwachsenen. Es wird dadurch möglich, jüngere Kinder ins Spiel zu integrieren. Es gibt eine riesige Vielfalt von Regelspielen. Einsiedler (1999) schlägt in Anlehnung an Grunfeld (1976), Glonegger (1988), Wolff (1988) und Hegemann-Fonger (1994) trotz der grossen Vielfalt folgende Klassifikation vor:

- Einfache soziale Regelspiele (Verstecken und Suchen, Blinde Kuh, Räuber und Poli...)
- Einfache Kartenspiele (Elfer raus, Schnipp-Schnapp, Quartett, Uno, Quizspiele...)
- Geschicklichkeitstraining (Mikado, Murmelspiele, Fadenspiele, Himmel und Hölle...)
- Brettspiele (Eile mit Weile, Mensch ärgere Dich nicht, Vier gewinnt, Mühle, Dame, Schach...)
- Denkspiele (Memory, Domino, Kim, Scrabble, Mastermind...)
- Glücksspiele (Würfeln, Roulette, Knobeln, Yatzi...)
- Sport-, Ball- und Mannschaftsspiele (Völkerball, Fussball, Federball, Tischtennis, Boccia...)

Besonderes Gewicht wird bei Regelspielen auf einen fairen Beginn gelegt (Hauser, 2016, 123 ff.). Bei Regelspielen, in denen inhaltliche, strategische, kognitive, konditionelle oder (fein- und grob-) motorische Kompetenzen zum Gewinnen beitragen gilt, dass das Spiel Kindern meist nur dann Spass macht, wenn sie es mit einigermaßen gleichwertigen Gegnern zu tun haben. Die Gewinnchance sollte dabei nahe 50 % liegen. Kinder spielen vor allem dann mit konkurrenzorientierter Tiefenschärfe, wenn sie die Gegenspieler/ Mitspieler gut kennen. So können strategische Züge zum Vorschein kommen: Je vertrauter das soziale Umfeld, desto entspannter das Feld, desto eher wird das Lernpotenzial eines Spiels auch ausgeschöpft.

Einsiedler (1999) führt die Intelligenzförderung durch Regelspiele auf die soziale und sachliche Komplexität von Spielsituationen zurück. Im Regelspiel müssen Kinder Haupt- und Nebenregeln im Gedächtnis behalten und gleichzeitig vorausschauend einen Spielplan entwickeln und bestmöglich auch noch die Spielzüge des anderen einkalkulieren. Dies erfordert eine Perspektivenübernahme. Durch anspruchsvolle Regelspiele kann diese

Perspektivenübernahme gefördert werden, die Kinder müssen sich immer wieder mit den Sichtweisen der anderen befassen. Regelspiele fördern auch die gesellschaftlichen Kommunikationsfähigkeiten: sich zurücknehmen, sich in Geduld üben, Handlungen mit anderen koordinieren, Konflikte vermeiden oder gemeinsam lösen, Kompromisse eingehen, Spielregeln auch einmal anpassen oder mit unerwarteten Situationen umgehen. Die Flexibilität im Regelspiel kann durch die Beteiligung der Kinder an der Erfindung der Regeln erhöht werden. Die Fähigkeit, das eigene Verhalten an Standards und Normen auszurichten, entwickelt sich gegen Ende des vierten Lebensjahres (Hauser, 2016, S. 123 ff.).

Die Fähigkeit, mit anderen Kindern gemeinsam zu spielen, entwickelt sich etwa ab dem 3. Lebensjahr. Vor dem 3. Lebensjahr beschäftigen sich die Kinder meist mit sich allein oder nebeneinander, danach beginnen sie miteinander zu spielen. Sich an Regeln halten zu können ist ein grosser Fortschritt in der Entwicklung der Sozialkompetenz. Dieses Regelbewusstsein entwickeln die Kinder im Vorschul- und im Grundschulalter. Für das Leben in der Schule ist es wichtig, Regeln einzuhalten. Das kann im Spiel gut gefördert werden. Im Unterricht können didaktische Spiele gut eingesetzt werden zur Förderung individueller Begabungen sowie zum lustbetonten Aufholen von Lerndefiziten. Dabei werden viele Lernbereiche unterstützt: sprachliche Ausdrucksfähigkeit, sachlogisches Denken, Gliederungsfähigkeit, Erlernen von Buchstaben und Wörtern, Mengen und Zahlen, Üben von Rechenoperationen und Weiteres.

Allen Spielaktivitäten ist gemeinsam, dass sie nach bestimmten, vorgegebenen Regeln ablaufen. Diese Regeln können verschieden weitergegeben werden. Bei vielen Spielen sind die Regeln so flexibel, dass die Spieler sie abändern, an neue Spielvarianten anpassen und zusätzliche Regeln erfinden können. Sich an selbst ausgedachte Spielregeln zu halten zeigt, dass der Sinn der Spielregeln verstanden wurde (Hartmann et al., 1988, S. 44ff.).

4.3.1 Förderung von Regelspielen

Erfahrungen haben gezeigt, dass neben Spielglück auch die Anstrengung und somit eine nicht angeborene Eigenschaft für den Spielerfolg verantwortlich ist. Daher ist es wichtig, Regelspiele bei Kindern vielfältig und umfassend zu fördern. Es ist wichtig, dass die Kinder immer wieder auch durch neue und anspruchsvollere Spiele gefordert werden, da die Komplexität der Spiele die Intelligenz fördert. Bereits James Coleman schlug vor 40 Jahren vor, Regelspiele als pädagogisches Werkzeug zu nutzen, da sie sowohl motivierend als auch herausfordernd sind (Hauser, 2016, S. 130).

Intellektuelle Herausforderungen beim Regelspiel bei Kindern zeigen sich im Memorieren von Regeln, im Vorausschauen, im Entwickeln eines Spielplanes und im Miteinbeziehen der gegnerischen Spielzüge. Die Studie von Christie und Johnson (1985) zeigt auf, dass die Intelligenz der Kinder positiv mit der Komplexität des Spiels und mit der Regelspielwahl korreliert (Einsiedler, 1999). «(...) children exhibit higher levels of competence in play than in more realistic behavior». Pellegrini (2009, S. 192) meint dazu, dass das Spiel motivierend und zugleich fordernd sein soll. Die Motivation basiert auf dem Willen und der Freude teilzunehmen. Eine Herausforderung verlangt eine soziale und kognitive Differenziertheit. Die Herausforderung im Spiel wird durch ein entsprechendes Anforderungsniveau gewährleistet (Wygotski, 1980, S. 464).

Das Glück stellt neben der Herausforderung eine weitere Komponente dar, welche dem Regelspiel durch die Ungewissheit die nötige Spannung gibt. Im Folgenden werden empirische Befunde zu den relevanten Merkmalen Ungewissheit und Risikobereitschaft bei Regelspielen erläutert.

4.3.2 Ungewissheit und Risikobereitschaft

Ungewissheit wird als zentrales Merkmal des Spiels definiert. Dieses Kriterium beinhaltet die Motivation und führt zu einer gewissen Risikobereitschaft. Die Ungewissheit wird meist durch die vertrauten Mitspieler abgefedert. Es findet in einem entspannten Umfeld also in Sicherheit und Geborgenheit statt. Die Ungewissheit ist eine Eigenschaft des Spiels und lässt Spass, Spannung und Herausforderung entstehen. Schon länger erwiesen ist die Attraktivität von Ungewissheit. Psychologische Experimente zeigen, dass eine Aufsichtnahme von Risiko (50% Chance) die Motivation erhöht (Hauser, 2016, S. 28). Ungewissheit erweist sich aber nur als wirksam, wenn die Tätigkeit mit dem Spiel und nicht mit Lernen verbunden wird. Howard-Jones und Demetriou (2009) haben Studien durchgeführt, welche belegen, dass 10-11-jährige Schulkinder Ungewissheit gegenüber Gewissheit bevorzugen. Eine Studie, welche mit Erwachsenen durchgeführt wurde zeigt auf, dass folgender Zusammenhang besteht: Je mehr Ungewissheit im Spiel integriert wurde, desto intensiver und gehaltvoller war die Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand. Dies führte wiederum zu mehr Lernzuwachs. Daraus wurde schlussgefolgert, dass die Ungewissheit im spielerischen Setting die Lernerfahrung positiv beeinflussen kann. Dies kann folgend das Engagement und noch wichtiger, das Abspeichern und das spätere Abrufen von Lerninhalten verbessern. Diese und noch weitere Befunde zeigen auf, dass spielbasiertes Lernen einen vielversprechenden Zugang zu Lerninhalten darstellt.

Aufgrund ihrer Experimente kommen Howard-Jones und Demetriou (2009) zu folgenden Schlussfolgerungen:

- Lernende finden eine Aufgabe reizvoller, wenn ein Ungewissheits-Element eingeführt wird, weil damit der Erfolg nicht nur durch die Fähigkeit des Lerners bestimmt wird.
- Die Ungewissheit kann eine Ermutigung für SuS mit besonderem Förderbedarf darstellen und ein Mittel zur Kompensation der Unterschiedlichkeit sein (Hauser, 2015, S. 32&33).

Zur Risikobereitschaft im Spiel wurden von Clifford und Chou (1991) folgende Hypothesen aufgestellt:

- Variable Belohnungen (Belohnung steigt mit dem Schwierigkeitsgrad) führen im Vergleich zu fixen Belohnungen (egal wie schwierig, die Belohnung bleibt gleich) zu erhöhter Risikobereitschaft.
- Der spielerische Zugang erhöht im Vergleich zu engeren Rahmenbedingungen (Tests) die Risikobereitschaft.

Diese beiden Variablen führten zu mehr Risikobereitschaft. Dabei ist aber interessant, dass die SuS trotzdem Aufgaben wählten, die ihnen grossen Erfolg aber weniger Herausforderung brachten. Die Risikobereitschaft blieb unter dem optimalen Level von 50% Chance auf Erfolg. Dabei ist eine Diskrepanz zwischen den Erkenntnissen der Forschung und der pädagogischen Praxis festzustellen. Daher wird ein Unterricht gefordert, der Risikobereitschaft zulässt und eine Kultur befürwortet, in der eine positive Fehlerkultur herrscht und Misserfolg als Chance wahrgenommen werden. Als eine gute Passung von Fähigkeit und Aufgabenschwierigkeit, der optimalen Anwendung von Fähigkeit und Wissen, kann Herausforderung ebenfalls beschrieben werden. Beides ist nötig, um Lernerfolge zu ermöglichen. Wenn gleiche Aufgaben als Spiel präsentiert werden, riskieren die SuS mehr. Spiel führt also zu mehr Selbst-Herausforderung und damit zu mehr Erprobung. Es dient dem **nachhaltigen und vielfältigen Üben** (ebd.).

4.3.3 Gewinnchancen (Wettbewerb)

Wettbewerb ist ein Bestandteil unserer Gesellschaft. Auch in der Schule werden Leistungen gemessen, einander gegenübergestellt und bewertet (z.B. anhand von Noten). Für Kinder ist der Wettbewerb in einem passenden

Kontext attraktiv und sehr motivierend (Hauser, 2016, S. 37). Wettbewerb wird im Duden folgendermassen definiert: «Etwas, woran mehrere Personen im Rahmen einer ganz bestimmten Aufgabenstellung, Zielsetzung in dem Bestreben teilnehmen, die beste Leistung zu erzielen, Sieger zu werden» (Duden, Stichwort Wettbewerb). Der im Spiel integrierte Wettbewerb erzielt die Aufmerksamkeit und den Spass. Es wird ein zu erreichendes Ziel umschrieben. Dabei ist die Erkenntnis bedeutsam, dass die Kinder konkurrenzorientierter spielen, wenn ihr Beziehungsverhältnis durch Nähe und Vertrautheit bestimmt ist. Strategische Züge oder Vergeltungsmassnahmen setzen Kinder vor allem bei Mitspielern ein, mit denen sie gerne spielen. Daraus kann gesagt werden, dass Konkurrenz und Wettbewerb unter Freunden als weniger gefährlich wahrgenommen wird (Merkmal entspanntes Umfeld) (Hauser, 2016, S. 127).

4.4 Kriterien eines guten Regelspiels

Durch einen spezifischen Spielcharakter soll das Spiel Motivation, Spass und Freude bereiten. Der Spielcharakter kann durch eine Mischung von Glück und Können hervorgerufen werden. Das Können wird bei einem Regelspiel durch eine gezielte Integration mathematischer Kompetenzen erreicht. Zu den erlernenden Kompetenzen ist laut Vogt (2015) wichtig, dass beim Spiel eine oder zwei mathematische Kompetenzen integriert und diese bei jedem Spielzug vollzogen werden. So kann ein Lerneffekt durch Übung und Wiederholung erzeugt werden. Das Spiel sollte verschiedene Vorgehensweisen erlauben (Differenzierung) (Hauser, 2015, S. 47).

Zu lange Wartezeiten sind ungenützte Lernzeiten und können schnell zu einem Problem werden. Hauser et al. (2015, S. 53) haben in ihrem Forschungsprojekt der spielintegrierten mathematischen Förderung aufgrund von Videoanalysen vermutet, dass die höhere aktive Lernzeit einer der Gründe für den Lernerfolg ist. Daher sind möglichst keine Wartezeiten für die Attraktivität und für den Lernerfolg entscheidend. In Spielen ist es oft so, dass alle gleichzeitig spielen und die Kinder auch darauf achten müssen, wie der Gegenspieler vorgeht und spielt.

4.5 Didaktische Spiele bzw. Lernspiele

Den didaktischen Spielen (auch Lernspiele genannt) kommt im Unterricht eine besondere Bedeutung zu. Lernspiele sind Spiele, mit denen ganz bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten systematisch geübt und vertieft werden.

4.5.1 Definition Lernspiel

In der Fachliteratur gibt es verschiedene Begriffsdefinitionen. Das Lernspiel wird als didaktisches Spiel bezeichnet, mit dem Unterrichtsziele handlungsorientiert trainiert werden können. Im Unterschied zum freien Spiel wird das Lernspiel von der Lehrperson planmässig eingesetzt, um bestimmte didaktische Zielvorstellungen zu realisieren. Das Lernspiel soll dabei bestimmte Forderungen zu den materiellen, formalen und inhaltlichen Strukturen erfüllen.

Ein Lernspiel soll...

- * die SuS motivieren.
- * angemessene Aufgaben enthalten, die möglichst selbständig gelöst werden können.
- * den SuS ermöglichen, die Aufgaben selbst zu überprüfen.
- * die Unterrichtsorganisation durch die Lernspiele nicht zusätzlich negativ beeinträchtigen.

Lernspiele sind einfache Regelspiele. Es werden im Lernspiel vor allem Wissen, Fertigkeiten und Kulturtechniken gefestigt (Retter, 2003, S. 139ff.).

Eine Aufgabe wird häufig als Lernspiel bezeichnet, es sich jedoch meist nicht um Spiele handelt. Sie werden zwar so genannt, sind meist jedoch gut verpackte Rechenaufgaben. Es scheint eine Taktik zu sein, mit dem Begriff Spiel die Lernenden motivieren zu wollen. Der eigentliche Spielspass ist meist jedoch nicht vorhanden und es kommen kaum Regeln und soziale Interaktionen vor. Anfangs gelingt die Motivation oft noch, doch mit der Zeit lässt diese bei den SuS nach (Krauthausen&Scherer, 2007, S. 131 ff.).

Motivation und Spielfreude gehen auch vom gemeinsamen Spielen mit anderen Kindern aus. Lernspiele unterscheiden sich vom wirklichen Spiel vor allem dadurch, dass sie nicht zweckfrei betrieben werden. Die Forschung konnte jedoch nachweisen, dass bei freier Wahl der Spiele und der Spielpartner im Gebrauch der Lernspiele Merkmale des Spiels enthalten bleiben und Lernspielen bei entsprechender Einbeziehung in einen thematischen Kontext des Unterrichts durchaus als lerneffektiv erfahren werden (Heinz, 2017, S. 16ff.). Krampe und Mittlmann (1999, S. 10-12) haben verschiedene Kriterien formuliert, welche bewirken, dass ein Spiel im Unterricht als möglichst echtes Spiel empfunden wird:

Lernspiele sollen...

- ... den Mitspielern Freiraum für eigene Entscheidungen einräumen.
- ... einen für den Mathematikunterricht unüblichen Handlungsablauf enthalten.
- ... im Spielverlauf immer wieder kleine Erfolgserlebnisse erfahrbar machen.
- ... allen Mitspielern, auch Kinder mit besonderem Förderbedarf, eine Gewinnchance einräumen (z.B. Einbau von Glückskomponenten).
- ... nach leicht verständlichen Regeln ablaufen.
- ... ein erstrebenswertes Ziel vermitteln.
- ... frei von Leistungsdruck sein.
- ... bereits bekannten Spielen im Ablauf möglichst ähneln.
- ... den Mitspielern auch Entspannung und Unterhaltung bieten.
- ... z.B. durch Wettkampfcharakter spannend sein.

4.6 Entwickeln/Adaptieren von Regelspielen

Um Regelspiele für die spielintegrierte mathematische Förderung zu entwickeln, ist ein kreativer und systematischer Zugang notwendig. Die Entwicklung von Regelspielen orientiert sich einerseits an theoretischen Erkenntnissen und empirischen Befunden zum Aufbau früher mathematischer Kompetenzen, andererseits besteht der Anspruch, Regelspiele zu entwickeln, die durch ihren Spielcharakter motivieren. In den zwei folgenden Kapiteln wird die für das Spielerleben notwendige Balance zwischen Glück und Können thematisiert. Weiter wird beschrieben, wie ausgehend von bestehenden Spielen durch Adaption Spiele für die mathematische Förderung weiterentwickelt werden können (Hauser et al., 2015, S. 46ff.).

4.6.1 Echte Spiele mit Glück und Können als Erfolgsfaktoren

Für den Spielcharakter von Regelspielen ist eine Mischung aus Glück und Können zentral. Dabei bezieht sich das Können auf mathematische Kompetenzen wie beispielsweise den Mengenvergleich, erstes Rechnen,

Rechenstrategien oder die Orientierung in Zahlenräumen. Häufig kann das Können auch die Strategie umfassen. Glück verweist auf die wichtige Rolle des Zufalls. Es kann dabei im Spielverlauf immer wieder neue Wendungen geben; Spannung bleibt dadurch bis zum Schluss erhalten. Der Zufall erlaubt es den Kindern, das Regelspiel als Spiel und nicht als Wettkampf zu erleben.

Entscheidend für die mathematischen Regelspiele ist, dass eine oder mehrere Kompetenzen im Zentrum stehen. Nur so kann der Lerneffekt (Wiederholung) der Spiele erreicht werden. Dabei soll darauf geachtet werden, dass die zu fördernde mathematische Kompetenz nicht mit anderen Strategien umgangen werden kann (z.B. Puzzle: nicht mehr rechnen, sondern auf Form achten). Bei sehr vielen Spielen sind für die Kinder unterschiedliche Vorgehensweisen zur Bewältigung der mathematischen Herausforderung möglich. Es kann Kindern zusätzlich eine Hilfestellung (z.B. eine Zahlentabelle) zur Verfügung gestellt werden. Auch das Spielmaterial ermöglicht unterschiedliche Vorgehensweisen. Es ist die Aufgabe der Lernbegleitung, die Kinder durch gezielte Impulse zum korrekten Zeitpunkt zu einer elaborierteren bzw. einfacheren Vorgehensweise anzuregen. Bei vielen Spielen ist zudem die Geschwindigkeit entscheidend. Dabei gilt es zu beachten, dass in möglichst homogenen Leistungsgruppen gespielt wird. Zum Können gehört auch das spielstrategische Potenzial. Strategiedenken fördert ebenfalls mathematische Kompetenzen (ebd.).

4.6.2 Adaptierbarkeit von Regelspielen

Im Folgenden wird auf die Anpassung in verschiedenen Bereichen eingegangen.

Vereinfachung oder Erschwerung der Regeln

Die Spielregeln können vereinfacht oder erschwert werden. Zusätzlich können Spezialfälle dazugenommen oder weggelassen werden. Für das Gelingen der spielintegrierten Förderung ist es zentral, dass mehrere Kindergruppen gleichzeitig und ohne ständige Begleitung spielen können.

Zeitliche Optimierung

In einer Adaption kann die Spieldauer verändert werden. Oftmals wird sie verkürzt. In einer Phase der Automatisierung durch ein Spiel kann eine genaue Dauer vorgegeben werden. Optimal ist jedoch die Möglichkeit, ein Spiel zu beenden.

Adaption des mathematischen Inhalts

Um den mathematischen Inhalt zu adaptieren, können beispielsweise die Repräsentationsformen ergänzt werden (Anpassung des Materials). Oftmals kann der Zahlenraum schnell und unkompliziert vergrößert oder verkleinert werden. Bei vielen mathematischen Spielen dienen Regelspiele als Anregung, welche ursprünglich keinen mathematischen Inhalt hatten. Der Vorteil der Spielentwicklung auf der Basis der Regeln eines funktionierenden Spiels besteht darin, dass das Verhältnis von Glück und Können schon erprobt ist.

Adaption der materiellen Umsetzung: Handlungsorientierung

«Als Umsetzung der entwicklungspsychologischen Befunde von Piaget und Bruner wurde in der Mathematikdidaktik die Abfolge des handelnden Verstehens, der bildlichen Darstellung und schliesslich der Abstraktion entwickelt. Neuere Befunde zeigen, dass die Entwicklung nicht als Stufenfolge vom einen zum andern abläuft, wichtig ist vielmehr der flexible Wechsel in den Repräsentationen von realen Dingen, bildlichen Darstellungen und mentalen Vorstellungen. Für den Aufbau der mathematischen Repräsentation sind dennoch Handlungen, reale Repräsentationen und bildnerische Darstellungen wichtig» (Käpnick 2014; Fritzlar & Heinrich 2010 aus Hauser, 2015, S. 53).

Adaption des Spielmaterials: sparsamer und gezielter Einsatz von dekorativen Elementen und Identifikationsfiguren

Damit ein Spiel vereinfacht oder erschwert werden kann, besteht die Möglichkeit die Darstellungsform anzupassen. Die Verpackung von mathematischen Lerninhalten in Geschichten und Identifikationsfiguren wird oft kritisch diskutiert. Für die spielintegrierte mathematische Förderung wird daher bewusst auf eine zu starke Prägung durch Geschichten und Figuren verzichtet. Die Regelspiele sollen Flow und Spass als Spiel ermöglichen. Die Darstellung soll kindgerecht, aber auf den mathematischen Zusammenhang bezogen sein. Es soll darauf geachtet werden, dass keine grosse Ablenkung vorhanden ist (Hauser et al., 2015, S. 49ff.).

Adaption der materiellen Umsetzung: Realisierbarkeit

Oftmals können Regelspiele einfach und kostengünstig nachgebaut werden.

Fazit

Das Entwickeln von Spielen ist sowohl ein kreativer als auch ein systematisch-analytischer Prozess. Bei der Entwicklung lohnt es sich, das Spiel erstmals als Spiel zu erproben. Es zeigt sich schnell, ob das Spiel funktioniert, ob die richtige Balance zwischen Glück und Können erreicht ist und ob das Spiel Spass macht. Schon beim Erklären des Spiels können Probleme und Unklarheiten sichtbar werden. Bei der Durchführung zeigt sich, ob die Regeln für die Kinder einfach und klar genug sind. Zur Förderung der mathematischen Kompetenzen ist es wichtig, dass das Spiel eine oder mehrere Teilkompetenzen anspricht (ebd.).

4.7 Vorläuferfertigkeiten und die Entwicklung mathematischer Kompetenzen

Mathematisches Denken und Verständnis hilft dem Menschen, die Welt zu konstruieren, sich darin zurechtzufinden und Probleme aktiv zu lösen. Kinder begegnen bereits früh mathematischen Phänomenen und kommen in Kontakt mit Ordnungen, Mustern und Regelmässigkeiten (Fritz, Ricken, 2008, S. 30ff.). Ein Kind erwirbt bereits im Vorschulalter mathematische Konzepte und Fertigkeiten. Kinder brauchen vielfältige Handlungs- und Spielerfahrungen, um mathematisches Wissen aufbauen zu können. Die Entwicklung des Zahlenverständnisses hängt mit dem Verständnis für Mengen, Ordnung von Dingen, Unterscheidungen und Zusammenfassungen zusammen. Dieses Verständnis entwickeln Kinder bereits früh in spielerischen Tätigkeiten mit konkreten Objekten und in Interaktionen (Fthenakis et al. 2014, S. 14 ff.). Die in den ersten sieben Lebensjahren erworbenen Vorläuferfertigkeiten im Bereich des Zahlen- und Mengenverständnisses begünstigen den Erwerb wichtiger mathematischer Fähigkeiten in der Grundschulzeit (Hauser, 2016, S. 171).

4.7.1 Zählkompetenz

Für Kinder ist das Zählen eine erste komplexe Anforderung. Bereits das Lernen der korrekten Abfolge ist ein grosser Anspruch an die Kinder. Die unregelmässige linguistische Struktur der Zahlwortbildung ist eine Schwierigkeit beim Zählen (Krauthausen & Scherer, 2006, S. 10-13). Eine sichere und flexible Zählkompetenz ist eine wichtige Basis für die Entwicklung des Zahlbegriffs. Unter anderem bildet sich dadurch die Voraussetzung, über Mengen zu sprechen und Veränderungen erklären zu können (Sarbach, 2016, S. 23). Im Zählkontext werden die Zahlwörter realen Gegenständen zugewiesen. Dazu wurden **Zählprinzipien** identifiziert, welche für die Entwicklung des Zählens und des Zahlbegriffs verantwortlich sind. Für die Entwicklung der mathematischen Vorläuferfertigkeiten sind diese fünf Prinzipien grundlegend:

1. Eindeutigkeitsprinzip: Jedes gezählte Objekt wird mit einem Zahlwort belegt
2. Prinzip der stabilen Ordnung: Zahlwörter folgen in einer festgelegten Ordnung aufeinander
3. Kardinalzahlprinzip: Das letzte genannte Zahlwort ist die Anzahl der zu zählenden Objekte
4. Abstraktionsprinzip: Die Zählprinzipien können auf jede beliebige (zählbare) Menge angewandt werden, alle beliebigen Elemente können zu einer Menge zusammengefasst werden
5. Prinzip der Irrelevanz der Anordnung (Invarianz-Prinzip): Die Reihenfolge, in der die zu zählenden Objekte gezählt werden, spielt keine Rolle (Krauthausen & Scherer, 2006, S. 10-13).

4.7.2 Zählfähigkeit

Der Begriff «Zählen» wird unterschiedlich verwendet: Zum einen für das Aufsagen der Zahlwortreihe (Wie weit kannst du zählen?) und zum anderen zur Bestimmung der Anzahl von Mengen (Wie viele sind es?). Die Entwicklung zum Erwerb der korrekten Zahlwortreihe von eins bis zwölf, bzw. zwanzig beschreibt Fuson in fünf Niveaus:

1. **Zahlwortreihe als Ganzheit:** Zahlwortreihe ähnlich einem Vers aufsagen, sie kennen die einzelnen Zahlwörter nicht, die Eins-zu-Eins-Zuordnung ist nicht möglich
2. **Unflexible Zahlwortreihe:** Einzelne Zahlwörter können voneinander getrennt werden, die Kinder müssen aber immer bei eins beginnen, Anzahlbestimmungen durch Zählen sind möglich

3. **Teilweise flexible Zahlwortreihe:** Kinder können bei beliebigen Zahlwörtern beginnen, sie können benennen, welche Zahl vor einem Zahlwort und welche danach kommt, mit einer zeitlichen Verzögerung wird auch das Rückwärtszählen möglich
4. **Flexible Zahlwortreihe:** Jedes Zahlwort wird als Einheit aufgefasst und die Zahlwortreihe wird von verschiedenen Zahlwörtern ausgehend beherrscht, auch das Zählen in Schritten ist möglich, erste Voraussetzungen für ein zählendes Lösen von Additionsaufgaben sind erkennbar
5. **Vollständig reversible Zahlwortreihe:** Die Kinder können von jedem beliebigen Zahlwort aus rückwärts und vorwärts zählen und sie sind in der Lage die Zählrichtung zu verändern (Einblick in die Zusammenhänge zwischen Addition und Subtraktion)

Durch viele verschiedenste Zählsituationen wird die Zahlwortreihe entwickelt (Sarbach, 2016, S. 24).

4.7.3 Mengen-Zahlen-Kompetenzen

«Der Zahlbegriff und die Operationen des Rechnens gehören zu den bedeutendsten kognitiven Leistungen in der Entwicklung des menschlichen Denkens» (Wolfgang Lehmann).

Die numerischen Kompetenzen im Vorschulalter sind wichtige Komponenten für die späteren Rechenleistungen. Dies bedeutet, dass gute numerische Kompetenzen bei Schuleintritt die Chancen auf den Erfolg in der Schule erhöhen. Dies soll jedoch nicht dazu führen, dass schulische Inhalte in den Kindergarten vorverlegt werden. Es geht um die spielerische Förderung numerischer Basiskompetenzen als Grundlage für den Aufbau der schulischen Anforderungen. Durch alltägliche und spielerische Aktivitäten sollen numerische Aspekte gezielt in den Fokus genommen werden (Sarbach, 2016, S. 22).

4.7.4 Aspekte des Zahlbegriffs (Zahlenverständnis)

Es gibt verschiedene Zahlaspekte. Es ist wichtig, dass die Lehrperson weiss, welche Zahlaspekte das einzelne Kind bereits interessieren. Für ein umfassendes Zahlbegriffsverständnis des Kindes sind vielfältige Beziehungen zwischen dem ordinalen und kardinalen Aspekt und auch zwischen anderen Zahlaspekten wichtig.

Folgend eine kurze Auflistung der verschiedenen Zahlaspekte:

- **Kardinalzahlaspekt:** Beschreibung von Anzahlen, wie viele? (7 Brote)
- **Ordinalzahlaspekt:** Reihenfolge, was kommt nach/vor? (das 3. Kind in der Reihe)
- **Zählzahlaspekt:** Beschreibung der Reihenfolgen, wie sie in einem Zählprozess durchlaufen werden (Ich lese auf der Seite 9), letztes gesprochenes Wort ist Zahlname
- **Masszahlaspekt:** Grössen und Skalen (3 Meter, 10 Minuten)
- **Operatorzahlaspekt:** Vielfachheit: wie oft? (viermal schlafen)
- **Rechenzahlaspekt:** Zahl als Rechenzahl ($4 + 6 = 10$)
- **Codierungsaspekt (Nominalaspekt):** Unterscheidung von Dingen, kein Rechnen möglich (Pin-Codes, Hausnummer, Telefonnummer) (Krauthausen & Scherer, 2006, S. 8-10).

4.7.5 Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski

Krajewski entwickelte ein Modell der Zahl-Größen-Verknüpfung, das den gesamten Entwicklungsbereich ab der Geburt bis ins Grundschulalter abdeckt. Kinder durchlaufen verschiedene Phasen. Im Folgenden werden die drei Kompetenzebenen des Modells beschrieben.

1. **Basisfertigkeiten:** Unterscheiden von kleinen Anzahlen, vergleichen von Mengen (gleich viel, mehr, weniger), Aufsagen der Zahlwortreihe
2. **Anzahlkonzept:** Im Alter von 3-4 Jahren beginnen Kinder, Zahlwörter mit Mengen zu verbinden
3. **Anzahlrelationen:** Auf der 3. Kompetenzebene entwickelt sich das Verständnis für Beziehungen zwischen Zahlen:
 - Von einer zur nächsten Zahl kommt eines dazu: fünf ist eins mehr als vier
 - Dass Teil-Ganzes-Beziehungen von Mengen auch mit Zahlen dargestellt werden können: 5 kann aufgeteilt werden in 2 und 3 oder in 4 und 1 oder in 5 und 0 (Schneider et al., 2013, S. 25ff.).

Abbildung 2: Modell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski (Krajewski&Ennemoser, 2013, S. 43)

Kompetenzebene 1

Die erste Phase bezieht sich auf zwei unterschiedliche Basisfertigkeiten. Dazu gehört die Wahrnehmung von Mengen- und Größenunterschieden und das Aufsagen von Zahlwörtern. Die Zahlwörter haben zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei Beziehung zueinander. Im Umgang mit Mengen sind erste Fähigkeiten zu erkennen, welche jedoch keinen Bezug zur genauen Anzahl haben (unpräzise Mengen bzw. Größenunterscheidung).

Kompetenzebene 2

In der zweiten Phase findet die Verknüpfung von Zahlwörtern und Ziffern mit Mengen/Grössen statt. Es finden entscheidende Prozesse statt, welche sich schliesslich als verfestigende Mengen- und Grössenbewusstheit von Zahlen (Grössenrepräsentationen von Zahlen) beschreiben lassen. Diese Entwicklung beginnt mit etwa 3 Jahren und läuft laut Krajewski in zwei Phasen ab.

a.) Unpräzises Anzahlkonzept: Kinder verstehen zunächst, dass einige Zahlen für wenig, andere Zahlen für viel und wieder andere für sehr viel stehen.

Eng beieinander liegende Zahlen können dabei noch nicht miteinander verglichen werden, da sie demselben Mengenbegriff zugeordnet werden (15 und auch 17 sind viel). Die Mächtigkeit der Zahlen kann grob kategorisiert werden.

b.) Präzises Anzahlkonzept: Erst später können Anzahlen in eine exakte Reihenfolge gebracht und auch unmittelbar aufeinander folgende Zahlen miteinander verglichen werden: 15 sind weniger als 17. Dies wird ihnen vor allem im Spiel bewusst, wenn immer wieder Mengen ausgezählt werden. Es ist eine punktuelle Zahl-Menge bzw. Zahl-Grössen-Zuordnung möglich. Die Kinder verfügen nun über ein Kardinalzahlkonzept (präzise Grössenrepräsentation) und erwerben das Verständnis dafür, dass sich benachbarte Zahlen in ihrer Menge unterscheiden. Dies ist ein entscheidender Schritt im mathematischen Kompetenzaufbau. In der späteren Mathematik sind vor allem das Erkennen und der Nutzen der Grössenrepräsentationen von Zahlen bedeutsam. Daher ist der Erwerb des präzisen Anzahlkonzeptes wichtig, um später einen wirklich belastbaren und arithmetisch nutzbaren Zahlbegriff zu haben.

Kompetenzebene 3

In der 3. Ebene findet die Verknüpfung von Zahlwörtern und Ziffern mit Mengenrelationen/Grössenrelationen statt. Daraus resultiert ein Verständnis für Beziehungen zwischen Zahlen. Meist wird diese Ebene mit etwa sechs Jahren erreicht. Dabei gelingt es, die Zusammensetzung und Zerlegung von Zahlen mit dem präzisen Anzahlkonzept (exakte Anzahlen sind durch Zahlen repräsentierbar) zu verknüpfen. In dieser Phase verstehen Kinder, dass sich eine Zahl, ebenso wie eine Menge, in kleinere Zahlen (Anzahlen) zerlegen und auch wieder zusammensetzen lässt. Diese dritte Phase ermöglicht den Kindern, Zahlen zum Rechnen zu benutzen (Ich habe acht Steine, du hast fünf Steine. Wie viele Steine hast du mehr als ich?). Die Entwicklung dieses Verständnisses ist im ersten Schuljahr sehr wichtig (ebd.).

4.8 Mathematische Kompetenzen im Lehrplan 21

Im Lehrplan 21 wird kompetenzorientiertes Lernen beschrieben. Kompetenzorientierung bedeutet, dass Wissen und Können zusammenkommen. Dabei werden im mathematischen Bereich zentrale Inhalte in drei Kompetenzbereichen und wichtige Fähigkeiten in drei Handlungsaspekten kompetenzorientiert beschrieben. Somit soll verstandenes Wissen und bewusstes Können in drei Entwicklungszyklen nachhaltig aufgebaut werden und zu grundlegenden mathematischen Kompetenzen führen. Beim Analysieren der Spiele wird der Fokus auf dem Kompetenzbereich Zahl und Variable liegen, und der Handlungsaspekt Operieren und Benennen wird im Zentrum stehen.

		Kompetenzbereiche		
		Zahl und Variable	Form und Raum	Grössen, Funktionen, Daten und Zufall
Handlungsaspekte	Operieren und Benennen			
	Erforschen und Argumentieren			
	Mathematisieren und Darstellen			

Abbildung 3: Die Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte im Überblick

Abbildung 3: Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte LP 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz, 2016b).

4.9 Mathematische Kompetenzen – Üben und Automatisieren

Durch das konstruktivistische Lehr- und Lernverständnis hat sich auch die Sicht auf das Üben verändert. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass Üben ohne Verständnisgrundlage zu starrem und mechanischem Wissen führen kann (Scherer&Moser Opitz, 2010, S. 61). Ein sorgfältiger Aufbau der mathematischen Kompetenzen ist zentrales Element einer produktiven Übungskonzeption. Oftmals werden die Grundbausteine des Mathematiklernens nicht nachhaltig genug geübt. Die grundlegenden mathematischen Kompetenzen sollten dauerhaft verfügbar, also automatisiert sein (Rothenbacher, o.D., S. 1ff.). Üben hat im Mathematikunterricht einen hohen Stellenwert. Es dient vor allem der Automatisierung und der Festigung von Wissen. Dieses Training kann auf unterschiedliche Art und Weise stattfinden.

Im Lehrplan 21 des Kantons SG (2017) wird das Üben und Automatisieren folgendermassen beschrieben:

Produktives Üben

«Produktives Üben orientiert sich an mathematischen Strukturen. In solchen Lernanlässen berechnen Schülerinnen und Schüler einzelne Operationen und gelangen zu einer verbesserten Geläufigkeit. Die zugrunde liegenden Strukturen können erforscht, dargestellt, weitergeführt, verändert und begründet werden. Geschicktes Rechnen beruht auf Beziehungen, die in produktiven Übungen bewusst werden.»

Automatisieren

«Schülerinnen und Schüler müssen grundlegende Einsichten und Rechenergebnisse geläufig verfügbar haben. Schülerinnen und Schüler, die das kleine Einmaleins auswendig kennen, sind in der Lage, sich das grosse Einmaleins zu erschliessen oder Produkte mit grossen Zahlen abzuschätzen. Wiederholen, sich erinnern, automatisieren und trainieren gehören ebenso zum Mathematiklernen wie erforschen und argumentieren.

Ein zu frühes, nicht vorstellungs- und verständnisorientiertes Automatisieren kann zwar zu kurzfristigen Lernerfolgen führen, behindert jedoch weiterführende Lernprozesse.»

4.9.1 Üben

Üben durchdringt alle Lernphasen. Wer Mathematik betreibt, übt! Bereits während der Einführung kann vorhandener Stoff gefestigt und mit neuem Wissen assoziiert werden. Dieses Wechselspiel zwischen Festigen und Aufbau ist der Kern der konstruktivistischen Lerntheorie. Die Automatisierung von Abläufen steht im Lernprozess erst am Schluss von langen und verschiedenen Übungsphasen. Zu frühes oder reines Automatisieren führt meistens zu reinem Auswendiglernen. Oftmals wird es dann nicht verstanden und geht wieder vergessen (Rothenbacher, o.D., S. 1&2).

Wittmann (1992 zitiert nach Krauthausen&Scherer, 2007, S. 121) hat ein Modell zum produktiven Üben entwickelt. Üben ist dabei ein Bestandteil des gesamten Lernprozesses.

<i>Lernorganisation</i>	Einführen Hinweisen Beraten Zuhören	Einführen Hinweisen Beraten Zuhören	Einführen Hinweisen Beraten Zuhören	Einführen Hinweisen Beraten Zuhören
	Einführung	Übung	Anwendung	Erkundung
<i>Lernaktivität</i>	Kennenlernen Üben Anwenden Erkunden	Kennenlernen Üben Anwenden Erkunden	Kennenlernen Üben Anwenden Erkunden	Kennenlernen Üben Anwenden Erkunden

Abbildung 4: Didaktisches Rechteck nach Wittmann 1992 (Scherer&Moser Opitz, 2010, S. 65).

Es wird deutlich, dass die LP sich zunehmend zurücknimmt und die Lernenden immer stärker in den unterrichtlichen Vordergrund gestellt werden. Wittmann beschreibt folgende Merkmale für produktives Üben und aktiv-entdeckendes Lernen:

- SuS werden veranlasst, eigene Denkleistungen zu erbringen.
- Bewusstheit und Verantwortung der SuS für ihr Lernen wird gefördert.
- Die starke persönliche Beteiligung bei der Erarbeitung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Denkstrategien führen zu viel besseren Langzeitfolgen.
- Lernen und Üben in Sinnzusammenhängen entspricht dem Wesen der Mathematik und ihren Anwendungen.

Einsichtsvolles Lernen auf der einen Seite und Üben auf der anderen Seite sind keine Gegensätze: Tatsächlich ist das Üben dem entdeckenden Lernen anhaftend: Entdeckungen sind nur möglich, wenn auf verfügbaren Fertigkeiten und abrufbaren Wissens-elementen aufgebaut werden kann. Lernen ist immer nur ein Weiterlernen, ein Fortweben von schon Bestehendem, das Einfügen neuer Maschen in das Netz des Langzeitgedächtnisses. Das Üben sollte also immer vom Verständnis begleitet sein, und generell sollte jedes Üben im Mathematikunterricht auch sinnerweiternd und einsichtsvermehrend sein» (Winter, 1984a, S. 6, zitiert aus Scherer&Moser Opitz, 2010, S. 65).

«Der Mathematikunterricht ist meist langweilig, weil fast immer nur geübt wird.» (Tim, ein mathematisch sehr interessierter und begabter Viertklässler).

Diese Einschätzung von Tim zeigt auf, dass das notwendige Üben im Mathematikunterricht von den Kindern, aber auch von den Lehrpersonen und Wissenschaftlern nicht gemocht wird. Vielmehr werden die Mathematikstunden für Einführungen komplexer Themen als zum Üben mathematischer Lernthemen verwendet. Oft klagen die Lehrperson auch über zu wenig Zeit zum Üben und über zu wenig passende Übungsangebote (Radatz&Schipper, 1983, S. 190&191). Daher ist es umso wichtiger, motivierende Übungsphasen bewusst in den Lernprozess einzubauen. Lernen ist ein individueller und aktiv-konstruktiver Prozess und die Bedeutung des Übens ist sehr hoch.

4.9.2 Lernpsychologische Gesetzmässigkeiten des Übens

Beim Üben gibt es verschiedene lernpsychologische Gesetzmässigkeiten, welche beachtet werden sollen. Vielfältige Wiederholungen sind wichtig. Es ist notwendig, den gewöhnlichen Lernstoff mehrfach anzubieten und aufzugreifen, um dessen Speicherung im Langzeitgedächtnis zu ermöglichen. Weiter ist zu beachten, dass durch offene Unterrichtsformen die Förderung individueller und motivierender gestaltet werden kann. Jeder Mensch lernt anders; es gibt viele verschiedene Lerntypen. Damit die Abspeicherung des Lernstoffes erfolgreich gelingen kann, muss genügend Zeit gegeben werden. Über einen längeren Zeitraum verteilte Wiederholungsphasen sind für den Lernerfolg effektiver als gehäuftes Wiederholen in kurzer Zeit. Die Automatisierung von Fertigkeiten und Gedächtnisinhalten ist die wichtigste Form der Übung. Automatisierte Techniken können beinahe unbewusst abgerufen werden. Der Speicherplatz im Kurzzeitgedächtnis kann dadurch für den Einsatz von Denkstrategien genutzt werden (Radatz&Schipper, 1983). Wenn etwas gelernt wird, bedeutet dies Übung, wenn produktiv geübt wird, wird gleichzeitig die Einsicht erweitert. Dabei muss die Selbständigkeit der SuS im Vordergrund stehen und Sinn des Übens ist es, Transferleistungen zu erbringen. Dies ist für SuS mit besonderem Förderbedarf von grosser Bedeutung, weil so das Gedächtnis entlastet wird. Üben kann so bei der Konstruktion generalisierbarer, beweglicher und kognitiver Strukturen helfen. Es ist also darauf zu achten, dass dem produktiven Üben genügend Raum gegeben wird und keine schnellen Automatisierungen angestrebt werden (Scherer&Moser Opitz, 2010, S. 65f.).

«Üben dient allgemein dem Einprägen und flexiblen Umgehen mit grundlegenden Wissens-elementen, der Befähigung zum souveränen Ausführen und vielfältigen Anwenden von Arbeitstechniken, Methoden, Verfahren usw. bis hin zum Herausbilden von Fertigkeiten, also automatisierten Handlungsabläufen einiger fundamentaler Tätigkeiten. Indem Kinder auf diese Weise Lerninhalte üben, wird zugleich ein Beitrag zur Förderung allgemeiner kognitiver bzw. prozessbezogener Kompetenzen sowie zur Stärkung der Persönlichkeitsbildung (z. B. Förderung des Selbstkonzepts, Schulung der Konzentrations- und Ausdauerfähigkeiten) geleistet. Diese Übungsfunktionen gelten generell auch für den Mathematikunterricht. Sie haben aufgrund der vielschichtigen Verwobenheit der meisten mathematischen Lernthemen und der zum Teil hierarchischen Struktur der Inhalte im Mathematikunterricht sogar einen besonders hohen Stellenwert. Die enge Verknüpfung und die hierarchische Struktur von Lernthemen gelten insbesondere für den Hauptinhaltsbereich des Mathematikunterrichts der Grundschule, der Arithmetik. So sind beispielsweise Kompetenzen im Lösen von Aufgaben des kleinen »Einspluseins« eine notwendige Voraussetzung für das Erlernen und Anwenden von Rechenwegen beim Addieren im Zahlenraum bis 100. Und wenn ein Kind im Hunderterraum sicher addieren kann, fällt es ihm im Allgemeinen auch leicht, diese Kompetenzen auf das mündliche, halbschriftliche und schriftliche Addieren im Zahlenraum bis 1 000 zu übertragen.» (Käpnick, 2013, S. 130).

Das Kopfrechnen ist gemäss Radatz, Schipper, Dröge und Ebeling (1999, S. 15) eine Form des automatisierenden Übens mit dem Ziel, das Wissen zu festigen. Dabei ist es wichtig, diese Form des Übens, regelmässig in die Unterrichtsplanung miteinzubeziehen. Sicheres Kopfrechnen wirkt bei komplexeren Anforderungen entlastend. Dieses Übungsformat kann anhand von Regelspielen angewendet werden.

4.9.3 Automatisieren

Früher wurde Automatisieren häufig mit «Auswendiglernen» gleichgesetzt. In den letzten Jahren hat das Automatisieren an Bedeutung gewonnen. Die experimentelle Grundlagenforschung zeigt klar auf, dass Automatisieren viel mehr ist als blosses «Auswendiglernen». Es ist eine der intelligentesten Fähigkeiten, über die wir verfügen und eine unverzichtbare Voraussetzung für andere Fähigkeiten, wie beispielsweise «kreativ sein», «denken», «entdecken», «forschen».

Automatisieren baut bei den Kindern nicht nur geniale Fähigkeiten auf, sondern schenkt ihnen auch ein völlig anderes Erleben. Sobald die Automatisierung aufgebaut ist, können alle Vorteile der schnellen Informationsverarbeitung gebraucht werden: Keine Anstrengung, keine Mühe und kein Verbrauch von Aufmerksamkeit. So werden die Kapazitäten des Kurzzeitspeichers frei. Dadurch können höherwertige Tätigkeiten wie z.B. Denken, Planen und kreatives Handeln ermöglicht werden (Jansen et al., 2012, S. 20&21).

Beim Automatisieren besteht grundsätzlich die Gefahr, dass Aufgaben auswendig gelernt werden. Daher ist die Grundlegungsphase im Lernprozess von zentraler Bedeutung. Bei der Automatisierung sollte es sich um das Abrufen verinnerlichter Vorstellungen handeln. Das heisst, dass die Übersetzung zwischen den einzelnen Repräsentationsebenen (verbal, ikonisch, symbolisch) beherrscht werden sollte. Das Automatisieren gelingt SuS umso besser, wenn die Inhalte in Beziehungen oder auch durch eigene Strategien gelernt wurden (Scherer&Moser Opitz, 2010, S. 73&74). Es ist also Ziel des automatisierenden Übens, die Festigung von Wissen und Können zu bewirken. Diese Form von Üben wird vor allem bei Grundtechniken, wie dem kleinen Einmaleins und dem kleinen Einpluseins gebraucht. Solche Plus- und Malaufgaben sind die Grundlage für spätere Anforderungen. Es ist notwendig, dass sie automatisiert (locker und entspannt) abgerufen werden können (Radatz&Schipper, 1983, S. 190ff.).

4.9.4 Neuronaler Umbau bei Automatisierung

Automatisierung geht mit atemberaubenden Veränderungen des Gehirns einher. Zu Beginn eines Lernprozesses werden verschiedene Gehirnareale aktiv benötigt. Am Ende eines Automatisierungsprozesses werden nur noch wenig Nervenzellen für die Informationsverarbeitung eingesetzt. Der Umbau des Gehirns führt zu verschiedenen Vorteilen:

- Verlagerung der Informationsverarbeitung vom Kurzzeit- in den Langzeitspeicher
- Aufbau von Parallelverarbeitung
- Ermöglichung unbewusster Informationsverarbeitung ohne Aufmerksamkeitsverbrauch
- Extreme Geschwindigkeitszunahme der Informationsverarbeitung
- Aufbau von vorher nicht vorhandenen Fähigkeiten

Der Lernende erfährt im Verlauf des Automatisierungsprozesses ein Gefühl von Kontrolle, Erfolg und Leichtigkeit. Dies kann wiederum die Motivation positiv beeinflussen (Jansen et al., 2012, S. 20&21).

Üben allein reicht nicht, um Automatisierung aufzubauen. Automatisierung tritt nur dann ein, wenn zwei Bedingungen gleichzeitig eingehalten werden:

- Eine hohe Anzahl von Wiederholungen
- Ein Reiz wird immer mit dem gleichen Verhalten beantwortet

Wiederholen ist kindgemäss, die meisten Kinder wiederholen zunächst einmal ganz von allein. Das Bedürfnis zu wiederholen ist ihnen als biologische Grundausstattung mitgegeben, genau zum Zweck Automatisierungen aufzubauen. Doch Wiederholen allein reicht nicht aus. Die zweite Bedingung, welche eingehalten werden muss: Ein Reiz wird immer mit dem gleichen Verhalten beantwortet.

Lernmethoden, welche beim Lernenden ständig verschiedene Antworten hervorrufen, verlangsamen oder verhindern den Umbau des Gehirns (Jansen et al., 2012, S. 21&22).

4.10 Individualisierung und Differenzierung

Die Themen Individualisieren und Differenzieren sind im Unterricht und auch für diese Arbeit von grosser Bedeutung. Klassen sind sehr heterogen. Gerade im Mathematikunterricht fallen die unterschiedlichen Niveaus der Kinder sehr auf. Das Einsetzen von Spielen in altersdurchmischten Klassen kann wertvoll sein, um die Kinder bestmöglich dort «abzuholen», wo sie stehen. In jeder Klasse gibt es besonders begabte SuS und Kinder, welche Schwierigkeiten haben; es gibt reifere und weniger reife Kinder, Kinder welche zu Hause viel spielen und andere, welche dies weniger tun. Es wird in verschiedenen Tempi gelernt, einige Kinder sind fleissig, andere minimalistisch, einige mögen die Selbständigkeit, andere werden gerne geführt. Alle Kinder bringen unterschiedliche Lernvoraussetzungen, Interessen, Motivation und Lernbereitschaft mit. Damit dieser grossen Vielfalt begegnet werden kann, ist es nötig, zu differenzieren. Das Differenzieren wird in diesem Kapitel genauer beschrieben, und es werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie dies durch Spiele gelingen kann.

4.10.1 Definition individuell fördern

Mithilfe individueller Förderung können Benachteiligungen vermieden und abgebaut sowie Begabungen erkannt und gefördert werden. Angebote der individuellen Förderung sind ein Weg, Chancengleichheit herzustellen und SuS die Möglichkeit zu geben, ihre Potenziale zu entwickeln und zu entfalten. «Ausgangspunkt für eine entsprechend verstandene individuelle Förderung ist das individuelle Lernen. Wird Lernen als aktiver, konstruktiver und sozialer Prozess verstanden, der von Lehrpersonen angeregt und durch die SuS selbst, aber auch von den Lerngruppen gestaltet wird, erhalten die Lernprozesse in der schulischen Bildung einen zentralen Stellenwert.» (Fischer, 2014, S. 11 & 12). Meyer (2004, S. 97) definiert das so: «Individuelles Fördern heisst, allen SuS...

1. ... die Chance zu geben, ihr bzw. sein motorisches intellektuelles, emotionales und soziales Potential umfassend zu entwickeln
2. ... und sie bzw. ihn dabei durch geeignete Massnahmen zu unterstützen (durch die Gewährung **ausreichender Lernzeit**, durch spezifische Fördermethoden, durch angepasste Lernmittel und gegebenenfalls durch Hilfestellungen weiterer Personen mit Spezialkompetenz).»

Das Spiel eignet sich gut als individualisierende Unterrichtsform. Dabei sollten aber verschiedene Punkte beachtet werden. Im Kapitel 4.14 wird genauer darauf eingegangen.

4.10.2 Definition Differenzierung im Unterricht

Differenzierung in der Schule und im Unterricht basiert auf der Individualität des Kindes. Dabei wird das Ziel verfolgt, jedes einzelne Kind individuell und maximal zu fordern und somit optimal zu fördern. «Differenzierung bedeutet die Unterscheidung, Verfeinerung, Abstufung und Aufteilung der Lerninhalte, denn Lernen ist ein ebenso komplexer wie subjektiver Vorgang» (Paradies&Linser, 2016, S. 10).

Es gibt zwei Differenzierungsebenen: Die äussere und die innere Differenzierung. Bei der äusseren Differenzierung geht es um die Schulform, das Schulprofil und die Jahrgangsklasse, sie ist also durch die kulturellen und bildungspolitischen Traditionen unserer Gesellschaft weitestgehend vorgegeben und individuell kaum zu verändern. In der vorliegenden Arbeit wird nicht näher auf die äussere Differenzierung eingegangen.

4.10.3 Innere Differenzierung

Die Ebenen der inneren Differenzierung sind offen, dynamisch und von jeder Lehrperson individuell gestaltbar. Hier werden die Unterrichtsinhalte und die Lernarrangements individuell oder an eine Gruppe angepasst. Die innere Differenzierung kann in drei Teilgebiete eingeteilt werden:

- lernspezifischen Voraussetzungen der SuS wie Entwicklungsstand, Leistungsfähigkeit, Selbständigkeit (**didaktische Differenzierung**)
- pädagogische, didaktische, methodische, soziale Prinzipien (**schulorganisatorische Differenzierung**)
- Interessen, Kompetenzen und Lernbedürfnisse der SuS (**Interessen- und Wahldifferenzierung**) (ebd., S. 24).

Das Kind braucht eine passende Förderung, um sich zu entwickeln. Die LP ist zum einen dafür verantwortlich, jedes Kind an seine individuellen Grenzen zu bringen, es herauszufordern. Zum anderen müssen aber auch sachgerechte Impulse gegeben werden, um diese Grenzen immer wieder auszudehnen. Es ist wichtig, die Kinder dort abzuholen, wo sie stehen aber sie auch dorthin zu begleiten, wo sie noch nicht waren (Krauthausen&Scherer, 2006, S. 24ff.).

4.11 Aktiv-entdeckendes Lernen

Das Verständnis von Lernen hat sich von einer behavioristischen Orientierung (Belehrung) zu einer konstruktivistischen Sichtweise verändert. Nach Wittmann (1995, S. 13) beinhaltet aktiv-entdeckendes Lernen die Auffassung, dass mathematisches Lernen eine aktive Auseinandersetzung und eine problemlösende Tätigkeit ist, bei der mathematisches Wissen konstruiert wird und mathematische Beziehungen entdeckt und gedeutet werden (ebd.). Laut verschiedenen Autoren soll aktiv-entdeckendes Lernen nach heutiger Ansicht auch bei SuS mit besonderem Bildungsbedarf möglichst oft eingesetzt werden (Krauthausen&Scherer, 2007; Scherer&Moser Opitz, 2010). Scherer&Moser Opitz (2010, S. 18) erläutern, dass das Wissen (im engeren Sinne) nicht von der LP vermittelt oder gelehrt werden kann, sondern es muss vom Kind selbst durch beständiges Reaktivieren, Umwälzen und Neuordnen entwickelt, aufgebaut und konstruiert werden. Beim aktiv-entdeckenden Lernen ist zu beachten, dass je nach Inhalt und auch nach SuS, Lernunterstützungen wichtig sind. Dabei ist es wertvoll, dem Entdeckungsprozess durch Material und Lehrperson eine zentrale Bedeutung zukommen zu lassen. Nur mit Unterstützung können Erfolgserlebnisse ermöglicht werden. Diese wiederum motivieren die SuS, und ein vertieftes Lernen wird möglich (ebd.).

4.12 Mathematikunterricht bei Kindern mit besonderem Förderbedarf

Kinder mit besonderem Förderbedarf im Mathematikunterricht zeigen bei intensiv trainierten mechanischen Abläufen und Übungen kurzfristig gute Erfolge. Das Kind freut sich über die gelungene Reproduktion der auswendig gelernten Abläufe und das Lob. Oftmals entwickeln diese SuS Strategien zum Auswendiglernen und Reproduzieren, da andere Denk- und Lernwege weniger genutzt werden. Vor allem zu Beginn der mathematischen Schulkarriere sind diese Kinder motiviert auf diese Art und Weise zu Üben und zu Lernen. Leider sind Erfolge so nur kurzfristig möglich. Da die gelernten Fähigkeiten nicht wirklich verstanden werden, können sie nicht mit bereits vorhandenem Wissen und Können verknüpft werden. Das Gelernte bleibt im Kurzzeitgedächtnis und wird schnell wieder vergessen. Später zeigt sich bei weiterführenden Inhalten, dass grundlegende und wichtige Kompetenzen fehlen oder verloren gegangen sind. Dies ist für das betroffene Kind, für die LP und für die Eltern auf die Dauer zermürend. Es ist auch kaum genügend Lernzeit vorhanden, fehlende Denkfäden und Verknüpfungen im tragenden Netz der Basiskompetenzen zu entwickeln und zu festigen. Daraus können sich Frust, Demotivation und Lern- & Leistungsstörungen und sogar falsche Denkstrategien entwickeln. Rechenschwächen sind oft auf problematische Lernentwicklungen in Kombination mit Wahrnehmungsschwierigkeiten oder Entwicklungsverzögerungen zurückzuführen. Daher ist ein förder- und kompetenzorientierter Unterricht mit einer differenzierten Übungskonzeption im Sinne der natürlichen Differenzierung, die beste Grundlage für den Aufbau stabiler mathematischer Basiskompetenzen. Diese können dann entwickelt werden, wenn verstandenes Wissen und bewusstes Können sich vernetzen (Rothenbacher, n.D., S. 2&3).

4.13 Mathematische Entwicklung im Spiel

Es gibt verschiedene Studien, welche belegen, dass im Spiel auch im Bereich des Lernfortschrittes der mathematischen Kompetenzen deutliche Erfolge gemessen werden konnten. Ramani und Siegler (2008) haben in ihrer Untersuchung einfache Brettspiele verwendet. Eine Gruppe spielte die Spiele regelmässig auch zu Hause. Bereits nach wenigen Wochen konnten beträchtliche Fortschritte beispielsweise in der numerischen Kompetenz gemessen werden. Gemäss derzeitigem Wissen kann die frühe numerische Kompetenz am besten mit numerischen Spielen gefördert werden. Das frühe Verstehen numerischer Grössen ist sehr nachhaltig, selbst noch in mathematischen Tests bis zur 4. Klasse. Für die spielintegrierte Förderung spricht ebenfalls, dass sich Spiele leicht an unterschiedliche Lernniveaus anpassen lassen (Hauser, 2016, S. 174ff.).

Diverse Studien belegen, dass sich mathematisches Verständnis anhand ausgewählter Spiele fördern lässt, und somit Lernspiele einen Lernzuwachs ermöglichen können. Floer und Schipper (1975) sowie Depenbrock und Schipper (1997) haben in Studien mit Grundschulkindern gezeigt, dass sich das Zahlverständnis und das flexible Rechnen durch spielerische Übungen fördern lassen. Sorgfältig ausgewählte Spiele mit klaren didaktischen Absichten können zu positiven Lerneffekten führen. Eine weitere Studie von Floer (1985, S. 31) hat gezeigt, dass eine Gruppe, welche normalen Mathematikunterricht hatte im Vergleich zur Versuchsgruppe, welche einen Teil des Mathematikunterrichts als Spielform hatte, aufgrund des Lernzuwachs besser abschnitt. Spannend war auch, dass die Streuung der Ergebnisse im Nachtest bei der Spielgruppe deutlich kleiner war. Bei Kindern mit

besonderem Förderbedarf könnten demnach durch den Einsatz von Spielen die Lernchancen gesteigert werden (Heinz, 2017, S. 19&20).

Weitere neuere Studien, welche die Auswirkungen geeigneter Spiele auf die mathematische Kompetenzentwicklung von Kindern stützen, sind z.B. bei Young-Loveridge (2004), Siegler und Ramani (2008) sowie Hauser, Rathgeb-Schnierer, Stebler & Vogt (2015) zu finden. Da sich Spiele bereichernd auf Lernprozesse auswirken können, lassen sich gezielte Einsatzmöglichkeiten für den Unterricht formulieren. Vernay zum Beispiel spricht sich **für** Spiele zur Einführung in ein neues mathematisches Thema, zur Übung, Festigung und Wiederholung von Gelerntem, als Differenzierungsmaterial und als Auflockerung oder in Vertretungsstunden aus.

An dieser Stelle ist zu betonen, dass Spiele nicht «einfach so» bzw. nur zu einem netten Zeitvertrieb eingesetzt werden sollten, denn dann werden sich gewünschte Lerneffekte kaum einstellen. Neben den beschriebenen Lernchancen sprechen Spiele Komponenten an, die insbesondere das mathematische Denken unterstützen können. Dazu gehören u.a. strategisches Denken, das Anwenden von Regeln und das Reflektieren über Handlungen und Gedanken bzw. Spielzüge der Mitspieler. Kindern, die bereits eine ablehnende Haltung gegenüber dem Fach aufgebaut haben, können anhand von mathematischen Spielen einen anderen Zugang zum Lernen finden. Abgesehen von den kognitiven Zielen, die mit einem Spiel verfolgt werden, spielt auch die soziale Komponente eine wichtige Rolle: Die Interaktion im Spiel, das Nachdenken über die Überlegungen und Handlungen der Mitspieler, gemeinsames Entdecken und das Erläutern eigener Gedanken kann allen helfen, etwas besser zu verstehen (Heinz, 2017, S. 20&21).

Die Verbindung von Lernen und Spielen kann auch kritisch betrachtet werden: Ein von aussen beeinflusster Lernprozess mit konkreten Zielen kann z.B. die eigentliche Zweckfreiheit des Spiels zerstören. Mit Zweckfreiheit ist gemeint, dass die Spieltätigkeit keinen Zweck ausserhalb des Spiels hat und keine Ergebnisse geschaffen werden. Dies ist jedoch bei mathematischen Regelspielen nicht der Fall. Hier bestimmen die Regeln den Freiraum für alle Handlungsmöglichkeiten. Diese Regeln werden bei Spielbeginn festgelegt. Sie können innerhalb der spielenden Personen verändert oder erweitert werden. So kann der Spielprozess gemeinsam verändert werden, ohne die Zweckfreiheit und den Spass zu gefährden. Der Einsatz von Regelspielen im Lernprozess muss also nicht unbedingt zweckfrei sein und kann durch die spielpädagogische Auswahl und angepasste Anleitung eine sinnvolle Ergänzung zu anderen Lernformen sein. Der Spass steht dabei im Vordergrund und der Lerneffekt tritt bestmöglich nebenbei und unbemerkt auf (Mogel, 2008, S. 4ff. & Fritz, 1989, S. 157ff.).

4.14 Individuelle Lernunterstützung bei mathematischen Regelspielen

Die Heterogenität der Kinder ist bereits beim Kindergarteneintritt gross. Daher ist es von Bedeutung, die Kinder lernstandsbezogen zu fördern. Das Ziel ist, dass am Ende der Kindergartenzeit alle Kinder die grundlegenden mathematischen Kompetenzen erworben haben. Die Regelspiele aus dem Spimaf-Projekt bieten Fördermöglichkeiten für Kinder mit unterschiedlichen mathematischen Kompetenzen (PHSG, 2014). Die Spiele ermöglichen eine hohe Übungskadenz. Dabei ist es wichtig, dass gezielte Impulse der Pädagogin gegeben werden, um den Kompetenzaufbau zu sichern. In diesem Kapitel wird aufgezeigt, wie Pädagoginnen und Pädagogen spielende Kinder beim Aufbau von mathematischen Kompetenzen individuell unterstützen können. Begleitet eine Pädagogin spielende Kinder, hat sie unterschiedliche Aufgaben:

- Material organisieren und Spielbereich einrichten
- Spielregeln erklären und Spielverlauf überwachen
- Förderung der sozialen Interaktion
- Unterstützung des Aufbaus fachlicher Kompetenzen

Kinder erwerben mathematische Kompetenzen unter anderem auch, wenn sie mit anderen Personen interagieren. Diese Art des Lernens wird als sozial-konstruktivistisch bezeichnet (Wygotski 1987). Dabei sind Interaktionen mit fortgeschrittenen Partnern besonders wirksam; das Kind tritt so in die Zone der nächsten Entwicklung ein. Dies bedeutet, dass das Kind beim Aufbau derjenigen Kompetenzen unterstützt wird, die unmittelbar an seinen aktuellen Lern- und Entwicklungsstand anschliessen. Bei der individuellen Lernunterstützung im Regelspiel wird zuerst der Lern- und Entwicklungsstand der Kinder diagnostiziert. Die Kinder werden beobachtet, so kann die Zone der nächsten Entwicklung festgestellt werden. Dies ist die Kompetenzstufe, welche die Kinder noch nicht selbst ausführen können. Anhand dessen plant die LP die Spielphasen und Lernunterstützungen (Spiele, Spielvarianten, Kindergruppe, Hilfestellungen...). Danach spielen die Kinder die Spiele, und LP beobachtet weiter oder setzt sich zu einer Kindergruppe und verfolgt die Äusserungen und Handlungen der Kinder, ohne einzugreifen. Die LP kann auch gezielte diagnostische Fragen stellen oder Kinder zu Erklärungen und Handlungen auffordern. Um die Kinder individuell zu unterstützen, kann die LP auch gezielt ins Spiel eingreifen. Auf diese Weise integrieren Kinder das Neue nach und nach in ihr Denk- und Handlungsrepertoire und erweitern somit ihre Kompetenzen. Die LP zieht sich immer mehr zurück, und die Kinder erwerben die Kompetenzen über einen längeren Zeitraum in verschiedenen Lernsituationen. So kann der Inhalt gefestigt werden, die Kinder üben und automatisieren ihre Kompetenzen am Ende möglichst selbständig. Wygotski (1987): «Was das Kind heute in Zusammenarbeit und unter Anleitung vollbringt, wird es morgen selbständig ausführen können.»

Für eine erfolgreiche individuelle Lernunterstützung braucht die LP ein solides fachdidaktisches Wissen (Hauser et al., 2015, S. 39ff.).

4.14.1 Spielerische Förderung mathematischer Kompetenzen

Wittmann (2004) meint, dass der Erwerb mathematischer Kompetenzen durch aktiv-entdeckendes Lernen erfolgen soll. Dabei sei es wichtig, Lernumgebungen zum spielerischen Umgang mit Mathematik anzubieten. In der Grundschule ist zudem gezieltes, systematisches Lernen von Bedeutung. Die Arbeit in der Grundschule gelingt erfolgreicher, je besser die Kinder durch spielerische Aktivitäten im Vorschulalter vorbereitet wurden (Hauser et al., 2015, S. 34f). Auch die Befunde von Kamii und Yoduhiko (2005) sprechen für eine spielorientierte Vermittlung mathematischer Kompetenzen. Dabei geht es im Vorschulalter vor allem darum, den Kindern «natürliche» Spielaktivitäten zu ermöglichen, welche zum logisch-mathematischen Denken anregen. Es wurde bestätigt, dass die Erfahrung durch informelle Lernaktivitäten wie beispielsweise Brettspiele die numerischen Kompetenzen von Kindern verbessern können. Die Kinder zeigten bereits nach kurzer Zeit, dass das Spielen positiven Einfluss auf die Zahlvorstellung und die numerischen Kompetenzen hat. Spiele sind im Vorschulalter klar einflussreicher als Instruktion. Regelspiele mit Karten können die Konstruktion neuer logisch-mathematischer Beziehungen erleichtern, dies wurde anhand des Spiels Fünfferaus erforscht. Allgemein ist bekannt, dass das frühe Verstehen von Zahlbeziehungen sehr nachhaltig ist und auch später (z.B. 4 Klasse) zu besseren Leistungen führt. Da genau diese numerische Kompetenz gemäss aktuellem Wissen am wirksamsten

mit numerischen Spielen gefördert wird, ist der Einsatz dieser Spiele in Kindergärten sehr wichtig (Hauser et al., 2015, S. 35f).

4.15 Bedingungen mathematischer Lerngelegenheiten beim Spielen

Spielsituationen im Schulunterricht sind bestimmt durch das Spielmaterial, die Spielregeln, die Mitspieler und die Lehrperson.

Mathematisches Potenzial

Mathematisches Potenzial in einem Spiel ist für die Entstehung mathematischer Lerngelegenheiten eine Grundvoraussetzung. Doch das Aufweisen dieses Potenzials bedeutet nicht unbedingt, dass dies auch so im Unterricht wirksam wird. Weitere Faktoren spielen ebenfalls eine zentrale Rolle bei diesem Lernprozess.

Aufforderungscharakter

Der Anreiz, sich am Spiel zu beteiligen, kann vom Material und/ oder von der Situation ausgehen. Es wird zwischen sozialem und materialbezogenem Aufforderungscharakter unterschieden.

Die Engagiertheit ist zusätzlich eine wichtige Bedingung für die Aufrechterhaltung eines Spiels.

Präsenz der Lehrperson

Aus Spielen können Lerngelegenheiten entstehen. Teilweise sind dazu Inputs der Lehrperson notwendig. So kann es sein, dass ein Kind nach den gegebenen Regeln spielt, wo hingegen andere Kinder das Material zum freien Bauen benutzen. Solche Situationen zeigen sich vor allem in der Kindergartenstufe.

Die LP hat dabei verschiedene Rollendimensionen. Diese müssen von der LP integriert werden, sie haben in der Lernbegleitung unterschiedliche Funktionen. Die LP macht zum Beispiel vor, begleitet verbal, stellt Fragen, fordert auf oder kommentiert Spielzüge. Das Vormachen ermöglicht die Vermittlung von Konventionen bei Fehlern. Enge Fragen und Aufforderungen dienen dazu, inhaltsbezogene Lerngelegenheiten zu schaffen. Kommentare führen neben inhaltsbezogenen zu allgemeinen mathematischen und auch sprachlichen, sogar sozialen Lerngelegenheiten.

Abbildung 5: Bedingungen mathematischer Lerngelegenheiten (Sprenger et al., 2013)

Das mathematische Potenzial zeigt sich durch die Spielregeln und das Spielmaterial. Der Aufforderungscharakter und die Engagiertheit stehen in Bezug zu den mitspielenden (oder auch zuschauenden) Personen.

Die LP hat in Spielsituationen zahlreiche Herausforderungen zu meistern. Sie muss die Spiele passend auswählen, die Spielaufnahme und die Spielaufrechterhaltung der Kinder anregen und individuell mathematische Herausforderungen für die Kinder schaffen (Sprenger et al., 2013, S. 72-75).

Die Auswahl der Spiele ist sehr entscheidend. Anhand der Ziele, welche die LP erreichen möchte und der genauen Spielanalyse, soll festgestellt werden, welche Spiele geeignet sind. In der Projektrealisation wurden die Spiele anhand eines Analyserasters differenziert angeschaut. Folgend sind die Schwerpunkte des Analyserasters, welche durch die Spiele abgedeckt werden möchten, erneut kurz zusammengefasst. Genauere Ausführungen befinden sich im Kapitel 4.7.

Zahlenvorstellungen

Zahlen werden im Alltag nicht nur zur Mengenangabe genutzt. Es gibt eine Vielfalt verschiedener Zahlaspekte, in die sich die Zahlvorstellungen einteilen lassen (Hauser et al., 2015, S. 58).

Aufbau von Zahlenbildern

Wenn Kinder verschiedene Darstellungsformen erworben haben und miteinander verknüpfen können, spricht man von einer umfassenden Vorstellung von Zahlen. Verschiedene Darstellungsformen zu erfassen und einander zuzuordnen, erfordert spezielle Fähigkeiten (ebd.).

Zahlenfertigkeiten

Dem Zählen kommt für mathematisches Lernen eine grosse Bedeutung zu. Neue Ansätze gehen davon aus, dass die frühen Fertigkeiten zur Anzahlerfassung und zum Zählen für den Zahlbegriffserwerb zentral sind (Schuler, 2013, S. 39). Krajewski und Schneider zeigten auf, dass das Wissen über Zahlen und Mengen, sowie die Zählfähigkeit am Ende der Kindergartenzeit Vorhersagen über die Mathematikleistung am Ende des 2. Schuljahres ermöglichen (Krajewski&Schneider, 2006).

Entscheidungen über grösser und kleiner werden von den Kindern auf der Grundlage der Zahlwortreihe gefällt.

Erste Rechenfertigkeiten

Ein wichtiger Schritt ist das Erkennen der Struktur von Rechenaufgaben. Jede Rechenaufgabe besteht aus drei Teilen, welche zerlegt und auch wieder zusammengebracht werden können. Wenn Kinder mit konkreten Mengen arbeiten, Objekte hinzufügen und wegnehmen, Mengen zusammenfügen und aufteilen, erschliessen sie sich dabei die Grundideen der Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division (Hauser et al., 2015, S. 61).

Mengenwahrnehmung

Die Kinder entdecken «die Menge» und bringen Zahlworte damit in Verbindung. Die Kinder erkennen, dass Zahlen für Mengen/Anzahlen stehen – der Mengenbegriff entsteht. Kinder sollen verschiedene Gelegenheiten erhalten, Mengenvergleiche auf verschiedene Weisen durchzuführen.

Abzählen

Das Abzählen von Dingen hat für die Ermittlung von Anzahlen die grösste Bedeutung. Das Kind muss die Zahlwortreihe beherrschen und die Abzählprinzipien einhalten.

Simultane Anzahlerfassung

Kleine Anzahlen (bis vier oder fünf) unmittelbar «auf einen Blick» erfassen. Die so erfassten Anzahlen können mit Zahlwörtern bezeichnet werden. Quasi-simultane Anzahlerfassung ist dagegen eine blitzschnelle gedankliche Zerlegung einer konkreten oder bildlichen dargestellten Anzahl von Dingen in überschaubare Teile (ebd., S. 58&59).

Zerlegbarkeit von Mengen/ Teil-Ganzes-Beziehung

Das Wissen über die Zerlegbarkeit von Mengen und die Einsicht in Teil-Ganzes-Beziehungen ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des mathematischen Verständnisses. Die Kinder haben das Verständnis, dass eine

Menge als Teil einer anderen Menge zu verstehen ist. Dabei brauchen die Kinder ein Verständnis von Zahlen als Mengen (Kardinalzahlaspekt). Das Zerlegen dient der Vorbereitung für die Addition und die Subtraktion. Durch ständiges Wiederholen und abwechslungsreiches Üben von Zerlegungen wird die operative Struktur der Zahlen deutlich und die Zerlegung mit der Zeit automatisiert. Diese Zerlegungen sind eine wichtige Grundlage bei der Überwindung der Zählstrategien beim Addieren und Subtrahieren. Die Kinder können dadurch operative Beziehungen wie Nachbaraufgaben erkennen und Zählstrategien können durch Rechenstrategien abgelöst werden.

Rechsteiner et al. (2012, S. 8) meinen weiter, dass Kinder schon im Kindergarten mit passenden Spielen gefördert werden, sollen; dies erweise sich als eine Möglichkeit für späteres Lernen in der Grundschule. Es wird im Folgenden nach geeigneten Regelspielen gesucht, die über mathematisches Potenzial verfügen und sich zur spielerischen Förderung der mathematischen Kompetenzen des Lehrplan 21 im Zyklus 1 eignen.

Gestützt auf den vorliegenden theoretischen Hintergrund, lässt sich die Autorin nun auf das praxisbezogene Kernthema ihrer Arbeit ein.

5 Forschungsdesign und Methoden

Die Arbeit wurde anhand der qualitativen Forschung umgesetzt und evaluiert. Im folgenden Kapitel werden Theorien und Methoden der qualitativen Forschung erläutert. Es werden das Ablaufschema aufgezeigt und dessen Umsetzung genau beschrieben.

5.1 Gütekriterien qualitativer Forschung

Damit die Qualität der Forschungsergebnisse gemessen werden kann, ist es wichtig, die Ergebnisse anhand von Gütekriterien zu überprüfen. Mayring (2016, S. 38; S. 123ff.) benennt sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung:

- **Verfahrensdokumentation:** Eine detaillierte Darstellung und Dokumentation der Methoden und Verfahren sind wichtig. So sind die Forschungsprozesse für andere sichtbar.
- **Argumentative Interpretationsabsicherung:** Bei qualitativ orientierten Ansätzen spielen Interpretationen eine entscheidende Rolle. Es ist wichtig, die Interpretationen argumentativ zu begründen.
- **Regelgeleitetheit:** Bei der qualitativen Forschung ist es manchmal notwendig, vorgeplante Schritte anzupassen. Es ist jedoch wichtig, einzelne Schritte zu Beginn festzulegen, sodass strukturiert und systematisch gearbeitet werden kann.
- **Nähe zum Gegenstand:** Bei der qualitativen Forschung ist das Ziel, an der Alltagswelt der befragten Person anzuknüpfen.
- **Kommunikative Validierung:** Die Ergebnisse und Interpretationen werden mit den befragten Personen diskutiert. So kann überprüft werden, ob sich diese Befragten in den Analyseergebnissen und den Interpretationen der Forschenden wiederfinden und diese somit auch gültig sind. Wichtige Argumente zur Relevanz der Ergebnisse können so gewonnen werden.
- **Triangulation:** Verschiedene Datenquellen, unterschiedliche Interpretationen, Theorieansätze und Methoden werden gebraucht, um ein Ergebnis zu vergleichen. So kann die Qualität der Forschung verbessert werden. In der qualitativ orientierten Forschung wird immer wieder betont, dass unbedingt theoretische Argumente herangezogen werden müssen (Mayring, 2016, S. 52).

5.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Als Methodik für die Suche von passenden Regelspielen wird die qualitative Inhaltsanalyse gewählt. Unter qualitativer Inhaltsanalyse wird eine regelgeleitete und systemische Methode zur Reduktion von qualitativem Material verstanden. Die qualitative Inhaltsanalyse ist Teil der empirischen Forschung und hilft, neue Erkenntnisse zu gewinnen und die Forschungsfrage der wissenschaftlichen Arbeit zu beantworten. Das Material wird anhand einer theoretisch ausgewiesenen Fragestellung analysiert und die Ergebnisse werden basierend auf den jeweiligen Theoriehintergrund interpretiert. Auch die einzelnen Analyseschritte sind von theoretischen

Überlegungen geleitet (Mayring, 2015, S. 13). Bei der qualitativen Inhaltsanalyse kann das Material nie vorbehaltlos analysiert werden. Ein Vorverständnis muss explizit dargelegt werden (Fragestellungen, theoretische Hintergründe, implizite Vorannahmen) (Mayring, 2016, S. 32). Dabei steht ein theoriegeleitetes Kategoriensystem, welches Aspekte des Materials systematisch herausfiltert, im Zentrum.

Eine Analyseform ist die Klassifizierung. Klassifizierung heisst, die Ordnung des Materials nach bestimmten, empirisch und theoretisch sinnvoll erscheinenden Ordnungspunkten zusammenzuführen, um so eine strukturierte Beschreibung des erhobenen Materials zu ermöglichen. Barton/Lazarsfeld (1979) nennen diese Analysen Konstruktionen deskriptiver Systeme und beschreiben dies als Hauptaufgabe qualitativer Forschung (Mayring, 2016, S. 24). Das Ziel der Analyse bei der Strukturierung ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern und unter zuvor festgelegten Ordnungskriterien einen Überblick über das Material zu geben und/oder das Material aufgrund spezifischer Kriterien einzuschätzen. Strukturierung ist eine Grundform der Interpretation (Mayring, 2016, S. 67). Kuckartz (2018) steht dieser Methode auch kritisch gegenüber. Es besteht die Gefahr, dass widersprüchliche Aussagen aufgrund von Verallgemeinerungen leicht übersehen werden. Das Paraphrasieren und Generalisieren wirkt sich zeitraubend aus.

Wenn sich im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse die Auswertung materialbezogen entwickelt, wird eine deduktive Kategorienbildung empfohlen. Dabei sollen aus der Fragestellung Definitionskriterien festgelegt werden. So kann das Material schrittweise durchgearbeitet werden. Nach Mayring (2016) ist es wichtig, dass die Inhaltsanalyse flexibel bleibt. Die Stärke der qualitativen Inhaltsanalyse liegt im systemischen, regelgeleiteten Vorgehen, damit auch grosse Materialmengen bearbeitet werden können. Folgend wird ein mögliches Ablaufmodell nach Kuckartz (2018) vorgestellt.

Abbildung 6: Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018, S. 45)

Die Abbildung zeigt auf, dass die **Forschungsfrage** in jeder Phase wichtig ist. In der ersten Phase, der **Textarbeit**, wird die Forschungsfrage formuliert und durch Textarbeit wird das ganze Material festgelegt. Der Text wird in einer Art Zusammenfassung zu einem kleineren Netzwerk von Bedeutungseinheiten reduziert (Mayring, 2016, S.

44). Danach folgt die Kategorienbildung. Bei einer Inhaltsanalyse ist die **Kategorienbildung/Kriterienbildung** ein Kernpunkt. Das Kategoriensystem sollte dabei vollständig (alle theoretisch relevanten Bedeutungsaspekte in Form von Kategorien enthalten) und trennscharf (keine Überschneidungen der Bedeutungsfelder der Kategorien, eindeutige Zuordnungsbarkeit muss gewährleistet sein) sein (Barth, 2020, S. 3ff.). Danach wird die Auswahl eingegrenzt und die Kategorien für die **Kodierung** werden festgelegt. Die Kategorienbildung beginnt, bevor das Material begutachtet wird. Es ist also eine vorwiegend deduktive Kategorienbildung. Bei der deduktiven Kategorienbildung ist es wichtig, dass sie von der Fragestellung abgeleitet ist und theoretisch begründet werden kann. Die Kategorien werden genau definiert und es folgen passende Ankerbeispiele. In einem weiteren Schritt wird das ausgewählte Material anhand des Kodiersystems **analysiert**. Dabei wird der Kodierleitfaden laufend erweitert: Besonders eindeutige Zuordnungen werden als Ankerbeispiele aufgenommen. Es ist immer möglich, Anpassungen vorzunehmen. In der letzten Phase wird das Material erneut gesichtet und tatsächlich analysiert, die **Ergebnisse** werden **dargestellt** und schlussendlich wird dann auf die zu Beginn gestellte Fragestellung eingegangen (Mayring, 2016, S. 86ff.).

Das Ablaufschema der Analyse muss in jedem konkreten Fall an das jeweilige Material und die jeweilige Fragestellung angepasst werden. Es lässt sich jedoch, wie oben beschrieben, ein allgemeines Modell zur Orientierung aufstellen (Mayring, 2016, S. 61). Folgend hat die Autorin ein Ablaufschema zusammengestellt, das bezüglich Material und Fragestellung zur Masterarbeit passt.

Tabelle 1: Eigenes Ablaufschema in Anlehnung an Mayring (2016, S. 15ff.; S. 61 ff.)

1.	Formulierung Fragestellung/ Forschungsfrage	Forschungsfrage formulieren Definition des Materials
2.	Auseinandersetzung mit der Theorie/ Textarbeit	Theoriearbeit, Definition der Grundgesamtheit, Festlegung des Materials
3.	1. Kategorienbildung/ 1. Kriterienbildung	Entwicklungsphase, Kategorien entwickeln, definieren (in Abhängigkeit der Theorienbildung und der Fragestellung)
4.	Testphase, gegebenenfalls erneute/ 2. Kategorienbildung/ 2. Kriterienbildung	Anpassung Kategorienbildung
5.	Kodierphase 1 (Analyseraster, Kodierleitfaden))	Ausgewähltes Material analysieren
6.	Kodierphase 2 (Raster Kompetenzen LP 21)	Zuteilung der Kompetenzstufen des LP 21
7.	Auswertungsphase (Ergebnisse darstellen)	Material auswerten und Ergebnisse aufzeigen, Ankerbeispiele

5.3 Umsetzung qualitative Inhaltsanalyse

Die folgende qualitative Inhaltsanalyse soll aufzeigen, ob es passende Regelspiele gibt, welche alle Kompetenzen des LP 21 im Kompetenzbereich «Zahl und Variable» im Zyklus 1 abdecken. Nach Kukartz wird zunächst die Forschungsfrage formuliert, das Material ausgewählt und die Analyseeinheit definiert. Nach der Bildung der Kategorien wird der Kodierleitfaden aufgezeigt. Es folgt die Darstellung der verschiedenen Spiele. Danach

werden besonders geeignete Ankerbeispiele beschrieben. Die Analyse der Spiele zeigt auf, welche mathematischen Kompetenzen gefördert werden können – dies ist die Grundlage der Handreichung.

Forschungsfrage

Ist es möglich, mit gezielt ausgewählten Regelspielen alle Kompetenzen des LP 21 im Bereich «Zahl und Variable» im Zyklus 1 abzudecken und diese zu üben und zu automatisieren?

Festlegung des Materials und 1. Kategorienbildung

Bei der Auswahl des Materials waren in einem ersten Schritt folgende Kriterien ausschlaggebend:

- Spiele mit deutscher Anleitung
- im Schweizer Handel erhältlich
- Spiele mit mathematischem/ arithmetischem Gehalt

Es wurden Spiele folgender Spielverlage ausgewählt: Spimaf, TS Mathwelt, Adlung, KOSMOS, HABA, Piatnik, Ravensburger, Amigo, Mattel, Zoch, Game Factory, Magilano, Schubi, Carlit und Helvetiq.

Zu Beginn wurden viele Spielverlage angeschrieben, Lehrpersonen nach möglichen Spielen gefragt, Warenhäuser, welche Spiele verkaufen, besucht und im Internet auf den jeweiligen Seiten der Verlage nach Spielen gesucht. Die Rückmeldungen der einzelnen Spielverlage auf die Anfragen der Autorin waren leider gering. Die Spielaliste des Ostschweizer Kinderspitals (Ritter, n.D) war bereichernd. Zudem wurden verschiedene, bereits ähnliche Masterarbeiten beigezogen; einige dieser Spielideen wurden in die Auswahl aufgenommen.

Weitere Eingrenzung der Spiele – 2. Kategorienbildung

Weiter eingeschränkt wurde die Spieleauswahl durch folgende Kriterien:

- Spiele für Kinder von 4-10 Jahren
- das Spiel ist für zwei oder mehr Spieler konzipiert (Regelspielcharakter)
- die Spiele dauern nicht länger als 30 Minuten
- ähnliche Spiele, mehr als drei (fallen weitere weg)
- mathematisches Gehalt genügend

Durch die genaue Analyse der Spielregeln, das Spielen der Spiele und das Schauen von Videobeispielen konnte eine zufriedenstellende Auswahl getroffen werden.

Kodierleitfaden/ Analyseraster

Für eine erfolgreiche Kodierung, wurde ein Kodierleitfaden erstellt. Dabei wurden die Spiele auf den mathematischen Gehalt geprüft, der Lernprozess/Übung und Automatisierung wurden angeschaut, und die Spiele wurden auf weitere Schwerpunkte untersucht.

Beim mathematischen Gehalt wurde folgende Kodierregel für die Analyse erstellt: Das Spiel enthält Kompetenzen aus mindestens zwei der notierten Kategorien und dient dessen Förderung. Weitere Ausführungen zum Analyseraster sind im Kapitel 6.4 beschrieben. Der Analyseraster (leer) befindet sich im Anhang E.

6 Projektrealisation und Ergebnisse

In diesem Kapitel werden zu Beginn die Spieleverlage vorgestellt. Danach wird die Realisation der Spieleauswahl anhand des Ablaufschemas beschrieben. Weiter werden die Ergebnisse zum Analyseraster dargestellt und am Ende des Kapitels werden ausführlich sechs Spiele als Ankerbeispiele der Arbeit aufgezeigt.

6.1 Spieleverlage

In diesem Abschnitt werden die Verlage, aus welchen die in der Arbeit relevanten Spiele stammen, kurz vorgestellt.

6.1.01 Trainingsspiele Lehrmittel Mathwelt – Schulverlag plus

Mathwelt ist ein Lehrmittel für heterogene Klassen. Mathwelt 1 unterstützt alters- und entwicklungs- durchmischten Unterricht vom Kindergarten bis zur 2. Klasse. Das Lehrmittel beinhaltet Angebote die nach mathematischen Themen und Tätigkeiten, gemeinsamen und individuellen Lernanlässen, differenzierten Kompetenzstufen und didaktischen Absichten (wie z.B. Verstehen aufbauen oder Üben) geordnet sind.

Die Mittel und Angebote sind auch im integrativen Unterricht oder bei Rechenschwierigkeiten wirkungsvoll einsetzbar, weil sie den Kompetenzaufbau bedeutsam unterstützen.

Bei den Trainingsspielen sollen die Kinder Abrufwissen und Routinen erwerben. Sie dienen der Automatisierung bzw. dem Erwerb von Routinen wie Kernaufgaben abrufen, Operationen vergleichen oder das Tauschgesetz anwenden. Die meisten Spiele bestehen aus Spielkarten. Sie enthalten wenige Spielformen, einfache Regeln und kurze Durchführungszeiten, damit die Kinder in sozialer Autonomie spielen können. Die Trainingsspiele und Strategie-Karten sind auf ein zielerreichendes und selbstdifferenzierendes Lernen innerhalb vorgegebener Kompetenzstufen ausgerichtet (Hess et al., 2018).

6.1.02 Spimaf

Spimaf ist ein Projekt, bei dem die spielintegrierte, mathematische Förderung im Zentrum steht. Es sind daraus verschiedene Spiele entstanden, welche vor allem im Kindergarten eingesetzt werden können. Es gibt jeweils ein Basisspiel und die Spiele können meist gut variiert und angepasst werden. Herausgeberin ist die pädagogische Hochschule des Kantons St. Gallen (Rechsteiner et al., 2014, S. 1).

6.1.03 Adlung

Der Spieleverlag Adlung wurde 1990 gegründet. Seit mehreren Jahren arbeitet der Verlag verstärkt im therapeutischen Bereich mit Lern- und Förderspielen (www.adlung-spiele.de).

6.1.04 Ravensburger

Ravensburger ist ein international sehr bekannter Spieleverlag und steht für die Werte Freude, Bildung und Gemeinsamkeit und ist eine der führenden Marken für Puzzles, Spiele und Beschäftigungsprodukte in Europa sowie für Kinder- und Jugendbücher im deutschsprachigen Raum. Der Hauptsitz ist in Deutschland, Ravensburg. Die Spielwaren werden weltweit verkauft, die internationalen Marken BRIO und ThinkFun ergänzen das Angebot (www.ravensburger-gruppe.de).

6.1.05 HABA

Der Verlag HABA hat seinen Standort in Bad Rodach. Jährlich bringt die Firma etwa 500 neue Produkte auf den Markt. Die Produkte werden weltweit verkauft und ausgewählte Bestseller sind in verschiedenen Sprachen erhältlich. HABA entwickelt unter anderem Spielsachen. Dazu gehören auch mathematische Spiele, welche in der Arbeit verwendet werden (www.haba.de).

6.1.06 Schubi

Die Schubi Lernmedien AG ist ein Schweizer Verlag für Lern- und Bildungsmedien. Schubi möchte Lern- und Unterrichtsmedien entwickeln, die zuverlässig, erprobt und differenziert einsetzbar sind. Schubi will den vielfältigen Ansprüchen gerecht werden und sowohl das Wissen der Kinder als auch deren Freude am Lernen nachhaltig fördern. Schubi entwickelt ebenfalls Spiele, welche zur Förderung mathematischer Kompetenzen beitragen können (www.schubi.com).

6.1.07 Amigo-Verlag

Amigo wurde 1980 gegründet und fokussiert sich vor allem auf die Veröffentlichung von Kartenspielen. Auch einige mathematische Kartenspiele werden in dieser Arbeit verwendet (www.amigo-spiele.de).

6.1.08 Piatnik

Piatnik ist der grösste Spieleverlag in Österreich und hat seinen Sitz in Wien. Der Verlag produziert Brettspiele, Spielkarten und Puzzles. In dieser Arbeit werden ebenfalls Spiele aus diesem Verlag analysiert (<https://www.piatnik.com/ueber-uns>).

6.1.09 Carlit

Carlit ist einer der bekanntesten Schweizer Spieleverlage für traditionelle Spiele auf dem Schweizer Markt. Carlit und Ravensburger AG ist eine eigenständige Tochtergesellschaft der Ravensburger Verlag GmbH in Deutschland. Carlit hat beispielsweise das berühmte Elferspiel oder das Rummikub herausgegeben (www.carlit.ch).

6.1.10 KOSMOS

Die Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, kurz KOSMOS Verlag, ist ein Medienunternehmen in Stuttgart. Das Programm von KOSMOS umfasst ein breites Spektrum an Ratgeber, Naturführer, Sachbücher, Kochbücher, DVDs, Kinder- und Jugendbücher, Spiele, Experimentierkästen, E-Books und Apps. Die hohe Qualität in Ausstattung, Design und spielerischem Anspruch hat KOSMOS zu einem der erfolgreichsten Spiele-Hersteller gemacht (KOSMOS.de).

6.1.11 Zoch

Das Unternehmen wurde im Jahr 1987 gegründet und hat den Hauptsitz in Fürth (Deutschland). Es werden vor allem Karten-, Würfel- und Brettspiele produziert, welche mit ihrer schönen Gestaltung und guter Qualität überzeugen. Aus diesem Verlag wird das Spiel 8x28 analysiert (www.zoch-verlag.com).

6.1.12 Magilano

Magilano ist ein junger Spieleverlag, den es seit 2016 gibt. Das Spiel Skyjo, welches in der Arbeit ebenfalls analysiert wird, war ihre erste Entwicklung (www.magilano.com).

6.1.13 Helvetiq

Helvetiq wurde 2008 in der Schweiz gegründet und hat Standorte in Lausanne und Basel. Zwei Spiele dieses Verlages sind in dieser Arbeit enthalten. Auffällig sind die ästhetische Umsetzung, die Kompaktheit und das schnelle Verstehen der Spielregeln (www.helvetiq.com).

6.1.14 Mattel

Mattel wurde 1945 gegründet und gehört seither zu den weltweit wichtigsten Spielzeugherstellern in den Bereichen Spiel, Lernen und Entwicklung. Das Spiel Skip-Bo, welches ebenfalls analysiert wird, gehört zum Verlag Mattel (www.mattel.de).

6.1.15 Game Factory

Der Verlag wurde 2008 in Wädenswil (Zürich) gegründet.

In dieser Arbeit werden zwei Spiele dieses Verlages genauer analysiert (www.gamefactory-spiele.com).

6.2 Auswahl Spiele

6.2.1 Auswertung der 1. Kategorienbildung

Anhand der qualitativen Inhaltsanalyse konnte eine sehr grosse Anzahl an Spielen definiert werden. Folgend ist die **erste Auswahl** der Spiele aufgelistet. Es sind alle Spiele, welche die ersten festgelegten Kriterien (deutsche Anleitung, im Schweizer Handel erhältlich, mathematische Kompetenzen enthalten) erfüllen. Dabei wurden die Spiele in zwei Kategorien aufgeteilt (Zyklus 1 – Fokus Kindergarten & Zyklus 1 – Fokus Schule). Es werden der Titel der Spiele und der Verlagsname genannt.

Tabelle 2: Spieleauswahl nach Auswertung der 1. Kategorien (eigene Darstellung)

Zyklus 1 (Fokus Kindergarten)	
Ab in die Mitte (Spimaf)	Dschungel (Spimaf)
Fünferraus (Spimaf)	Halli Galli (Spimaf)
Klecksimonster (Spimaf)	Klipp-Klapp (Spimaf)
Mehr ist mehr (Spimaf)	Nachbarzahlen (Spimaf)
Nimm weg (Spimaf)	Schnapp das Quartett (Spimaf)
Stechen (Spimaf)	Verflixte 5 (Spimaf)
Pasch (Spimaf)	Störrischer Esel: Anzahlen vergleichen – bis 10 (Mathwelt)
Weglegespiel: Anzahlen vergleichen – bis 10 (Mathwelt)	Ordnungsspiel (Zahlenreihe – bis 10 (Mathwelt)
Klopfspiel: Gleich viel – bis 10 (Mathwelt)	Ordnungsspiel: Kraft der 5 – bis 10 (Mathwelt)
Quips (Ravensburger)	ARRASS (Adlung)
Höchste Eisenbahn (Adlung)	Störrischer Esel: Nachbarn - bis 12 (Mathwelt)
Zahlendino (HABA)	Burg Mengenstein (Ravensburger)
Zahlenzauber (Ravensburger)	Jungle Trip (Piatnik)
Zahlenpiraten (HABA)	
Zyklus 1 (Fokus Schule)	
Weglegespiel: Grösste Zahl – bis 100 (Mathwelt)	Störrischer Esel: Gleich viel bis 20 (Mathwelt)
Störrischer Esel: Gleich viel bis 100 (Mathwelt)	Zoinx! (Game factory) → komplexe Spielregeln

Masterarbeit

Legespiel: Zahlenreihe – bis 20 (Mathwelt)	Sonne raus: Zahlenreihe – bis 25 (Mathwelt)
Störrischer Esel: Nachbarn – bis 30 (Mathwelt)	Legespiel: Zahlenreihe – bis 100 (Mathwelt)
Sonne raus: Zahlenreihe – bis 100 (Mathwelt)	Sonne raus: 10er Schritte – über 100 (Mathwelt)
Störrischer Esel: Nachbarn – bis 100 (Mathwelt)	Störrischer Esel: Nachbarn – bis 20 (Mathwelt)
Sonne raus: 2er-Schritte – bis 20 (Mathwelt)	Sonne raus: Zählschritte – über 100 (Mathwelt)
Sonne raus: Zählschritte – bis 100 (Mathwelt)	Sonne raus: 2er-Schritte – bis 100 (Mathwelt)
Weglegespiel: Grösste Zahl – bis 20 (Mathwelt)	Ordnungsspiel: Verdoppeln – bis 20 (Mathwelt)
Ordnungsspiel: Verdoppeln – bis 100 (Mathwelt)	Sonne raus: Plus-Aufgaben vergleichen – bis 100 (Mathwelt)
Störrischer Esel: 2-mal – 5-mal (Mathwelt)	Weglegespiel: Mal-Aufgaben vergleichen – bis 100 (Mathwelt)
Hoch Spannung (AMIGO)	Unter Spannung (Amigo)
Lobo 77 (AMIGO)	Rummikub (Carlit)
Elfenspiel (Carlit)	TopSpin (Helvetiq) → ähnlich wie Tiroler Roulette
Ravensburger Kartenspiel – Rechnen bis 100 (Betzold)	Ravensburger Kartenspiel – das kleine Einmaleins (Betzold)
Alarm! (Schubi)	Affenstarke Zahlenbande (Ravensburger)
Skip Bo (Mottel Games)	Kuh-Handel (Ravensburger)
Tutto (Abacusspiele)	Rechen-Kapitän (Ravensburger)
Yatzi (Ravensburger) → Erschwerung von Pasch	3x4 Klatsch (HABA)
Schlaubär lernt zählen (HABA)	Zahlenhüpfer (Schubi)
DOTS (Adlung)	Fliegende Teppiche (Adlung)
Mehr oder weniger (Adlung)	Quirly (Adlung)
Fröschis (Amigo)	Like Dice (Adlung)
Ungeziffer (HABA)	Rechenkönig (HABA)
Rechen-Piraten (HABA)	Rechenstar (Piatnik)
Rechenrallye (HABA)	Hippo (Helvetiq)
Kannst du Rechnen? (KOSMOS)	Abenteuer auf dem Zahlenfluss (Ravensburger)
8x28 (Zoch)	Zahlenreihe (HABA)
Punta (Carlit)	High Score – Challenge Accepted (KOSMOS)
Chicken out (Piatnik)	BeeSmart (Piatnik)
Happy Cats (Piatnik)	Hornochsen, 6 nimmt (Amigo)
Skyjo (Magilano)	Abenteuer 1x1 (HABA)
DREIst (Ravensburger) → viele ähnliche Spiele bereits vorhanden	PUSH (Ravensburger)
Phase 10 (Ravensburger)	Level 8 (Ravensburger)
Mau Mau Extreme (Ravensburger)	Die Maulwurfcompany (Ravensburger)
Turn a round (Adlung)	Dumm gelaufen (Ravensburger)
Kribbeln (Ravensburger)	Die verflixte 12 (Ravensburger)
3 gewinnt (Ravensburger)	Zingo! 1-2-3 (Thinkfun)
Mathe-Würfel (Thinkfun)	Passende Zahlen (Fundels)
Mit Zahlen spielen (Fundels)	Bubbles (Piatnik)
Shop Hop (Piatnik)	Geheimcode 13+4 (HABA)
Drachenschreck (HABA)	Spookies (HABA)

Drachenrechnerei (HABA)	Klau den Hut! (Schubi)
Misthaufen (Schubi)	Zahlenhüpfer (Schubi)
Bingo (HABA)	Biberbande (Amigo)
Biberclan (Amigo)	Verflixxt (Amigo)
Schlafmütze (Amigo)	Ene Mene Miste (Amigo)
1,2,3 ganz viele (Amigo)	Igelfreunde (HABA)
Funkelschatz (HABA)	Erbsenzählen (HABA)
Gold (Game factory)	Weniger ist mehr (Mattel) →viele ähnliche Spiele bereits vorhanden

6.2.2 Auswertung der 2. Kategorienbildung

In einem weiteren Schritt wurden die Spiele anhand weiterer Kategorien und Kriterien angeschaut (Spiele für Kinder von 4-10 Jahren, Regelspielcharakter, dauern nicht länger als 30 Minuten, zu ähnliche Spiele wurden aussortiert, genügend mathematischer Gehalt).

Es ging in der Arbeit um eine spielbasierte mathematische Lernförderung mit dem primären Ziel, die Kriterien von Regelspielen zu erfüllen. Durch die Analyse konnte die Autorin feststellen, dass viele Spiele als Lernspiel gedeutet werden konnten. Vor allem Lernspiele aus den Verlagen Schubi, HABA und Ravensburger erfüllen oftmals klar die mathematischen Kompetenzen und können als Übung gut in den Unterricht eingebaut werden. Speziell bei den «erweiterten» Kompetenzen ist es gut möglich, Lernspiele miteinzubeziehen. Da die Autorin viele neue Lernspiele kennenlernte, hat sie eine Liste erstellt, bei der die Spiele kurz und klar zusammengefasst werden. Dies soll eine Erweiterung sein, falls Kompetenzen mit den jeweiligen Regelspielen zu wenig abgedeckt werden. Oftmals können Lernspiele auch allein gespielt werden, dies könnte ein weiterer Punkt sein, welcher für ein Lernspiel spricht. Die Lernspielliste mit kurzen Spielbeschreibungen befindet sich im Anhang D.

Die folgenden Tabellen zeigen auf, welche Spiele nach der 2. Kategorienbildung weggefallen sind. Bei der ersten Tabelle wurden die Spiele als Lernspiele analysiert.

Tabelle 3: Lernspiele – nach der 2. Kategorienbildung aussortiert (eigene Darstellung)

Zahlenhüpfer (Schubi)	Klau den Hut (Schubi)
Misthaufen (Schubi)	Abenteurer auf dem Zahlenfluss (Ravensburger)
Zahlenzauber (Ravensburger)	Rechenkönig (HABA)
Zahlenreihe (HABA)	Schlaubär lernt Zählen (HABA)
Mit Zahlen spielen (Fundels)	Passende Zahlen (Fundels)
Burg Mengenstein (Ravensburger)	1, 2, 3 Zingo, Lernspiellotto (Ravensburger, Thinkfun)
1, 2, 3 ganz viele (Amigo)	Rechenkapitän (Ravensburger)
Rechenrallye (HABA)	Affenstarke Zahlenbande (Ravensburger)
Rechen-Piraten (HABA)	Zahlenpiraten (HABA)
Drachenrechnerei (HABA)	3x4=Klatsch (HABA)
Rechnen bis 20 (Ravensburger)	Rechnen bis 100 (Ravensburger)
Abenteurer 1x1 (HABA)	Ordnungsspiel (TS Mathwelt)
Weglegespiel (TS Mathwelt)	

Weitere Spiele hatten zu wenig mathematisches Gehalt (bezüglich der angestrebten Kompetenzen) oder die Kompetenzen waren bereits genug abgedeckt und wurden daher ebenfalls aussortiert. Teilweise wurden Spiele erst bei der Analyse mit dem Analyseraster (Kodierleitfaden) aussortiert.

Tabelle 4: Zu wenig mathematisches Gehalt, Wiederholungen - nach der 2. Kategorienbildung aussortiert (eigene Darstellung)

Mau Mau Extreme (Ravensburger)	Funkelschatz (HABA)
Bingo (HABA)	BeeSmart (Piatnik)
3 gewinnt (Ravensburger)	PUSH (Ravensburger)
Turn a round (Adlung)	ARRASS (Adlung)
Weniger ist mehr (Mattel)	Yatzi (Ravensburger)
DREIst (Ravensburger)	

Ein Spiel ist im Handel nicht mehr erhältlich.

Tabelle 5: Spieleauswahl nach Auswertung der 2. Kategorien, nicht mehr im Handel erhältlich (eigene Darstellung)

Die verflixte 12

Bei den Spielen, welche definitiv in die Spielereihe aufgenommen wurden, können verschiedene Kompetenzen zugeordnet werden. Die Spiele wurden in drei «Kategorien» eingeteilt, welche sich farblich voneinander unterscheiden:

Die Spiele mit einer grünen Bezeichnung eignen sich gut für Kinder zu Beginn des Zyklus 1. Dabei geht es vor allem um den Aufbau von Zahlenbildern, die Mengenvorstellung, die simultane Anzahlerfassung, das Erstellen von Zahlenreihen und die Zahlenfertigkeiten. Meist sind die Spiele im Zahlenraum bis 10.

Spiele mit einer blauen Bezeichnung, können gut in der Mitte oder gegen Ende des Zyklus 1 eingesetzt werden. Diese Spiele legen den Fokus auf die ersten Rechenfertigkeiten und die Mengenwahrnehmung. Die Spiele sind meist im Zahlenraum bis 20.

Die Spiele, welche in einem gelborangen Raster ausgewertet wurden, werden am besten gegen Ende des Zyklus 1 und zu Beginn des Zyklus 2 eingesetzt. Es sind etwas komplexere Spiele, bei denen die Rechenfertigkeiten Addition, Subtraktion und Multiplikation vorwiegend im Zahlenraum bis 100 auftreten.

6.3 Endgültige Spielereihe

Mittels der qualitativen Inhaltsanalyse konnte eine sehr grosse Anzahl an Spielen aussortiert werden und eine endgültige Spielereihe wurde definiert, mit welcher mathematische Kompetenzen geübt und automatisiert werden können. Die Spielereihe soll möglichst abwechslungsreiches Üben anbieten. Schlussendlich hat sich die Autorin für folgende 70 Spiele entschieden:

Tabelle 6: Endgültige Spieleauswahl nach Auswertung mit dem Analyseraster (eigene Darstellung)

*Klopfspiel: Gleich viel – bis 10	ab 4 Jahren	2-5 Spieler	TS Mathwelt
Störrischer Esel: Anzahlen vergleichen – bis 10	ab 4 Jahren	3-4 Spieler	TS Mathwelt
Störrischer Esel: Nachbarn – bis 12	ab 4 Jahren	3-4 Spieler	TS Mathwelt
*Mehr ist mehr	ab 4 Jahren	2-4 Spieler	Spimaf
Stechen	ab 4 Jahren	2-4 Spieler	Spimaf

Masterarbeit

Pasch	ab 5 Jahren	2-6 Spieler	Spimaf
*Quips	ab 3 Jahren	2-4 Spieler	Ravensburger
Jungle Trip	ab 5 Jahren	2-5 Spieler	Piatnik
Fröschis	ab 5 Jahren	2-4 Spieler	Amigo
Zahlendino	ab 3 Jahren	1-4 Spieler	HABA
Schnapp das Quartett	ab 4 Jahren	3-4 Spieler	Spimaf
Klecksimonster	ab 4 Jahren	3-4 Spieler	Spimaf
*Ab in die Mitte	ab 4 Jahren	2-4 Spieler	Spimaf
Dschungel	ab 4 Jahren	2-4 Spieler	Spimaf
Nimm weg	Ab 5 Jahren	2-3 Spieler	Spimaf
Drachenschreck	ab 4 Jahren	2-4 Spieler	HABA
Skip-Bo	ab 7 Jahren	2-6 Spieler	Mattel Games
Rummikub	ab 7 Jahren	2-4 Spieler	Carlit
*TopSpin	ab 6 Jahren	2-6 Spieler	Helvetiq
Sonne raus: 2er Schritte – bis 20	ab 6 Jahren	1-3 Spieler	TS Mathwelt
Sonne raus: Zahlenreihe – bis 20	ab 6 Jahren	1-3 Spieler	TS Mathwelt
Störrischer Esel: Gleich viel – bis 20	ab 5 Jahren	3-4 Spieler	TS Mathwelt
Störrischer Esel: Nachbarn – bis 20	ab 5 Jahren	3-4 Spieler	TS Mathwelt
Klipp-Klapp	ab 6 Jahren	2 Spieler	Spimaf
*Verflixte 5	ab 5 Jahren	2-4 Spieler	Spimaf
Gold	ab 6 Jahren	2-5 Spieler	Game Factory
*Ungeziffer	ab 6 Jahren	2-4 Spieler	HABA
Kannst du rechnen?	ab 5 Jahren	2-4 Spieler	KOSMOS
*Halli Galli	ab 6 Jahren	2-6 Spieler	Amigo
*Elferspiel (Fünfer raus)	ab 6 Jahren	2-6 Spieler	Carlit (Spimaf)
Biberbande	ab 6 Jahren	2-6 Spieler	Amigo
Erbsenzählen	ab 6 Jahren	2-5 Spieler	HABA
Ene mene miste	ab 6 Jahren	2-6 Spieler	Amigo
Shop Hop	ab 6 Jahren	2-4 Spieler	Piatnik
Schlafmütze	ab 6 Jahren	2-8 Spieler	Amigo
*Hippo	ab 6 Jahren	2-4 Spieler	Helvetiq
Quirrlly	ab 6 Jahren	2-4 Spieler	Adlung
Alarm!	ab 7 Jahren	2-5 Spieler	Schubi
Störrischer Esel: Gleich viel – bis 100	ab 6 Jahren	3-4 Spieler	TS Mathwelt
Störrischer Esel: Nachbarn – bis 30	ab 6 Jahren	3-4 Spieler	TS Mathwelt
Störrischer Esel: Nachbarn – bis 100	ab 6 Jahren	3-4 Spieler	TS Mathwelt
Störrischer Esel: 2-mal – 5-mal	ab 7 Jahren	3-4 Spieler	TS Mathwelt
Sonne raus: Zahlenreihe – bis 100	ab 6 Jahren	1-3 Spieler	TS Mathwelt
Sonne raus: 10er Schritte – über 100	ab 7 Jahren	1-3 Spieler	TS Mathwelt
Sonne raus: Zählsschritte – über 100	ab 7 Jahren	1-3 Spieler	TS Mathwelt
Sonne raus: Zählsschritte – bis 100	ab 7 Jahren	1-3 Spieler	TS Mathwelt
Sonne raus: 2er Schritte – bis 100	ab 7 Jahren	1-3 Spieler	TS Mathwelt

Sonne raus: Plus-Aufgaben vergleichen – bis 100	ab 7 Jahren	1-3 Spieler	TS Mathwelt
Unter Spannung	ab 8 Jahren	2-4 Spieler	Amigo
Hoch Spannung	ab 10 Jahren	2-6 Spieler	Amigo
Kuhhandel	ab 10 Jahren	3-5 Spieler	Ravensburger
*Lobo 77	ab 8 Jahren	2-8 Spieler	Amigo
*DOTS	ab 10 Jahren	2-6 Spieler	Adlung
*Like Dice	ab 8 Jahren	2-6 Spieler	Adlung
*Happy Cats	ab 7 Jahren	2-4 Spieler	Piatnik
Chicken out!	ab 7 Jahren	2-5 Spieler	Piatnik
High Score – Challenge Accepted	ab 8 Jahren	2-5 Spieler	KOSMOS
*Hornochsen/ 6 nimmt	ab 10 Jahren	2-6 Spieler	Amigo
Tutto	ab 8 Jahren	2-10 Spieler	Amigo
*Verflixxt	ab 8 Jahren	2-6 Spieler	Amigo
Kribbeln	ab 8 Jahren	2-8 Spieler	Ravensburger
Level 8	ab 8 Jahren	2-6 Spieler	Ravensburger
Dumm gelaufen	ab 10 Jahren	2-6 Spieler	Ravensburger
*Bubbles	ab 6 Jahren	2-4 Spieler	Piatnik
*Geheimcode 13+4	ab 8 Jahren	2-4 Spieler	HABA
Skyjo	ab 8 Jahren	2-8 Spieler	Magilano
*Spookies	ab 8 Jahren	2-4 Spieler	HABA
8x28	ab 8 Jahren	3-6 Spieler	Zoch
Rechenstar	ab 6 Jahren	2-6 Spieler	Piatnik
Mathe-Würfel Junior	ab 6 Jahren	2-6 Spieler	ThinkFun

Die Spiele, welche mit einem Stern (*) markiert wurden, werden von der Autorin besonders empfohlen. Diese Spiele decken alle mathematischen Kompetenzen des Analyserasters und die notierten Kompetenzen des LP 21 im Bereich «Zahl und Variable» ab. Die Autorin empfindet diese Spiele motivierend, gut einsetzbar und sie werden von den Kindern meist schnell verstanden und bald selbständig gespielt.

6.4 Analyseraster/ Kodierleitfaden

Aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung wurde ein Analyseraster entwickelt, um das mathematische Potenzial der ausgewählten Regelspiele genauer zu betrachten. Die Kompetenzen des Analyserasters stützen sich auf das Krajewski-Modell und einen Kriterien-Raster nach Hauser et al. (2017). Dieser Raster wurde während des ganzen Analyseprozesses bei der Auswahlentscheidung immer wieder zur Hand genommen.

Die Schwerpunkte liegen dabei auf folgenden fünf Kategorien:

- Zahlenvorstellung
- Aufbau von Zahlenbildern
- Zahlenfertigkeiten
- Erste Rechenfertigkeiten
- Mengenwahrnehmung

Kompetenzen, welche bei den Spielen klar erfüllt werden, wurden blau markiert. Dabei wurden vor allem die relevanten Kompetenzen aufgelistet. Neben dem mathematischen Gehalt wurde im Analyseraster auf die Themen Lernprozesse/Übung und Automatisierung eingegangen. Dabei geht es darum, ob das Spiel die Kompetenzen passend fördert, und ob gegebenenfalls einfache Anpassungen vorgenommen werden können oder bereits unterschiedliche Niveaus enthalten sind. Zudem wurde kurz auf den Motivationsfaktor eingegangen, um zu wissen, ob positives Automatisieren und Üben im Lernprozess möglich sind. Bei den weiteren Schwerpunkten im Analyseraster war der Punkt Verständlichkeit (selbständiges Spielen) von grosser Bedeutung, da es der Autorin wichtig ist, dass die Spiele möglichst schnell und selbständig gespielt werden können. Die Punkte Strategie und Glück haben bei Regelspielen einen hohen Stellenwert. Durch eine gute Mischung Glück, Können und Strategie, steigt die Motivation, ein Spiel zu spielen (siehe Kapitel 4.3 und 4.4). Bei den Analysepunkten Lernprozess/ Üben/ Automatisieren werden folgende Kriterien mit Punkten eingetragen: 1: nicht erfüllt, 2: wenig erfüllt, 3: gut erfüllt, 4: klar erfüllt. Dies gilt auch für das Kriterium Verständlichkeit/ selbständiges Spielen. Es sind alles persönliche Einschätzungen und sie dienen der Autorin zur Spieleauswahl. Die Analyse zum mathematischen Gehalt wird in den jeweiligen Spielbeschreibungen/ Handreichungen weiterverwendet. Eine vertiefte Analyse könnte in einer weiterführenden Arbeit (siehe Kapitel 7.5) erfolgen. Beim Analysieren der Spiele wird jeweils das Grundspiel angeschaut. Mögliche Vereinfachungen und Erschwerungen der Spiele fallen nicht in die Analyse.

	Zahlen schreiben																
	Zahlwortkenntnis																
Erste Rechenfertigkeiten	Zusammenzählen von Würfelbildern																
	Einfache Additionsaufgaben																
	Einfache Subtraktionsaufgaben																
	Einfache Multiplikationsaufgaben (kleines 1x1)																
	Relationszahlaspekt (Differenz zwischen zwei Zahlen)																
Mengenwahrnehmung	Mengenvorstellung																
	Mengenvergleich (mehr, weniger, gleich viel)																
	Mengenkonstanz-/Invarianz																
	Unpräzises Anzahlkonzept (wenig, viel, sehr viel)																
	Präzises Anzahlkonzept (1:1 Zuordnung)																
	Teil-Ganzes Beziehung																
	Zunahme-/ Abnahmeschema																
	Zahl-Mengenzuordnung																
Lernprozess/Übung und Automatisierung																	
	Spiele vereinfachen und erschweren? (verschiedene Schwierigkeitsstufen)	3	4	2	2	3	2	2	3	4	3	2	2	4	4	3	
	Gehaltvolle Auseinandersetzung/Erweiterung mathematischer Kompetenzen	2	3	2	2	2	2	2	4	2	3	2	2	3	3	3	
	Motivationsfaktor (Wiederholreiz)	2	4	3	3	3	4	3	2	4	3	3	2	3	3	4	
Weitere Schwerpunkte																	
	Strategisches Spiel (Strategien erstellen)																
	Glücksspiel (Ungewissheit, Motivation, Risikobereitschaft)																
	Tempo/Schnelligkeit/Reaktion																
	Verständlichkeit, selbständig zu spielen	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4

6.4.2 Analyseraster 2 und 3

Tabelle 8: Analyseraster 2 und 3, Spiele Mitte Zyklus 1 (eigene Darstellung)

		Drachenschreck (HABA)	Skip-Bo (Mattel Games)	Rummikub (Carlit)	TopSpin (Helvetiq)	Sonne raus: 2er-Schritte – bis 20 (TS Mathwelt)	Sonne raus: Zahlenreihe – bis 20 (TS Mathwelt)	Störrischer Esel: Gleich viel – bis 20 (TS Mathwelt)	Störrischer Esel: Nachbarn – bis 20 (TS Mathwelt)	Klipp-Klapp (Spimaf)	Verflixte 5 (Spimaf)	Gold (Game Factory)	Ungeziffert (HABA)	Kannst du rechnen? (KOSMOS)	Halli Galli (Amigo)	Eiferspiel, Fünfer raus (Carlit, Spimaf)
Mathematisches Gehalt																
Zahlenvorstellungen	Kardinalzahlaspekt (Wie viele? 7 Brote)															
	Ordinalzahlaspekt (Reihenfolge, 3. ...)															
	Masszahlaspekt (3 Meter, 10 Minuten)															
	Rechenzahlaspekt (Zahl als Rechenzahl)															
	Operatorzahlaspekt (wie oft?)															
Aufbau von Zahlenbildern	Verschiedene Repräsentationen															
	Strukturierte Zahldarstellung															
	Simultane Zahlauffassung															
	Quasi-simultane Zahlauffassung (strukturierte grössere Mengen)															
Zahlenfertigkeiten	Eindeutigkeitsprinzip															
	Prinzip der stabilen Ordnung (Zahlwörter in festgelegter Reihenfolge)															
	Kardinalzahlprinzip															
	Abstraktionsprinzip (alle beliebigen Elemente können zusammengefasst werden)															
	Prinzip der Irrelevanz der Anordnung															
	Verbales Zählen															
	Vw/rw Zählen															
	Abzählen von Objekten															
	Zahlwortreihe aufsagen															
	Vorgänger/Nachfolger															
	Reihenfolge fortsetzen															
	Zahlenreihenfolge herstellen															

Masterarbeit

	Zahlen schreiben															
	Zahlwortkenntnis															
Erste Rechenfertigkeiten	Zusammenzählen von Würfelbildern															
	Einfache Additionsaufgaben															
	Einfache Subtraktionsaufgaben															
	Einfache Multiplikationsaufgaben (kleines 1x1)															
	Relationszahlaspekt (Differenz zwischen zwei Zahlen)															
	Mengenwahrnehmung	Mengenvorstellung														
Mengenvergleich (mehr, weniger, gleich viel)																
Mengenkonstanz-/Invarianz																
Unpräzises Anzahlkonzept (wenig, viel, sehr viel)																
Präzises Anzahlkonzept (1:1 Zuordnung)																
Teil-Ganzes Beziehung																
Zunahme-/ Abnahmeschema																
Zahl-Mengenzuordnung																
Lernprozess/Übung und Automatisierung																
	Spiele vereinfachen und erschweren? (verschiedene Schwierigkeitsstufen)	2	2	2	3	4	4	4	4	3	1	2	3	2	3	4
	Gehaltvolle Auseinandersetzung/Erweiterung mathematischer Kompetenzen	2	2	2	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3
	Motivationsfaktor (Wiederholreiz)	2	3	4	3	3	3	3	2	4	3	3	4	3	4	3
Weitere Schwerpunkte																
	Strategisches Spiel (Strategien erstellen)															
	Glücksspiel (Ungewissheit, Motivation, Risikobereitschaft)															
	Tempo/Schnelligkeit/Reaktion															
	Verständlichkeit, selbständig zu spielen	3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	4	4

Masterarbeit

		Biberbande (Amigo)	Shop Hop (Piatnik)	Erbsenzählen (HABA)	Ene mene miste (Amigo)	Schlafmütze (Amigo)	Hippo (Helvetiq)	Quirrlly (Adlung)
Mathematisches Gehalt								
Zahlenvorstellungen	Kardinalzahlaspekt (Wie viele? 7 Brote)							
	Ordinalzahlaspekt (Reihenfolge, 3. ...)							
	Masszahlaspekt (3 Meter, 10 Minuten)							
	Rechenzahlaspekt (Zahl als Rechenzahl)							
	Operatorzahlaspekt (wie oft?)							
Aufbau von Zahlenbildern	Verschiedene Repräsentationen							
	Strukturierte Zahldarstellung							
	Simultane Zahlauffassung							
	Quasi-simultane Zahlauffassung (strukturierte grössere Mengen)							
Zahlenfertigkeiten	Eindeutigkeitsprinzip							
	Prinzip der stabilen Ordnung (Zahlwörter in festgelegter Reihenfolge)							
	Kardinalzahlprinzip							
	Abstraktionsprinzip (alle beliebigen Elemente können zusammengefasst werden)							
	Prinzip der Irrelevanz der Anordnung							
	Verbales Zählen							
	Vw/rw Zählen							
	Abzählen von Objekten							
	Zahlwortreihe aufsagen							
	Vorgänger/Nachfolger							
	Reihenfolge fortsetzen							
	Zahlenreihenfolge herstellen							
	Zahlen schreiben							
	Zahlwortkenntnis							

Masterarbeit

Erste Rechenfertigkeiten	Zusammenzählen von Würfelbildern							
	Einfache Additionsaufgaben							
	Einfache Subtraktionsaufgaben							
	Einfache Multiplikationsaufgaben (kleines 1x1)							
	Relationszahlaspekt (Differenz zwischen zwei Zahlen)							
Mengenwahrnehmung	Mengenvorstellung							
	Mengenvergleich (mehr, weniger, gleich viel)							
	Mengenkonstanz-/Invarianz							
	Unpräzises Anzahlkonzept (wenig, viel, sehr viel)							
	Präzises Anzahlkonzept (1:1 Zuordnung)							
	Teil-Ganzes Beziehung							
	Zunahme-/ Abnahmeschema							
	Zahl-Mengenzuordnung							
Lernprozess/Übung und Automatisierung								
	Spiele vereinfachen und erschweren? (verschiedene Schwierigkeitsstufen)	3	1	3	3	3	3	3
	Gehaltvolle Auseinandersetzung/Erweiterung mathematischer Kompetenzen	2	3	2	3	2	3	2
	Motivationsfaktor (Wiederholreiz)	4	3	3	3	3	3	3
Weitere Schwerpunkte								
	Strategisches Spiel (Strategien erstellen)							
	Glücksspiel (Ungewissheit, Motivation, Risikobereitschaft)							
	Tempo/Schnelligkeit/Reaktion							
	Verständlichkeit, selbständig zu spielen	2	2	3	3	3	3	4

6.4.3 Analyseraster 4 und 5

Tabelle 9: Analyseraster 4 und 5, Spiele Ende Zyklus 1 (eigene Darstellung)

		DOTS (Adlung)	Like Dice (Adlung)	Happy Cats (Piatnik)	Chick en out! (Piatnik)	High Score – Challenge Accepted (KOSMOS)	Hornochs en/6nimm t (Amigo)	Tutto (Amigo)	Verfix xt (Amigo)	Kribbeln (Ravensbu rger)	Level 8 (Ravensburger) → mit Zusatzregel Restkarten zusammenzähl en	Dumm gelaufen (Ravensbu rger)	Bubbl es (Piatnik)	Geheimcode 13+4 (HABA)	Skyjo (Magilano)	Spook ies (HABA)	8x28 (Zoch)	Rechensta r (Piatnik)	Mathe- Würfel Junior (Thinkfun)
Mathematisches Gehalt																			
Zahlenvorstellungen	Kardinalzahlaspekt (Wie viele? 7 Brote)																		
	Ordinalzahlaspekt (Reihenfolge, 3. ...)																		
	Masszahlaspekt (3 Meter, 10 Minuten)																		
	Rechenzahlaspekt (Zahl als Rechenzahl)																		
	Operatorzahlaspekt (wie oft?)																		
Aufbau von Zahlenbildern	Verschiedene Repräsentationen																		
	Strukturierte Zahldarstellung																		
	Simultane Zahlauffassung																		
	Quasi-simultane Zahlauffassung (strukturierte grössere Mengen)																		
Zahlenfertigkeiten	Eindeutigkeitsprinzip																		
	Prinzip der stabilen Ordnung (Zahlwörter in festgelegter Reihenfolge)																		
	Kardinalzahlprinzip																		
	Abstraktionsprinzip (alle beliebigen Elemente können zusammengefasst werden)																		
	Prinzip der Irrelevanz der Anordnung																		
	Verbales Zählen																		
	Vw/rw Zählen																		
	Abzählen von Objekten																		
	Zahlwortreihe aufsagen																		
	Vorgänger/Nachfolger																		
	Reihenfolge fortsetzen																		

Masterarbeit

	Zahlenreihenfolge herstellen																			
	Zahlen schreiben																			
	Zahlwortkenntnis																			
Erste Rechenfertigkeiten	Zusammenzählen von Würfelbildern																			
	Einfache Additionsaufgaben																			
	Einfache Subtraktionsaufgaben																			
	Einfache Multiplikationsaufgaben (kleines 1x1)																			
Mengenwahrnehmung	Relationszahlaspekt (Differenz zwischen zwei Zahlen)																			
	Mengenvorstellung																			
	Mengenvergleich (mehr, weniger, gleich viel)																			
	Mengenkonstanz-/Invarianz																			
	Unpräzises Anzahlkonzept (wenig, viel, sehr viel)																			
	Präzises Anzahlkonzept (1:1 Zuordnung)																			
	Teil-Ganzes Beziehung																			
	Zunahme-/ Abnahmeschema																			
Zahl-Mengenzuordnung																				
Lernprozess/Übung und Automatisierung																				
	Spiele vereinfachen und erschweren? (verschiedene Schwierigkeitsstufen)	3	3	2	3	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2	2	2	4	3	
	Gehaltvolle Auseinandersetzung/Erweiterung mathematischer Kompetenzen	3	4	3	3	4	4	3	4	3	2	4	2	4	2	3	3	4	3	
	Motivationsfaktor (Wiederholreiz)	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	2	3	
Weitere Schwerpunkte																				
	Strategisches Spiel (Strategien erstellen)																			
	Glücksspiel (Ungewisheit, Motivation, Risikobereitschaft)																			
	Tempo/Schnelligkeit/Reaktion																			
	Verständlichkeit, selbständig zu spielen	3	2	3	2	2	3	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	

		Alarm! (Schubi)	Störrischer Esel: Gleich viel – bis 100 (TS Mathwelt)	Störrische r Esel: Nachbarn - bis 30 (TS Mathwelt)	Störrische r Esel: Nachbarn – bis 100 (TS Mathwelt)	Störrische r Esel: 2- mal – 5- mal (TS Mathwelt)	Sonne raus: Zahlenreihe – bis 100 (TS Mathwelt)	Sonne raus: 10er Schritte – über 100 (TS Mathwelt)	Sonne raus: Zahlschritt e – über 100 (TS Mathwelt)	Sonne raus: Zahlschritt e - bis 100 (TS Mathwelt)	Sonne raus: Zer-Schritte – bis 100 (TS Mathwelt)	Sonne raus: Plus-Aufgaben vergleichen – bis 100 (TS Mathwelt)	Unter Spannung (Amigo)	Hoch Spannung (Amigo)	Kuhhandel (Ravensbu rger)	Lobo 77 (Amigo)	
Mathematisches Gehalt																	
Zahlenvorstellungen	Kardinalzahlaspekt (Wie viele? 7 Brote)																
	Ordinalzahlaspekt (Reihenfolge, 3. ...)																
	Masszahlaspekt (3 Meter, 10 Minuten)																
	Rechenzahlaspekt (Zahl als Rechenzahl)																
	Operatorzahlaspekt (wie oft?)																
Aufbau von Zahlenbildern	Verschiedene Repräsentationen																
	Strukturierte Zahldarstellung																
	Simultane Zahlauffassung																
	Quasi-simultane Zahlauffassung (strukturierte grössere Mengen)																
Zahlenfertigkeiten	Eindeutigkeitsprinzip																
	Prinzip der stabilen Ordnung (Zahlwörter in festgelegter Reihenfolge)																
	Kardinalzahlprinzip																
	Abstraktionsprinzip (alle beliebigen Elemente können zusammengefasst werden)																
	Prinzip der Irrelevanz der Anordnung																
	Verbales Zählen																
	Vw/rw Zählen																
	Abzählen von Objekten																
	Zahlwortreihe aufsagen																
	Vorgänger/Nachfolger																
	Reihenfolge fortsetzen																
	Zahlenreihenfolge herstellen																
	Zahlen schreiben																
Zahlwortkenntnis																	

Masterarbeit

Erste Rechenfertigkeiten	Zusammenzählen von Würfelbildern															
	Einfache Additionsaufgaben															
	Einfache Subtraktionsaufgaben															
	Einfache Multiplikationsaufgaben (kleines 1x1)															
	Relationszahlaspekt (Differenz zwischen zwei Zahlen)															
Mengenwahrnehmung	Mengenvorstellung															
	Mengenvergleich (mehr, weniger, gleich viel)															
	Mengenkonstanz-/Invarianz															
	Unpräzises Anzahlkonzept (wenig, viel, sehr viel)															
	Präzises Anzahlkonzept (1:1 Zuordnung)															
	Teil-Ganzes Beziehung															
	Zunahme-/ Abnahmeschema															
Zahl-Mengenzuordnung																
Lernprozess/Übung und Automatisierung																
	Spiele vereinfachen und erschweren? (verschiedene Schwierigkeitsstufen)	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
	Gehaltvolle Auseinandersetzung/Erweiterung mathematischer Kompetenzen	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	4	3
	Motivationsfaktor (Wiederholreiz)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
Weitere Schwerpunkte																
	Strategisches Spiel (Strategien erstellen)															
	Glücksspiel (Ungewissheit, Motivation, Risikobereitschaft)															
	Tempo/Schnelligkeit/Reaktion															
	Verständlichkeit, selbständig zu spielen	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3

6.5 Kompetenzen aus dem Lehrplan 21

Die Auflistung aller Kompetenzen aus dem Lehrplan, welche bei der Auswertung der Spiele berücksichtigt werden, befindet sich im Anhang. Nach dem Analysieren der Spiele wurden den Spielen die jeweiligen Kompetenzen aus dem Lehrplan zugeordnet. Danach konnte die Fragestellung bestmöglich beantwortet werden. Es wurden vor allem Kompetenzen im Handlungsbereich «Operieren und Benennen» verwendet, da die anderen Bereiche sehr schwierig durch Spiele abzudecken sind. Oftmals ist bei den anderen Kompetenzen das Erfahren und Austauschen enthalten. Auf diese Kompetenzen ging die Autorin in ihrer Arbeit nicht weiter ein.

6.6 Spielbeschreibung für LP (Spieleliste) – Ankerbeispiele

Die ausgewählten Spiele wurden genauer analysiert und schlussendlich anhand einer übersichtlichen Spielbeschreibung/ Handreichung zusammengestellt. Dies soll Lehrpersonen als schneller Überblick bei der Auswahl passender Regelspiele dienen, um bestimmte Kompetenzen zu üben und zu automatisieren. Folgend werden sechs Regelspiele (je zwei aus den drei unterschiedlichen Phasen) exemplarisch beschrieben und vorgestellt. Nach der Nennung des Titels folgt in Klammer der jeweilige Verlag. Danach werden die Anzahl der Spieler, die Altersempfehlung und die ungefähre Spieldauer angegeben. Es folgen die Förderschwerpunkte und Kompetenzen, welche analog zum Analyseraster eingebaut wurden. Es sind nur diese Kompetenzen notiert, welche klar im Spiel klar geübt und automatisiert werden. Weiter ist der Zahlenraum notiert und falls im Spiel der Zehnerübergang geübt werden kann, ist dies ebenfalls festgehalten. Es folgt eine kurze Spielanleitung, mit möglichen Vereinfachungen oder Erschwerungen. Teilweise wurden ähnliche Spiele genannt, welche einfacher oder schwieriger sind als das jeweils vorgestellte Spiel. Weiter werden Förderschwerpunkte notiert, welche für die LP ebenfalls interessant sein könnten. Am Schluss sind die Orientierungspunkte des LP 21 im Kompetenzbereich «Zahl und Variable» Zyklus 1 des Kantons SG aufgelistet. Dabei geht es um die Kompetenzen, welche zentral im Spiel abgedeckt sind.

Tabelle 10: Ankerbeispiel Kategorie 1 – Klopfspiel: Gleich viel – bis 10 (eigene Darstellung)

<h1>Klopfspiel: Gleich viel – bis 10</h1> <p>(TS Mathwelt)</p>	
<p>Mathwelt 1, 2018, Schulverlag Plus AG</p>	
	2-5 Spieler
	ab 4 Jahren
	ca. 10 Minuten
<h3>Förderschwerpunkte/ Kompetenzen</h3>	<p>Zahlenvorstellungen (Kardinalzahlaspekt) Aufbau von Zahlenbildern (verschiedene Repräsentationen, strukturierte Zahlendarstellung, simultane Zahlauffassung, quasi-simultane Zahlauffassung) Zahlenfertigkeiten (Eindeutigkeitsprinzip, Prinzip der stabilen Ordnung, Kardinalzahlprinzip, verbales Zählen, Abzählen von Objekten) Erste Rechenfertigkeiten (Zusammenzählen von Würfelbildern) Mengenwahrnehmung (Mengenvorstellung, Mengenvergleich, präzises Anzahlkonzept, Teil-Ganzes-Beziehung, Zahl-Mengenordnung)</p> <p>Zahlenraum: 0-10</p>
<h3>Kurze Spielerklärung</h3>	<p>Das Spiel enthält Karten auf denen Anzahlen verschieden dargestellt sind (Würfelbilder, Punkte, Striche, Fingerbilder). Die Karten werden gemischt und an alle Kinder verteilt. Die Karten werden als Stapel vor sich hingelegt. Es wird die gleiche Anzahl gesucht. Alle Kinder nehmen eine Karte in die Hand und drehen diese gleichzeitig um. Wenn zwei Anzahlen gleich sind, müssen die Kinder klopfen. Wer zuerst klopft, bekommt alle umgedrehten Karten. Wer die meisten Karten gesammelt hat, hat gewonnen.</p>
<h3>Vereinfachung/ Erschwerung</h3>	<ul style="list-style-type: none"> • Zahlenraum erhöhen, verkleinern • Tempo herausnehmen • Gemeinsam ordnen, welche Karten gehören zusammen
<h3>Weitere Förderaspekte</h3>	<ul style="list-style-type: none"> • Regelkenntnisse • Sozial- und Selbstkompetenz • Kommunikationsfähigkeit
<h3>LP 21</h3>	<p>MA.1 A1 a MA.1 A2 b</p>

Tabelle 11: Ankerbeispiel Kategorie 1 – Ab in die Mitte (eigene Darstellung)

<h1>Ab in die Mitte <small>(Spimaf)</small></h1> <p>http://www.ecomediaswitzerland.com/wp-content/uploads/2015/11/KonferenzDigitaleMedienBB_PHSg18Ok16.pdf</p>	
	2-4 Spieler
	ab 4 Jahren
	ca. 15 Minuten
<h2>Förderschwerpunkte/ Kompetenzen</h2>	<p>Zahlenvorstellungen (Zählzahlaspekt) Zahlenfertigkeiten (Eindeutigkeitsprinzip, Prinzip der stabilen Ordnung, verbales Zählen, vw/rw Zählen, Zahlwortkenntnis) Aufbau von Zahlenbildern (Verschiedene Repräsentationen, strukturierte Zahldarstellung, simultane Zahlauffassung, quasi-simultane Zahlauffassung) Mengenwahrnehmung (präzises Anzahlkonzept, Zahl-Mengenzuordnung)</p> <p>Zahlenraum: 0-10</p>
<h2>Kurze Spielerklärung</h2>	<p>Zu Beginn wird der Spielplan in die Tischmitte gelegt und bei jedem Spieler werden zwei Spielsteine seiner Farbe in die farblich passenden äusseren Heimkreise gelegt. Das Kartenset wird gemischt und jeder Spieler bekommt fünf Karten. Die restlichen Karten werden als Nachziehstapel neben den Spielplan gelegt.</p> <p>Ziel des Spiels ist es, die Steine durch geschicktes Ablegen der Karten aus den äusseren zwei Heimkreisen in die inneren zwei Zielkreise zu verschieben. Damit das Spiel eröffnet werden kann, braucht der Spieler eine passende Karte. Folgend werden die Karten kurz beschrieben:</p> <p>Tauschkarte: Ein eigener Stein wird mit einem beliebigen anderen Stein getauscht (Steine im äusseren Heimkreis, im Klecksikreis und im Zielkreis dürfen nicht getauscht werden).</p> <p>Wunschkarte: Alle Karten des Spiels sind frei wählbar (Joker).</p> <p>Rücklaufkarte (-4): Der Stein darf vier Schritte zurückgehen.</p> <p>Rausgehkart (5, 10 oder Joker): Mit diesen Karten darf ein Stein vom Heimkreis auf den Klecksikreis gelegt werden, um zu starten.</p> <p>Zahlkarte: Der Stein kann um die Anzahl vorwärtsbewegt werden.</p> <p>Das erste Kind beginnt. Die abgelegten Karten werden in die Spielmitte gelegt und dann wird die Aktion ausgeführt. Wenn eine Karte abgelegt wurde, darf immer wieder eine vom Nachziehstapel nachgezogen werden.</p>

	<p>Kann ein Kind keine Karte spielen, muss es zuerst eine Karte auf den Ablagestapel legen und darf dann eine ziehen.</p> <p>Trifft ein Stein genau auf ein bereits besetztes Feld, muss der Stein, welcher dort liegt, zurück in den äusseren Heimkreis. Auf den Klecksikreisen sind alle Steine in Sicherheit. Ist ein Klecksikreis besetzt, kann kein Zug vollzogen werden, der am Kreis vorbeiführt (gesperrt). Auf dem Weg dürfen Steine übersprungen werden. Um in den inneren Zielkreis zu gelangen, muss der Spielstein mindestens die benötigte Punktzahl bis zu den Zielkreisen oder mehr laufen. Der Stein muss also nicht punktgenau ins Ziel kommen.</p> <p>Gewonnen hat, wer zuerst seine beiden Steine in die inneren Zielkreise gespielt hat.</p>
<p>Vereinfachung/ Erschwerung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vereinfachung: ohne Tausch- und Rücklaufkarten spielen • Erschwerung: Mit der 7 darf die Anzahl auf beide Spielsteine aufgeteilt werden. Mit der 7 dürfen übersprungene Steine nach Hause geschickt werden. • Erschwerung: Gesellschaftsspiel DOG, Eile mit Weile
<p>Weitere Förderaspekte</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regelkenntnisse • Sozial- und Selbstkompetenz • Strategisches Spiel
<p>LP 21</p>	<p>MA.1 A2 b MA.1 C1 a</p>

Tabelle 12: Ankerbeispiel Kategorie 2 - Ungeziffer (eigene Darstellung)

<h1>Ungeziffer <small>(HABA)</small></h1> <p>https://www.haba.de/de_DE/ungeziffer--303628</p>	
	2-4 Spieler
	ab 6 Jahren
	10 Minuten
<h3>Förderschwerpunkte/ Kompetenzen</h3>	<p>Zahlenvorstellungen (Kardinalzahlaspekt, Rechenzahlaspekt)</p> <p>Aufbau von Zahlenbildern (verschiedene Repräsentationen, strukturierte Zahldarstellung, simultane Zahlauffassung, quasi-simultane Zahlauffassung)</p> <p>Zahlenfertigkeiten (Eindeutigkeitsprinzip, Kardinalzahlprinzip, Abstraktionsprinzip, verbales Zählen, Prinzip der Irrelevanz der Anordnung, Abzählen von Objekten, Zahlwortkenntnis)</p> <p>Erste Rechenfertigkeiten (Zusammenzählen von Würfelbildern, einfache Additionsaufgaben, Relationszahlaspekt)</p> <p>Mengenwahrnehmung (Mengenvorstellung, Mengenvergleich, präzises Anzahlkonzept, Teil-Ganzes Beziehung, Zahl-Mengenzuordnung)</p> <p>Zahlenraum: 0-10</p>
<h3>Kurze Spielerklärung</h3>	<p>Bei diesem Spiel merken sich die Spieler, wo die Kakerlaken, Käfer und anderen Tiere stecken. Es gilt, die gewürfelte Anzahl zu finden. Wer das Ungeziffer korrekt zusammenrechnet und aufpasst, dass er nicht zu viel aufdeckt, kann die meisten Ungeziffer-Plättchen sammeln und gewinnen. Als Spielvorbereitung müssen alle Plättchen verdeckt in die Tischmitte gelegt werden. Es wird zu Beginn mit beiden Würfeln gewürfelt. Beide Zahlen müssen addiert werden, die Summe wird laut genannt. Danach werden einzeln und nacheinander Plättchen aufgedeckt und das abgebildete Ungeziffer addiert. Es muss laut addiert werden. Die Summe der Ungeziefertierchen muss der gewürfelten Summe entsprechen. Wenn die korrekte Anzahl aufgedeckt wird, dürfen die Plättchen genommen werden. Wenn zu viele Tierchen aufgedeckt werden, müssen die Plättchen wieder zugedeckt werden. Bei einem Plättchen mit Null (Mückenmatsch) darf weiter aufgedeckt werden. Das Spiel endet, sobald nur noch vier oder weniger Plättchen in der Tischmitte liegen. Der Spieler mit den meisten Plättchen gewinnt.</p>

<p>Vereinfachung/ Erschwerung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nur die Ungeziefer-Plättchen von 0-6 verwenden und mit nur einem Würfel (grün) spielen. • Es dürfen beispielsweise maximal zwei Ungezieferkarten aufgedeckt werden, und es kann selbst entschieden werden, ob subtrahiert oder addiert wird.
<p>Weitere Förderaspekte</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regelkenntnisse • Sozial- und Selbstkompetenz • Konzentration/Merkfähigkeit
<p>LP 21</p>	<p>MA.1 A2 a MA.1 A2 b MA.1 C1 a</p>

Tabelle 13: Ankerbeispiel Kategorie 2 – TopSpin (eigene Darstellung)

TopSpin (Helvetiq)

https://www.helvetiq.com/topspin?___store=sw_ge&___from_store=sw_ge

2-6 Spieler

ab 6 Jahren

ca. 15 Minuten

Förderschwerpunkte/ Kompetenzen

Zahlenvorstellungen (Kardinalzahlaspekt, Rechenzahlaspekt)
Zahlenfertigkeiten (Kardinalzahlprinzip, verbales Zählen, Vw/rw Zählen, Zahlwortkenntnis)
Erste Rechenfertigkeiten (einfache Additionsaufgaben, Relationszahlaspekt)

Zahlenraum: 0-20
Zehnerübergang enthalten

Kurze Spielerklärung

Ziel des Spiels ist, möglichst viele Punkte zu erzielen, indem durch Drehen des Kreisels die kleinen Holzkugeln auf dem Spielbrett in die entsprechenden Mulden gelenkt werden. Durch das Addieren der Zahlen kann ermittelt werden, wer die jeweilige Runde gewonnen hat.

Battle Modus: Jeder Spieler startet das Spiel mit 3 Leben. In jeder Runde versuchen die Spieler, die Punktezahl des vorherigen Spielers zu schlagen. Es wird nur mit drei Murmeln gespielt. Wer dies nicht schafft, verliert sein Leben.

Challenge Modus: Alle 12 Kugeln dürfen ins Spiel genommen werden, es dürfen aber auch weniger Murmeln hineingelegt werden. Ziel ist, jedes nummerierte Loch einmal mit einer Murmel zu treffen. Wer als Erster alle Nummern durchstreichen kann, gewinnt die Runde.

Vereinfachung/ Erschwerung

- Die Zahlen auf dem Spielfeld können durch Kleber vergrößert oder verkleinert werden. So kann das Rechnen in unterschiedlichen Zahlenräumen entdeckt werden.
- Mehr Murmeln verwenden
- Erschwerung: Multiplizieren der Zahlen
- Tiroler Roulette: ähnliches Spiel, erweiterter Zahlenraum
- Eine Zahl bestimmen, wer kommt mit der Summe/Differenz der Zahlen näher an die gesuchte Zahl?

Weitere Förderaspekte	<ul style="list-style-type: none">• Regelkenntnisse• Feinmotorik• Selbständigkeit• Sozial- und Selbstkompetenz
LP 21	MA.1 A1 b MA.1 A2 a MA.1 A3 a

Tabelle 14: Ankerbeispiel Kategorie 3 – Geheimcode 13+4 (eigene Darstellung)

<h1>Geheimcode 13+4 <small>(HABA)</small></h1> <p>https://www.haba.de/de_DE/geheimcode-13-4--005768</p>	
	2-4 Spieler
	ab 8 Jahren
	ca. 15 Minuten
<h2>Förderschwerpunkte/ Kompetenzen</h2>	<p>Zahlenvorstellungen (Rechenzahlaspekt) Zahlenfertigkeiten (Zahlwortkenntnis) Erste Rechenfertigkeiten (einfache Additionsaufgaben, einfache Subtraktionsaufgaben, einfache Multiplikationsaufgaben, Relationszahlaspekt) Mengenwahrnehmung (Teil-Ganzes Beziehung Zunahme-/ Abnahmeschema)</p> <p>Zahlenraum: 0-20 Zehnerübergang enthalten</p>
<h2>Kurze Spielerklärung</h2>	<p>Das Team aus vier Geheimagenten bricht bei diesem Spiel in ein Museum ein und knackt dank präziser Berechnungen die kniffligen Codes der Sicherheitsanlage. Ob plus, minus, mal oder geteilt: Die Würfelzahlen müssen so kombiniert werden, dass die Ergebnisse den Codezahlen entsprechen. Wer es als Erster schafft, alle Lichtschranken zu überwinden und die wertvolle Maske des Amun Re zu schnappen, gewinnt das Spiel. Zu Beginn muss der Spielplan in die Tischmitte gelegt werden. Die Zahlenkärtchen werden gemischt und auf die Lichtschrankenfelder im Museum verteilt. Jeder Spieler wählt nun einen Agenten und setzt ihn vor die erste Lichtschranke. Der erste Spieler würfelt mit allen 6 Würfeln. Nun werden die gewürfelten Zahlen mit der Codezahl auf dem Zahlenplättchen vor dem Agenten verglichen.</p> <p>→ Zeigt einer der Würfel genau diese Codezahl, ist die Lichtschranke deaktiviert.</p> <p>→ Zeigt keiner der Würfel diesen Code, muss der Spieler einen Code errechnen. Dazu können beliebig viele gewürfelte Zahlen kombiniert werden. Wenn der Spieler auf die Codezahl kommt, ist die Lichtschranke ebenfalls geöffnet.</p>

	<p>Der Spieler darf über das Zahlenkärtchen springen. Mit den Würfeln, die er für das Knacken des Codes nicht gebraucht hat, versucht er nun die nächste Sicherheitssperre zu knacken. Es darf so lange weitergespielt werden, bis kein Würfel mehr übrig ist oder der Code nicht mehr geknackt werden kann. Dann ist der nächste Spieler an der Reihe. Steht ein Agent vor einer Gabelung, darf er nach dem Würfeln wählen, welchen Weg er nehmen soll.</p> <p>Wer als Erster die letzte Lichtschranke mit dem Code 20 knackt, gewinnt das Spiel.</p>
<p>Vereinfachung/ Erschwerung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vereinfachung: Nur eine oder zwei Rechenarten verwenden • Immer wenn ein Plättchen deaktiviert und übersprungen wird, wird das Plättchen umgedreht. Damit ändert sich der Code der Sicherheitssperre für den nächsten Agenten. • Wer an der Reihe ist, darf nur einmal würfeln. Mit diesen gewürfelten Zahlen muss der Spieler möglichst geschickt nacheinander möglichst viele Lichtschranken öffnen. • Das Spiel ist erst beendet, wenn der Spieler – nachdem er die Maske geschnappt hat – wieder zurück am Start ist.
<p>Weitere Förderaspekte</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sozial- und Selbstkompetenz • Regelkenntnis • Konzentration • Strategisches Spiel
<p>LP 21</p>	<p>MA.1 A1 b MA.1 A1 d MA.1 A3 a MA.1 A3 c MA.1 A4 a MA.1 A4 b MA.1 A4 c MA.1 A4 d MA.1 A4 e</p>

Tabelle 15: Ankerbeispiel Kategorie 3 - Verflixxt (eigene Darstellung)

Verflixxt (Amigo)

<https://gesellschaftsspiele.spielen.de/alle-brettspiele/verflixxt/>

2-6 Spieler

ab 8 Jahren

ca. 30 Minuten

Förderschwerpunkte/ Kompetenzen

Zahlenvorstellungen (Rechenzahlaspekt)

Aufbau von Zahlenbildern (verschiedene Repräsentationen, strukturierte Zahldarstellung, simultane Zahlauffassung)

Zahlenfertigkeiten (verbales Zählen, Zahlwortkenntnis)

Erste Rechenfertigkeiten (einfache Additionsaufgaben, einfache Subtraktionsaufgaben)

Mengenwahrnehmung (Mengenvorstellung, Mengenvergleich, präzises Anzahlkonzept, Zunahme-/Abnahmeschema, Zahl-Mengenordnung)

Zahlenraum: 0-50

Zehnerübergang enthalten

Kurze Spielerklärung

Ziel ist, mit den eigenen Figuren clever über den Parcours zu ziehen und dabei möglichst viele Plus- und Glückstafeln zu sammeln. Wer am Ende mit den eingesammelten Karten am meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Zu Beginn wird die Starttafel in die Mitte gelegt. Alle Plus-, Minus- und Glückstafeln werden verdeckt gemischt und als Parcours offen aneinandergelegt, sodass eine Tafel immer genau zwei andere Tafeln berührt. Nach jeweils 8 Tafeln kommt immer eine Aktionstafel mit der Seite «Schenken» nach oben in den Parcours. Am Ende kommt die Zieltafel. Jeder Spieler wählt eine Farbe und nimmt davon alle drei Figuren. Der jüngste Spieler beginnt und würfelt einmal. Danach zieht er mit einer beliebigen Figur auf die entsprechende Tafel. Wenn eine Figur von einer Tafel gezogen wird, auf der sie allein steht, darf die Tafel eingesammelt werden: Der Spieler nimmt die Tafel aus dem Parcours und legt sie offen vor sich ab. Sammelt der Spieler im Laufe des Spiels weitere Tafeln, legt er sie oben auf seinen Tafelturm, es darf nichts verändert oder gedreht werden. Beim Parcours wird die Lücke durch zusammenschieben wieder geschlossen. Zieht der Spieler auf eine Aktionstafel sammelt er sie nicht ein, sondern führt die abgebildete Aktion durch.

	<p>Aktion schenken: Der Spieler muss die oberste Tafel seines Tafelturms einem Mitspieler schenken. Eine Minustafel schenkt er demjenigen, der die wertvollste Tafel zuoberst hat, eine Plus- oder Glückstafel demjenigen, der die wertloseste Tafel zuoberst hat. Danach dreht er die Aktionstafel von der Seite Schenken auf die Seite Klauen.</p> <p>Aktion Klauen: Der Spieler muss die Tafel eines beliebigen Mitspielers klauen. Er nimmt sie und legt sie oben auf seinen Turm. Danach dreht er die Aktionstafel von der Seite Klauen auf die Seite Schenken.</p> <p>Zieht der Spieler mit seiner Figur auf die Zieltafel, lässt er die übrigen Schritte verfallen. Er darf immer selbst entscheiden, mit welcher seiner Figuren er fahren möchte. Haben alle Spieler mit ihren Figuren die Zieltafel erreicht, endet das Spiel. Jeder Spieler zählt nun die Punkte in seinem Tafelturm. Minus- und Plustafeln zählen je nach aufgedrucktem Wert. Für jede Glückstafel im Tafelturm darf der Spieler eine beliebige Minustafel in eine Plustafel verwandeln. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt.</p>
<p>Vereinfachung/ Erschwerung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Durch das Wegnehmen und Dazulegen der Tafeln, kann das Spiel erschwert oder vereinfacht werden. • Es gibt eine Profiversion, welche in der Spielanleitung genauer erklärt wird. • Bei einer Aktionstafel darf selbst entschieden werden, welcher Spieler die Tafel bekommt.
<p>Weitere Förderaspekte</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regelkenntnisse • Sozial- und Selbstkompetenz • Strategisches Spiel
<p>LP 21</p>	<p>MA. 1 A1 b MA.1 A3 c MA. 1 A4 c</p>

7 Projektevaluation – Diskussion und Schlussfolgerung

In diesem Kapitel wird die Fragestellung beantwortet, das Vorgehen reflektiert und die Ergebnisse werden zusammengefasst. Anschliessend werden die Relevanz der Ergebnisse in der Berufspraxis, das mögliche weitere Vorgehen und welche Weiterentwicklungen gemacht werden könnten, beschrieben. Danach schildert die Autorin weitere wichtige Erfahrungen, Reflexionspunkte und Beobachtungen, welche sie während der Arbeit machte. Die Arbeit endet mit dem persönlichen Schlusswort.

7.1 Beantwortung der Fragestellung

Aufgrund der gemachten Erfahrungen und Analysen der Spiele kann die Fragestellung mit einem «Ja» beantwortet werden. Damit dies jedoch der Fall ist, wurden die Kompetenzen des Lehrplans eingegrenzt (Kapitel 6.5 und 7.3). Gegebenenfalls können Spiele adaptiert werden oder weitere Spiele in Form von Lernspielen werden zugefügt. Die meisten ausgewählten Kompetenzen werden durch die Spiele mehrfach berücksichtigt. Es gibt wenige Kompetenzen, welche kaum durch Regelspiele abgedeckt werden. Dies ist vor allem bei den Kompetenzen gegen Ende des Zyklus 1 der Fall. Die Fragestellung wird durch die Reflexion und das Aufzeigen der Ergebnisse folgend genauer diskutiert.

7.2 Reflexion methodisches Vorgehen

Damit die gesetzten Ziele und die Fragestellung beantwortet werden konnten, wurde die qualitative Inhaltsanalyse angewendet. Durch dieses Verfahren konnten vielfältige Interpretationen vollzogen werden und es wurde Wert auf Mehrperspektivität gelegt. Schnell besteht die Gefahr, dass viele eigene Interpretationen und Gedanken einfließen. Durch die genaue Analyse und die einzelnen Schritte während des gesamten Prozesses wollte eine einseitige Interpretation möglichst vermieden werden.

Das methodische Vorgehen war zum Thema und Material passend, mehrere Schritte (Phasen) haben eine genaue Analyse ermöglicht. Zu Beginn hat sich die Autorin für viele Regelspiele aus verschiedenen Spieleverlagen entschieden. Durch das methodische Vorgehen konnte die Auswahl verkleinert werden. Schlussendlich sind 70 Regelspiele aus 15 verschiedenen Spieleverlagen geblieben. Dabei hat die Autorin viele neuen Spiele kennengelernt.

Die intensive Auseinandersetzung mit der Theorie ermöglichte ein zügiges Erstellen des Analyserasters. Dieser wurde während der gesamten Arbeit immer wieder angepasst und überprüft, was sich als wertvoll herausgestellt hat.

Bei der gesamten Arbeit war die Spielesuche und die anschliessende Spielanalyse am zeitintensivsten. Die Spiele mussten zunächst gefunden werden, in einem zweiten Schritt lernte die Autorin die Spiele kennen und dann wurden sie anhand der Kategorien das erste Mal gefiltert. Am Schluss wurden sie anhand des Analyserasters erneut analysiert. Als die Spiele definitiv in die Liste aufgenommen wurden, war das Erstellen der Handreichung zu den Spielen ebenfalls mit viel Aufwand verbunden. Das Analysieren der Kompetenzen des Lehrplans war eine erneute Herausforderung. Die Spiele wurden jeweils aufgestellt und gegebenenfalls gespielt. So konnten die zentralen Kompetenzen bestmöglich ermittelt werden. Das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse zeigte der

Autorin auf, dass das mehrschrittige Vorgehen zeitintensiv, aber wichtig und wertvoll ist. Schlussendlich kann klar gesagt werden, dass die Spieleauswahl nun passend ist.

7.3 Beschreibung und Zusammenfassung der Ergebnisse

Die im Analyseraster ersichtlichen Kompetenzen der 70 untersuchten Regelspiele zeigen auf, dass fast alle Kompetenzen mehrfach abgedeckt werden. Jedes Spiel weist jeweils mehrere Kompetenzen auf, welche gefördert werden. Folgende Feststellungen können zusammenfassend gemacht werden:

Im Analyseraster 1 wurden die Spiele, welche zu Beginn des Zyklus 1 eingesetzt werden können, notiert. Dabei sind vor allem die Kompetenzen in den Bereichen Aufbau von Zahlenbildern, Zahlenfertigkeiten (Eindeutigkeitsprinzip, Prinzip der stabilen Ordnung, Kardinalzahlprinzip, verbales Zählen, Abzählen von Objekten) und Mengenwahrnehmung (Mengenvorstellung, Mengenvergleich, präzises Anzahlkonzept, Zahl-Mengenzuordnung) bestens abgedeckt. Bei den Spielen im Analyseraster 2 und 3 (Mitte Zyklus 1) liegt der Fokus des mathematischen Gehalts auf dem Aufbau von Zahlenbildern, den Zahlenfertigkeiten (verbales Zählen, vw/rw Zählen, Zahlwortreihe aufsagen, Vorgänger/Nachfolger, Reihenfolge fortsetzen) und den ersten Rechenfertigkeiten (Zusammenzählen von Würfelbildern und Additionsaufgaben). Auch die Mengenwahrnehmung (Mengenvorstellung, Mengenvergleich, präzises Anzahlkonzept, Teil-Ganzes Beziehung) ist in diesen Spielen gut abgedeckt. Bei den Spielen im Analyseraster 4 und 5 (Ende Zyklus 1) ist erkennbar, dass der Fokus auf den Rechenfertigkeiten und der Mengenwahrnehmung (präzises Anzahlkonzept, Teil-Ganzes Beziehung, Zunahme-/Abnahmeschema, Zahl-Mengenzuordnung) liegt. Die Analyseraster befinden sich alle vollständig im Kapitel 6.4.

Folgende Punkte werden nicht oder kaum explizit durch ein Regelspiel abgedeckt:

- Masszahlaspekt
- Mengenkonzanz-/Invarianz
- Unpräzises Anzahlkonzept (wenig, viel, sehr viel)

Der Masszahlaspekt wird im Kompetenzbereich «Grössen, Funktionen, Daten und Zufall» mehr abgedeckt sein als im Bereich «Zahl und Variable». Spiele des erstgenannten Kompetenzbereiches wurden nicht analysiert.

Die Förderung der Kompetenzen Mengenkonzanz-/Invarianz und unpräzises Anzahlkonzept ist eine Herausforderung, kann jedoch gut im Dialog (auch mit Hilfe eines Spiels) umgesetzt werden. Dabei kann die Begleitperson mit vorhandenem Spielmaterial individuelle Aufgaben zu diesen Kompetenzpunkten im 1:1-Setting umsetzen (Kapitel 4.12).

Auch die Mathematik-Kompetenzen des LP 21 werden durch die Regelspiele meist mehrfach abgedeckt. Bei der Analyse wurde darauf geachtet, dass die zentralen Kompetenzen notiert wurden, welche klar im Spiel geübt und automatisiert werden können. Es gibt Kompetenzen, welche durch die Analyse der Regelspiele kaum abgedeckt wurden, dabei ist es wichtig, Lernspiele hinzuzuziehen, welche ebenfalls als gut und fördernd erachtet werden. Grundsätzlich kann beobachtet werden, dass je höher die Kompetenzstufe im Zyklus steht, es desto schwieriger ist, diese Kompetenz durch Regelspiele abzudecken. Im folgenden Diagramm kann gesehen werden, welche Kompetenzen in den analysierten Regelspielen wie oft vorgekommen sind. Auf der Y-Achse sind die Kompetenzstufen zu sehen, die X-Achse zeigt die Anzahl Spiele auf.

Tabelle 16: Kompetenzabdeckung des LP 21 der analysierten Regelspiele (eigene Darstellung)

Das grösste Potenzial weisen die Regelspiele bei folgenden Kompetenzen auf:

Handlungsaspekt	Operieren und Benennen	A2
Kompetenz	Die SuS können flexibel zählen, Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.	
Kompetenzstufe	... können bis zu 20 Elemente auszählen und Zahlpositionen vergleichen.	a

Handlungsaspekt	Operieren und Benennen	A2
Kompetenz	Die SuS können flexibel zählen, Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.	
Kompetenzstufe	... können im Zahlenraum bis 20 von beliebigen Zahlen aus vorwärts und rückwärts zählen. ... können in 2er-Schritten vorwärts zählen, von 2 bis 20. ... können Fingerbilder von 1 bis 10 spontan zeigen sowie Anzahlen bis 5 ohne Zählen erfassen.	b

Handlungsaspekt	Mathematisieren und Darstellen	C1
Kompetenz	Die Schülerinnen und Schüler können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.	
Kompetenzstufe	... können zeigen, wie sie zählen.	a

Die geringste Abdeckung finden folgende Kompetenzen:

Handlungsaspekt	Operieren und Benennen	A1
Kompetenz	Die SuS verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben Zahlen.	
Kompetenzstufe	... verstehen und verwenden den Begriff durch und das Symbol ∴	d

Handlungsaspekt	Operieren und Benennen	A4
Kompetenz	Die SuS können Terme vergleichen und umformen, Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.	
Kompetenzstufe	... verstehen die Division als Umkehroperation der Multiplikation und den Zusammenhang zur Addition. ... können Beziehungen zwischen dem kleinen Einmaleins und dem Zehnereinmaleins nutzen.	e

Handlungsaspekt	Erforschen und Argumentieren	B1
Kompetenz	Die SuS können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen.	
Kompetenzstufe	... können Muster mit Anzahlen bilden, sich Muster einprägen, abdecken und weiterführen (z.B. rot, gelb/ rot, rot, gelb, gelb/ rot, gelb).	a

Handlungsaspekt	Mathematisieren und Darstellen	C2
Kompetenz	Die SuS können Anzahlen, Zahlenfolgen und Terme veranschaulichen, beschreiben und verallgemeinern.	
Kompetenzstufe	... können Anzahlen verschieden darstellen (z.B. mit Punkten oder Strichen) und verschieden anordnen (z.B. auf einer Linie und in der Fläche verteilt).	a

Tabellen 17: Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 (eigene Darstellung)

Die Kompetenzen, welche durch die Regelspiele eher wenig abgedeckt wurden, können durch ausgewählte Lernspiele vielfältig geübt und automatisiert werden.

Folgende Lernspiele zum Bereich Division und Multiplikation werden empfohlen:

- Rechnen bis 100 (Ravensburger)
- 3x4 Klatsch (HABA)
- Abenteuer 1x1 (HABA)
- Rechenrallye (HABA)
- Wegespiel – Malaufgaben vergleichen (TS Mathwelt)

Bei den Spielen des Lehrmittels Mathwelt ist es gut möglich, die vorgegebenen Spiele zu adaptieren, damit die fehlenden Kompetenzen abgedeckt werden. Dies ist beispielsweise durch eine Anpassung des mathematischen Inhalts umsetzbar, indem der Zahlenraum erweitert oder die Möglichkeiten der Rechenart angepasst werden (Kapitel 4.6.2). Bei den Trainingsspielen des Lehrmittels Mathwelt gibt es jeweils viele Erweiterungen und zu jeder Spielvariante verschiedene Thematiken, die dadurch vertieft geübt werden. Bei den Spielbeschreibungen sind jeweils alle Spiele mit den abgedeckten Kompetenzen zum Lehrplan 21 aufgeführt.

Die Kompetenzstufe B1a wird vor allem im Bereich Geometrie abgedeckt, dazu gibt es in dieser Arbeit keine Regelspiele.

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die Förderung der Kompetenzen des Lehrplan 21 im Kompetenzbereich «Zahl und Variable» des Zyklus 1 durch die 70 Regelspiele abgedeckt werden. Für die Förderung der Handlungsaspekte «Erforschen und Argumentieren» und «Mathematisieren und Darstellen» sind Regelspiele weniger geeignet. Der Förderschwerpunkt der Regelspiele liegt auf dem Handlungsaspekt «Operieren und Benennen». Daher ist in einem guten Mathematikunterricht, wie bereits in den Kapiteln 4.9 und 4.10 erwähnt, eine gute Mischung aus aktiv-entdeckendem Lernen (Austausch über Erfahrungen) und vielfältigem Üben wichtig. Durch einen guten Austausch und den mathematischen Dialog können die Handlungsaspekte «Erforschen und Argumentieren» und «Mathematisieren und Darstellen» abgedeckt werden.

7.4 Relevanz der Ergebnisse für die Berufspraxis

Während der Erarbeitung der Theorie und der Analyse der Spiele wurde der Autorin aufgezeigt, wie wichtig das Erarbeiten der mathematischen Inhalte ist, bevor mit dem Üben und Automatisieren gestartet werden kann. Zudem wurde der Autorin bewusst, wie wertvoll das Wissen über die mathematischen Kompetenzen und der mathematischen Entwicklung des Kindes sind, um passend und zielgerichtet an der Förderung zu arbeiten. Aus der gesamten Ausbildungszeit konnte die Autorin persönliches Wissen für den Mathematikunterricht aufbauen. Die Grundidee nach Gaidoschik (2009) beinhaltet im Mathematikunterricht aktiv-entdeckendes Lernen, Lernen am gemeinsamen Gegenstand, produktives Üben, operatives Üben und soziales Lernen. Die Schwerpunkte im Zyklus 1 liegen dabei bei der flexiblen Zählkompetenz, der Anzahlerfassung, dem Teil-Ganzen-Verständnis (Zahlzerlegung) und den Grundvorstellungen. Dies sind Grundvoraussetzungen für weitere Mathematikleistungen. Vor allem Kinder mit besonderem Förderbedarf brauchen bei der Erarbeitung der Grundfertigkeiten viel Zeit. Dies kann unter anderem anhand von Spielen geschehen. Das Entwickeln der mathematischen Kompetenzen und das Üben sind bereits zu Beginn des Zyklus 1 grundlegend und für das weitere Lernen entscheidend (Hauser, 2016).

Die Autorin hat in ihrer eigenen Unterrichtsplanung festgestellt, dass Spiele oftmals aufgrund von Zeitmangel wegfallen. Regelmässiges Spielen der gleichen Spiele ist für alle Beteiligten vorteilhaft. Dabei ist es jedoch sehr wichtig, dem Niveau und Lernstand der Kinder angepasste Spiele zu wählen (Kapitel 4.3). In Bezug auf das Vorwissen und die Kompetenzen ist die Auswahl der Spiele eher begrenzt (der Zahlenraum ist beispielsweise gegeben) und die Lehrpersonen sollten möglichst genau wissen, wo die Kinder stehen. Durch homogene Gruppen können die Kinder motiviert spielen und erkennen, dass sie die Chance haben, zu gewinnen.

Abschliessend kann gesagt werden, dass Regelspiele den Mathematikunterricht nicht ersetzen. Sie können als Teil im gesamten Lernprozess eingeplant werden. Dabei soll die spielintegrierte Förderung motivierend und gewinnbringend sein. Das Üben und Automatisieren sind im gesamten Lernprozess wichtig, jedoch soll auch die direkte Instruktion und das aktiv-entdeckende Lernen im Unterricht eingesetzt werden (vor allem zu Beginn des Lernprozesses). Eine gute Mischung ist wertvoll, dies zeigt sich als Herausforderung für Lehrpersonen, einen den SuS angepassten Mathematikunterricht zu gestalten. Wenn die Spiele passend ausgewählt werden, können sie im Sonderschulsetting und auch in der Begabtenförderung gewinnbringend und unterstützend sein.

7.5 Ausblick für weitere Forschungsarbeiten

Es war eine sehr spannende Arbeit, Spiele für das Automatisieren und Üben der mathematischen Kompetenzen des Zyklus 1 zu finden. Beim Ausprobieren und Kennenlernen der Spiele hatte die Autorin grosse Freude, teilweise wurden sie bereits in der Klasse umgesetzt. Dies könnte weiter genauer erforscht werden. Das Fragen und Beobachten der Kinder, wie sie auf die Spiele reagieren (Motivation und Selbständigkeit) und eine Testung vor- und nach einer Spielsequenz (über einen längeren Zeitraum) können weitere spannende Forschungspunkte sein, um eine mögliche Kompetenzerweiterung festzustellen. In dieser Arbeit werden sie nur am Rande kurz erwähnt, da der Hauptfokus auf den mathematischen Kompetenzen lag. Im höheren Zahlenraum (Zyklus 2) gibt es wenig Regelspiele, welche die mathematischen Kompetenzen abdecken. Dies liegt oftmals daran, dass der Zahlenraum eingeschränkt ist und in den höheren Stufen der Fokus darauf gelegt wird, zu verstehen, was gerechnet wird. Der Austausch und das aktiv-entdeckende Lernen nehmen einen grossen Stellenwert ein. Viele Spiele könnten jedoch gut angepasst werden, sodass einige Kompetenzen des Zyklus 2 ebenfalls anhand von Regelspielen abgedeckt werden könnten. Das Adaptieren der Spiele wurde in dieser Arbeit bei der Handreichung jeweils kurz aufgenommen, es könnte jedoch weiter ausgebaut werden. Vor allem bei den Trainingsspielen aus dem Lehrmittel Mathwelt sieht die Autorin viel Potenzial, diese anzupassen und weiterzuentwickeln. Das Lehrmittel Mathwelt setzt viel Wert auf das Üben und Automatisieren durch die sogenannten Trainingsspiele. Die Autorin würde da eine Möglichkeit sehen, eine Kombination aus den bereits vorhandenen Trainingsspielen des Lehrmittels mit den analysierten Spielen der Arbeit zu erstellen.

Das Entwickeln eigener Spiele durch die Kinder findet die Autorin ein weiteres interessantes Thema. Dadurch erleben die Kinder mehr Selbständigkeit und sie können bestmöglich auf ihrem individuellen Niveau abgeholt werden. Das Projekt MONZA hat die Autorin mit einer Klasse umgesetzt und wertvolle Erfahrungen sammeln können. Es fand ganzheitliches, individuelles und motiviertes Lernen statt. Mehr zum Projekt MONZA findet man unter https://www.researchgate.net/publication/344348618_Monza_-_Gesellschaftsspiel.

Weiter lag in dieser Arbeit der Schwerpunkt auf dem Bereich «Zahl und Variable», doch auch die Bereiche «Form, Raum und Grössen», «Funktionen, Daten und Zufall» gemäss LP 21 (D-EDK, 2017, S. 3) sind wichtig und es könnten bestimmt passende Regelspiele dazu gefunden werden. Bei der Auswahl der Spiele ist die Autorin auf einige Spiele gestossen, die zum Bereich Geometrie zählen, selbst konnte sie bereits einige im Unterricht positiv einsetzen. Weiter wäre es spannend, sich mit Förderschwerpunkte durch Regelspiele im sozial- oder emotionalen Bereich auseinanderzusetzen.

Ausblickend möchte die Autorin die Handreichung der Spiele möglichst gewinnbringend verbreiten und ihr aufgebautes Wissen interessierten Personen gerne weitergeben.

7.6 Weitere Reflexionspunkte der Autorin

Aufgrund eigener Erfahrungen werden Spiele im Unterricht oft weggelassen. Es braucht viel Zeit und Repetition, ein Spiel gewinnbringend einzuführen. Bis ein Spiel verstanden wird, braucht es mehrere Durchgänge. Zudem ist es wichtig, passende Spiele zu wählen. Oftmals bringen Spiele erstmals Unruhe in die Klasse. Es wird viel und laut diskutiert, die Spielregeln müssen stets wiederholt und Unstimmigkeiten geklärt werden. Für die LP ist es zu Beginn einer Spieleinführung oft anstrengend, da sie an vielen Orten gleichzeitig «präsent» sein sollte. Wenn jedoch diese Hürden einmal überwunden sind und die Kinder es sich gewohnt sind, regelmässig zu spielen, kann das Spielen ein Mehrwert für alle Beteiligten sein. Aufgrund dessen war es für die Autorin wichtig, möglichst schnell und gut verständliche Spiele zu wählen. Es gibt viele Spiele, die unterschiedlich gespielt werden können und eigene Regeln können besprochen und eingesetzt werden. Dann haben die Kinder das Spiel gut verstanden! «Der Vordergrund des Spiels muss die Freude und Freiheit sein, ein möglicher Lerneffekt dem immer nachstehen» (Fritz, 1989, S. 158). Dieser Satz gefällt der Autorin gut, da allgemein das Lernen nur stattfinden kann, wenn Kinder positiv und mit Freude dabei sind. Das Wichtigste ist, dass die Spiele Motivation hervorrufen und der positive Nebeneffekt dabei ist, dass sich mathematische Kompetenzen entwickeln können.

Die Autorin besitzt alle Spiele selbst und ist offen, diese auszuleihen. Die Autorin findet es sinnvoll, nebst den Lehrpersonen auch die Eltern über die Wichtigkeit der mathematischen Kompetenzen zu informieren und ihnen passende Spiele, welche auch zu Hause gespielt werden können, als Idee zu empfehlen.

7.7 Persönliche Reflexion und Schlusswort

Das Schreiben der Masterarbeit war für die Autorin eine grosse Herausforderung. Es gab viele Hürden zu überwinden, und auf Grund der Fülle des Themas musste oft eingeschränkt werden. Während der Erarbeitung der Theorie entdeckte die Autorin viele weitere spannende Themen, welche in ihrem Berufsalltag sehr relevant sind. Doch die Autorin hielt sich immer wieder ihre konkrete Fragestellung vor Augen, um an der wirklich relevanten Thematik zu bleiben. Schlussendlich war das Vertiefen in einen spezifischen Schwerpunkt eine gewinnbringende Erfahrung. Es brauchte viel Ausdauer, doch der Aufwand hat sich gelohnt. Die Autorin konnte sich einen Wissensschatz im Bereich der spielintegrierten Förderung erarbeiten. Nun ist sie zufrieden und stolz, die Arbeit in den Händen zu halten. Es war eine spannende, lehrreiche, intensive, auch anstrengende Zeit. Das Heraussuchen und Analysieren der Spiele brauchten viel Geduld, Zeit und Energie. Die Autorin kann für sich und vor allem für ihren eigenen Unterricht viel aus der Arbeit mitnehmen und hofft, dass sie durch die vorliegende

Arbeit viele Lehrpersonen ermutigen kann, Spielen im Unterricht einzubinden. In der Beratungsarbeit als SHP möchte die Autorin bewusst passende Spiele vorschlagen und weiterempfehlen. Die Autorin fühlt sich im Bereich der mathematischen Kompetenzen und der spielintegrierten Förderung kompetenter und sicherer. Durch das Erarbeiten der Inhalte konnten Kenntnisse gewonnen werden, welche die Autorin gerne unterstützend weitergibt. Eine ganz wichtige Erkenntnis der Autorin ist, wie bereits erwähnt, die Wichtigkeit des Erwerbs der mathematischen Kompetenzen. Das Erarbeiten der Inhalte soll sorgfältig gemeinsam, und auch selbständig erfolgen. Anschliessendes Üben und Automatisieren soll erst stattfinden, wenn die Inhalte verstanden wurden. Dabei ist es wertvoll, Zeit in den Lernprozess des Übens und Automatisierens zu investieren. Sich die Zeit zu nehmen, beisst sich oft mit der Realität und braucht Mut.

Literaturverzeichnis

- Barth, D. (2020). *Einführung Inhaltsanalyse*. Unveröffentlichtes Skript der Hochschule für Heilpädagogik (HfH): Zürich.
- Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK). (2017). *Lehrplan Volksschule. Kanton St.Gallen. Mathematik. Didaktische Hinweise*. Verfügbar unter: <https://sg.lehrplan.ch/index.php?code=e|5|3>.
- Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK). (2017). *Überfachliche Kompetenzen*. Verfügbar unter: <https://sg.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3>.
- Döring, S. (1997). *Lernen durch Spielen. Spielpädagogische Perspektiven institutionellen Lernens*. Köln: Deutscher Studien Verlag.
- Eccarius, D. (1994). *Lernen – Üben*. In Abele, A. & Kalmbach H. (Hrsg.). *Handbuch zur Grundschulmathematik. Erstes und zweites Schuljahr. Band 1*. (S.177 - 183). Stuttgart: Ernst Klett.
- Fischer, C. (2014). *Individuelle Förderung als Schulische Herausforderung*. Verfügbar unter: <https://library.fes.de/pdf-files/studienfoerderung/10650.pdf>.
- Fritz, A., Ricken, G. (2008). *Rechenschwäche*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Fritz, J. (1989). *Spielzeugwelten - Eine Einführung in die Pädagogik der Spielmittel*. Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Fthenakis, W., Schmitt, A., Daut, M., Eitel, A., Wendell, A. (2014). *Natur-Wissen schaffen. Band 2: Frühe mathematische Bildung*. Essen: LOGO Lern-Spiel-Verlag GmbH.
- Gaidoschik, M. (2009). *Zählendes Rechnen? Ist doch viel zu mühsam!* Aus Praxis Grundschule Ausgabe 2/2009.
- Guldiman, T., Hauser, B. (2005). *Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder*. Göttingen: Hubert & Co.
- Hartmann, W., Neugebauer, R., Riess, A. (1988). *Spiel und elementares Lernen. Didaktik und Methodik des Spiels in der Grundschule*. Wien: Österreichischer Bundesverlag.
- Hauser, B. (2016). *Spielen. Frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer GmbH.
- Hauser, B. (2021). *Spielintegrierte mathematische Förderung*. Verfügbar unter:<https://www.phsg.ch/de/forschung/projekte/spielintegrierte-mathematische-foerderung-spimaf>.
- Hauser, B., Rathgeb-Schnierer, E., Stebler, R., Vogt, F. (1. Auflage 2015). *Mehr ist mehr. Mathematische Frühförderung mit Regelspielen*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Heimlich, U. (2001). *Einführung in die Spielpädagogik*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Heinz, F. (2017). *Mathematische Lernspiele als diagnostisches Instrument. Spiele im heterogenen Mathematikunterricht der Grundschule zur Erfassung von Lernhürden*. Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Hess, H., Streit, C. (2018). *Mathwelt 1, Themenbuch Kindergarten bis 1. Schuljahr*. Bern: Schulverlag Plus AG.
- Jansen, F., Streit, U., Fuchs, A. (2012). *Lesen und Rechtschreiben lernen nach dem IntraActPlus-Konzept*. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Käpnick, F. (2013). *Mathematiklernen in der Grundschule*. Springer Spektrum.
- Krajewski, K., & Ennemoser, M. (2013). *Entwicklung und Diagnostik der Zahl-Größen-Verknüpfung zwischen 3 und 8 Jahren*. Göttingen: Hogrefe.
- Krampe, J.&Mittelman, R. (1999). *Spielen und Üben im Mathematikunterricht: 437 Spiele, Spielvorlagen, Arbeitsmittel und Computerspiele*. Heinsberg.

- Krauthausen, G. & Scherer, P. (2007). *Einführung in die Mathematikdidaktik*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Krauthausen, G., & Scherer, P. (2006). *Einführung in die Mathematikdidaktik – Grundschule*. (3. Aufl.). Berlin: Springer Spektrum.
- Kuchartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (4. Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (12. Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung (6., überarbeitete Auflage)*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Meyer, H. (2004). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels*. Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Moser Opitz, E. & Schmassmann, M. (2002). *Heilpädagogischer Kommentar zum Zahlenbuch 2. Hinweis zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten*. Zug: Klett und Balmer.
- Moser Opitz, E. & Schmassmann, M. (2003). *Heilpädagogischer Kommentar zum Zahlenbuch 3. Hinweis zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten*. Zug: Klett und Balmer.
- Niethammer, N. (2021). *Angstfach Mathe. Warum sich so viele Kinder mit der Mathematik schwertun – und wie Eltern und Lehrkräfte sie unterstützen können*. Eltern Magazin Fritz und Fränzi, Ausgabe 9, 12-21.
- Pädagogische Hochschule des Kantons St. Gallen, PHSG. (2014). *Spimaf: Spielintegrierte mathematische Förderung im Kindergarten*. St. Gallen: Pädagogische Hochschule St. Gallen.
- Paradies, L. & Linser, H.J. (2001). *Differenzieren im Unterricht*. Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Prote, R. (2014). *Spielerisches Lernen mit Gesellschaftsspielen*. Zeitschrift für Heilpädagogik. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik.
- Radatz, H. & Schipper, W. (1983). *Handbuch für den Mathematikunterricht an Grundschulen*. Hannover: Schroedel.
- Radatz, H., Schipper, W., Dröge, R. und Ebeling, A. & Schipper, (1999). *Handbuch für den Mathematikunterricht 3. Schuljahr*. Hannover: Schroedel.
- Rechsteiner, K., Vogt, F., Mock, s., Schwitter, M., Stemmer, J., Bussmann, D., Rathgeb-Schnierer, E., Hauser, B., Link, M., Stebler, R., Wullschleger, A. (2014). *Spimaf. Anleitung für die spimaf Spiele*. Pädagogische Hochschule des Kantons St. Gallen.
- Retter, H. (2003). *Einführung in die Pädagogik des Spiels. Erw. Neuaufl.* Braunschweig. Verfügbar unter: <https://www.yumpu.com/de/document/read/15501826/heinretter-einfuehrung-in-die-padagogik-des-spiels-technische->.
- Ritter, B. (n.D.). *Förderung und Erhaltung von Hirnfunktionen mit Gesellschaftsspielen – Ostschweizer Kinderspital*. Verfügbar unter: <https://www.kispisg.ch/downloads/kompetenzen/neuropsychologie/foerderung-und-erhaltung-von-hirnfunktionen-mit-gesellschaftsspielen.pdf>.
- Rothenbacher, M. (n.D.). *Produktiv üben! Die Übungskonzeption im Zahlenbuch*. Verfügbar unter: http://www.zahlenbu.ch/cms/media/archive3/kursunterlagen_zahlenbuch/6_Uebungskonzeption_Zahlenbuch_V2017.pdf.
- Sarbach, S. (2016). *Mathekinder. Kompetenzorientiert und spielerisch lernen*. Vilmergen: Sprüngli Druck AG.

- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum akademischer Verlag.
- Schneider, W., Küspert, P., Krajewski, K. (2013). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen*. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.
- Schroer, B., Biene-Deissler, E., Greving, H. (1. Auflage 2016). *Das Spiel in der heilpädagogischen Arbeit*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Schuler, S. (2013). *Mathematische Bildung im Kindergarten in formal offenen Situationen. Empirische* Spektrum.
- Sprenger, J., Wagner, A., Zimmermann, M. (2013). *Mathematik lernen, darstellen, deuten, verstehen*. Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Wittmann, E. Ch. (1995). *Aktiv-entdeckendes und soziales Lernen im Arithmetikunterricht*. Verfügbar unter: https://www.pedocs.de/volltexte/2019/17495/pdf/GSV_1995_Wittmann_Aktiv_entdeckendes_und_soziales_Lernen_im_Arithmetikunterricht.pdf.
- Wittmann, E. Ch., Müller, G.N. (1992). *Handbuch produktiver Rechenübungen. Band 2*. Stuttgart: Klett Verlag.
- Wygotski, L. S. (1933/80). *Das Spiel und seine Bedeutung in der psychischen Entwicklung des Kindes. Psychologie des Spiels. Studien zur kritischen Psychologie* (S. 441–465). Köln: Pahl-Rugenstein Verlag.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Abbildung 1: Spielformen und Entwicklungsbereiche (Heimlich, 2001, S. 31).....	13
Abbildung 2: Modell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski (Krajewski&Ennemoser, 2013, S. 43).....	23
Abbildung 3: Kompetenzbereiche und Handlungsaspekte LP21 (Deutscheschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz, 2016b).....	25
Abbildung 4: Didaktisches Rechteck nach Wittmann 1992 (Scherer&Moser Opitz, 2010, S. 65).....	26
Abbildung 5: Bedingungen mathematischer Lerngelegenheiten (Sprenger et al., 2013).....	34
Abbildung 6: Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018, S. 45).....	38

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Eigenes Ablaufschema in Anlehnung an Mayring (2016, S. 15ff.; S. 61 ff.).....	39
Tabelle 2: Spieleauswahl nach Auswertung der 1. Kategorien (eigene Darstellung).....	43
Tabelle 3: Lernspiele – nach der 2. Kategorienbildung aussortiert (eigene Darstellung).....	45
Tabelle 4: Zu wenig mathematisches Gehalt, Wiederholungen - nach der 2. Kategorienbildung aussortiert (eigene Darstellung).....	46
Tabelle 5: Spieleauswahl nach Auswertung der 2. Kategorien, nicht mehr im Handel erhältlich (eigene Darstellung).....	46
Tabelle 6: Endgültige Spieleauswahl nach Auswertung mit dem Analyseraster (eigene Darstellung).....	46
Tabelle 7: Analyseraster 1, Spiele Beginn Zyklus 1 (Fokus Kindergarten) (eigene Darstellung).....	50
Tabelle 8: Analyseraster 2 und 3, Spiele Mitte Zyklus 1 (eigene Darstellung).....	52
Tabelle 9: Analyseraster 4 und 5, Spiele Ende Zyklus 1 (eigene Darstellung).....	56
Tabelle 10: Ankerbeispiel Kategorie 1 – Klopfspiel: Gleich viel – bis 10 (eigene Darstellung).....	61
Tabelle 11: Ankerbeispiel Kategorie 1 – Ab in die Mitte (eigene Darstellung).....	62
Tabelle 12: Ankerbeispiel Kategorie 2 - Ungeziffer (eigene Darstellung).....	64
Tabelle 13: Ankerbeispiel Kategorie 2 - TopSpin (eigene Darstellung).....	66
Tabelle 14: Ankerbeispiel Kategorie 3 – Geheimcode 13+4 (eigene Darstellung).....	68
Tabelle 15: Ankerbeispiel Kategorie 3 - Verflixxt (eigene Darstellung).....	70
Tabelle 16: Kompetenzabdeckung des LP 21 der analysierten Regelspiele (eigene Darstellung).....	74
Tabellen 17: Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 (eigene Darstellung).....	74